

Reinhold Niebuhr

Antropologie & Politieke theorie

Een onderzoek naar de relatie tussen de christelijke antropologie van Reinhold Niebuhr en zijn leer van de internationale betrekkingen.

-

"God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things that should be changed, and the wisdom to distinguish one from the other." (Reinhold Niebuhr's Serenity Prayer)¹

¹ http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2003/12/14/beyond_serenity/

Reinhold Niebuhr

Antropologie & Politieke theorie

Een onderzoek naar de relatie tussen de christelijke antropologie van Reinhold Niebuhr en zijn leer van de internationale betrekkingen

Simon Polinder

0100390

Juli, 2006

Masterscriptie ten behoeve van de opleiding Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

**Begeleiders: dr. V.S.E. Falger (eerste begeleider, Faculteit Rechtsgeleerdheid)
prof. dr. D.A. Hellema (Faculteit Letteren, Instituut voor Geschiedenis)**

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1. Biografie en epistemologie van Niebuhr

p. 7

Inleiding:

§ 1.1. Niebuhr: leven en werken

§ 1.2. Niebuhr: wetenschappelijke kennis en methode

§ 1.2.1. Kennis

§ 1.2.2. Methode

Hoofdstuk 2. Antropologie in de geschiedenis van het denken

p. 17

Inleiding

§ 2.1. Probleem: de mens als mens

§ 2.2. Klassieke antropologie

§ 2.3. Moderne antropologie

§ 2.3.1. Vorm en vitaliteit

§ 2.3.2. Individualiteit

§ 2.3.3. Het kwaad

Hoofdstuk 3. Niebuhrs christelijke antropologie

p. 27

Inleiding

§ 3.1. Niebuhrs antwoord op de moderne cultuur

§ 3.2. Niebuhrs christelijke antropologie

§ 3.2.1. Menselijke vrijheid

§ 3.2.2. Zonde en angst

§ 3.2.3. *Justitia originalis*

§ 3.2.4. Liefde

Hoofdstuk 4. Wezen en bestemming als plaatsbepalend

p. 35

Inleiding

§ 4.1. Liefde, gerechtigheid en gelijkheid

§ 4.2. Individu en collectief

§ 4.2.1. Groepsgedrag

§ 4.2.2. Groepsethiek

§ 4.3. Macht

§ 4.4. Wereldgemeenschap

Hoofdstuk 5. Niebuhrs kritiek op het liberalisme en het marxisme

p. 47

Inleiding

§ 5.1. Kritiek op liberalisme

§ 5.2. Kritiek op marxisme

Hoofdstuk 6. Niebuhr en het realisme

p. 55

Inleiding

§ 6.1. Niebuhrs kritiek op het realisme

§ 6.2. Waardering van Niebuhr in de literatuur

§ 6.3. Niebuhr: 'the father of us all'?

Hoofdstuk 7. Conclusie

p. 64

Voorwoord

Wat waren we blij en dankbaar dat onze docent, dr. V.S.E. Falger, ruim een jaar geleden het aanbod deed ons te begeleiden bij het schrijven van een scriptie over Reinhold Niebuhr. We hebben tot op de dag van vandaag veel plezier beleefd aan het lezen van Niebuhr en het schrijven over hem. Op basis van onze ervaringen tijdens het schrijven van deze scriptie, adviseren we iedereen een scriptie te schrijven over datgene wat je hart heeft. De protestantse theoloog Niebuhr bood ons vanuit een antropologisch perspectief een dieper inzicht in de wereld van de internationale betrekkingen. Het was daarbij eerder een lust dan een last dat Niebuhr zich voortdurend rekenschap gaf van zijn christelijke levensbeschouwing. Dat laatste bond Niebuhr en ons aanstands aan elkaar. Het is een zeldzaamheid wanneer mensen kunnen spreken van een historische sensatie. Ons onderzoek naar Niebuhr heeft echter zo'n historische ervaring teweeggebracht. Toen wij recentelijk audiofragmenten van Niebuhr wisten te vinden en deze beluisterden, en wij hem hoorden spreken over datgene wat al een halfjaar stof tot studie was, toen ervoeren we de historische sensatie, zoals Huizinga die beschreef: de vonk van het verleden sloeg over naar het heden.

Behalve deze onderzoeksvreugde kwam daar nog bij dat er veel verwantschap bestond tussen de academische werkzaamheden van onze begeleidende docent en de onze. Schreef dr. V.S.E. Falger in 1994 een dissertatie over de relatie evolutie en politiek, in het jaar 2006 schreven wij een masterscriptie over de relatie antropologie en politieke theorie. Dr. V.S.E. Falger: 'Onze vertrekpunten zijn uitermate verschillend, onze passie niet.' Vanaf deze plaats spreken we onze waardering uit voor de uiterst wetenschappelijke manier waarop hij ons van kritiek heeft voorzien. In al de contacten was respect en interesse het merkbare en tastbare uitgangspunt. In de wetenschap dat prof. dr. D. A. Hellema onze scriptie zal gaan lezen en becommentariëren, wordt hij nu reeds bedankt.

Ooit stonden Reinhold Niebuhr, dr. V.S.E. Falger en wij op hetzelfde kruispunt. Wordt het de praktische politiek of de wetenschappelijke wereld van de analyse? Het onderzoek naar Niebuhr en de begeleiding van dr. V.S.E. Falger hebben bij ons de roep om meer wetenschap versterkt. Wellicht krijgt het onderzoek naar de relatie tussen antropologie en politieke theorie nog wel een vervolg.

Utrecht, 4 juli 2006

Inleiding

‘Man’s capacity for justice makes democracy possible, but man’s inclination to injustice makes democracy necessary.’² Dit citaat wordt op veel manieren, door veel denkers en heel verschillende groeperingen gebruikt. Het brengt tot uitdrukking dat democratie de geschiktste regeringsvorm is, omdat deze nauw aansluit bij wat de mens is. De relatie tussen het wezen van de mens en de manier waarop hij in relatie tot anderen staat, is het fundament van Niebuhrs denken. Om die reden kan hij alleen begrepen worden als er voldoende oog is voor zijn visie op het wezen en de bestemming van de mens. Dat laatste is goed mogelijk, omdat Niebuhr twee lezingenreeksen heeft gewijd aan dit onderwerp. In 1939 hield Niebuhr zijn beroemde Gifford lezingen, waarin hij een diepgaande analyse gaf van het wezen en de bestemming van de mens.³ In zijn gelijknamige magnum opus, dat als een weerslag hiervan werd gepubliceerd, betrok hij zijn mensvisie op de geschiedenis en op de betekenis hiervan voor de politiek. Op die manier vormde zijn leer over de mens, zijn antropologie, de basis voor zijn politieke theorie. Hiermee zijn we bij het hart van dit onderzoek. De scriptie die voor u ligt gaat namelijk over de vraag hoe de antropologie van Reinhold Niebuhr van betekenis is voor zijn leer van de internationale betrekkingen.

Wellicht vraagt u zich af waarom we voor Niebuhr hebben gekozen. Die vraag is terecht, omdat de zojuist geformuleerde onderzoeksvraag aan elke politieke denker gesteld zou kunnen worden. Toch is er een verschil. Niebuhr geeft namelijk zelf aanleiding tot een verband tussen antropologie en politieke theorie. Niebuhr heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn mensvisie bepalend was voor zijn politieke opvattingen. Zijn belangrijkste werk over het wezen en de bestemming van de mens, is daar een bewijs van. De tweede reden dat we hebben gekozen voor het werk van Niebuhr is hierin gelegen dat hij de theoretische basis heeft gelegd voor de realistische school in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Volgens Paul Scheffer staat Niebuhr aan het begin van illustere namen als Hans Morgenthau, Arthur Schlesinger jr., Henry Kissinger en Norman Podhoretz. Zij allen konden met George F. Kennan over Niebuhr zeggen: ‘He was the father of us all.’⁴ De derde en laatste reden dat we Niebuhr kozen, ligt hierin dat het gedachtegoed, het kader van waaruit Niebuhr schrijft en denkt, ons niet vreemd is. Dat verschaft enerzijds een voorsprong qua begrips- en inlevingsvermogen en anderzijds geeft het de noodzakelijke affiniteit met het onderwerp. De onderzoeksvraag van deze scriptie bevat drie deelvragen, die tevens de grondslag vormen voor de hoofdstukindeling van deze scriptie. De eerste vraag die we onszelf gesteld hebben is: wat is Niebuhrs

² Niebuhr, Reinhold, *The Children of Light and the Children of Darkness A vindication of democracy and a critique of its traditional defense* (New York 1944) Online te raadplegen op: <http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=446&C=34>

³ De Gifford Lectures zijn ingesteld op verzoek van Adam Lord Gifford in 1887. De lezingen zijn bedoeld om de kennis van God op het terrein van de natuurlijke theologie te verspreiden en te bevorderen. De lezingen worden aan de volgende universiteiten gegeven: Universiteit van Edinburgh, Universiteit van Aberdeen, Universiteit van St. Andrews, and Universiteit van Glasgow. Het mogen verzorgen van een Gifford lezing is bijna de grootse eer binnen het gebied van de menswetenschappen. Voor meer informatie: <http://www.giffordlectures.org/online.asp>

⁴ <http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/11/19/Vp/bk2.html>, laatst geraadpleegd op 13-02-2006.

visie op het wezen en de bestemming van de mens? Het gaat er in deze vraag om te weten op basis van welke gegevens Niebuhr tot zijn antropologie komt. De tweede vraag die daarop volgt is: welke betekenis heeft zijn antropologie voor zijn leer van de internationale betrekkingen? Het is hierbij de vraag hoe Niebuhr zijn visie op de mens vertaalt in een adequate politieke theorie. Hoewel Niebuhr geen systematische theorie heeft nagelaten zijn er genoeg elementen om hem een plaats te kunnen geven binnen het denken over de internationale betrekkingen. Het antwoord hierop, volgt op de derde deelvraag: welke plaats neemt Niebuhr in binnen de school van het realisme? In zekere zin wordt in deze vraagstelling al aangegeven dat Niebuhr tot het realisme behoort. Die gedachte is niet zo vreemd als we ons herinneren hoe de realist Kennan hem 'the father of us all' noemde. Toch zijn er genoeg redenen om te twijfelen aan de waarheid van deze uitspraak. Daarom sluit deze scriptie af met de vraag waar het vaderschap van Niebuhr precies uit bestaat.

De structuur van de scriptie, zoals weergegeven in de verschillende hoofdstukken, laat zich het best begrijpen langs de volgende drie lijnen: 1. wat is de relatie tussen Niebuhrs antropologie en zijn politieke theorie; 2. wat is de relatie tussen de 'andere' antropologieën en de daaruit voortvloeiende politieke theorieën; 3. wat is het verschil tussen die beiden. De eerste lijn wordt uitgezet in de hoofdstukken drie, vier en zes. De tweede lijn is terug te vinden in de hoofdstukken twee en vijf. Het verschil tussen beide lijnen wordt alleen duidelijk als er oog is voor de relatie tussen antropologie en politieke theorie. Dat is namelijk het fundamentele uitgangspunt van deze scriptie. Niebuhr en zijn positie binnen de internationale betrekkingen kan alleen begrepen worden vanuit zijn antropologie.

Zoals elke scriptie over een historisch persoon, bevat ook deze scriptie een paragraaf over het leven van Niebuhr en alles wat hij geschreven heeft. Het is interessant om te zien welke intellectuele ontwikkeling Niebuhr in de loop van zijn leven heeft meegemaakt en welke mensen een belangrijke rol hebben gespeeld. In datzelfde hoofdstuk is ook een paragraaf opgenomen over de manier waarop Niebuhr omgaat met kennis vanuit zowel de bijbel als de ervaring. Zonder die informatie kan niet begrepen worden wat Niebuhrs methode van werken is. Om te voorkomen dat deze inleiding gedomineerd wordt door een volledig literatuuroverzicht is per hoofdstuk een overzicht gegeven van de verschillende bronnen.

Hoofdstuk 1. Biografie en epistemologie van Niebuhr

Inleiding

Het is niet gemakkelijk om Niebuhr te omschrijven. Aan de ene kant is hij bekend geworden als politiek denker, aan de andere kant als theoloog. Voor Ronald Stone was hij vooral professor aan de universiteit. De man die zijn leerlingen onderwees en daardoor generaties heeft beïnvloed in het denken over sociale ethiek. Niebuhr heeft natuurlijk ook een andere kant, de minder bekende zijde van zijn leven. Te denken valt aan zijn vrouw Ursula aan wie hij verschillende van zijn boeken opdraagt. Zij heeft enorm veel betekend voor Niebuhrs gedachtevorming. Zoveel dat hij in zijn boek *Man's nature and his communities* stelt dat hij niet precies weet welke standpunten nu van hem zijn of van zijn vrouw.⁵

De rode draad in Niebuhrs denken is de gedachte dat de mens de werkelijkheid niet recht kan begrijpen als hij zichzelf niet goed begrijpt. Voor Niebuhr geldt precies hetzelfde. Hij kan pas echt begrepen worden wanneer hij verstaan wordt tegen de historische achtergrond waarin hij leefde. Niebuhr heeft zelf eens gezegd dat het verloop van de historische gebeurtenissen meer invloed had op zijn theologische uitgangspunten dan het bestuderen van theologische literatuur.⁶ Veel van Niebuhrs werken zijn daarom ook veel beter te begrijpen wanneer ze geplaatst worden in de tijd. Vandaar dat deze scriptie begint met een overzicht van Niebuhrs leven en werken.

De wijze waarop wetenschap wordt bedreven, hangt nauw samen met de vraag wat wetenschappelijke kennis is. De methode van wetenschap wordt verantwoord op basis van bepaalde opvattingen over wat wetenschappelijke kennis is. Binnen de filosofie noemt men dat epistemologie.⁷ In het geval van Niebuhr is het niet gemakkelijk daarover te spreken. Hij heeft namelijk geen expliciete epistemologie geformuleerd.⁸ Desondanks zullen we in dit hoofdstuk enkele uitgangspunten behandelen, om op die manier Niebuhr beter te kunnen begrijpen.

Voor dit hoofdstuk zijn vier boeken gebruikt. Het eerste boek, een biografie over het leven van Reinhold Niebuhr, is geschreven door Ronald Stone. Deze biografie heeft de voorkeur boven de bekende biografie van Richard Fox, omdat die laatste biografie als insteek het zielenleven van Niebuhr neemt. Ronald Stone wil met zijn biografie Niebuhr neerzetten zoals hij hem zelf heeft meegemaakt, namelijk als hoogleraar in de christelijk-sociale ethiek, beoefend vanuit de theologie. Het tweede boek dat voor dit hoofdstuk is gebruikt en gedurende de rest van de scriptie idem dito, is van Ruurd Veldhuis. Hij schreef het boek *Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and*

⁵ Niebuhr, Reinhold, *Man's nature and his communities. Essays on the dynamics and enigmas of man's personal and social existence* (New York 1965) 28.

⁶ Veldhuis, Ruurd, *Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr's christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics* (Gorkum 1975) 76.

⁷ De epistemologie is een tak van de filosofie die zich bezig houdt met het doel, het wezen, de grenzen, het verwerven en de mogelijkheden van menselijke kennis. In: Mautner, Thomas (ed.), *Dictionary of philosophy* (England 1997) 174.

⁸ Tillich, Paul, 'Reinhold Niebuhr's doctrine of knowledge', in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956) 36.

the relevance of utopian thought for social ethics. Het derde boek dat we hiervoor hebben gebruikt is geschreven door Ernst Johannes Beker en heeft de titel *Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth*. Beide boeken zijn dissertaties en belangrijk wanneer het gaat om interpretatie van het denken van Niebuhr. Het vierde boek is een uitgave waarin een intellectuele autobiografie van Niebuhr is opgenomen. Tevens bevat het verschillende kritische reacties van andere denkers. Aan het einde van het boek reageert Niebuhr op deze kritiek. Het boek is samengesteld door Charles Kegley en Robert Bretall en heeft de titel *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought*.

§ 1.1. Niebuhr: leven en werken

Karl Paul Reinhold Niebuhr werd in 1892 geboren in de Verenigde Staten. Om precies te zijn in de kleine stad Wright City in de staat Missouri. Reinholds vader was oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. Op achttienjarige leeftijd was hij geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Daar trouwde hij met Lydia Hosto, met wie hij erg actief was in de kerk. De omgeving waarin Reinhold opgroeide werd gekenmerkt door sociale bewogenheid en sociale actie. De ouders van Reinhold zijn van enorme betekenis geweest voor zijn verdere leven. Zo liet vader Niebuhr al zijn kinderen al vroeg kennismaken met het denken van de Duitse theoloog Adolf Harnack.⁹

Reinholds oudere broer Walter ging de journalistiek in, terwijl zijn jongere broer Richard theologie ging studeren. Het enige meisje uit het gezin, Hulda, werd godsdienstonderwijzeres. Walter stelde zich in 1912 nog kandidaat voor de Democraten in het Congres. Hij stond te boek als een Wilsoniaanse liberaal. Toen in 1912 Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) president werd sloot dat goed aan bij het idealisme van de jonge Niebuhrs, hoewel vader Niebuhr meer op de lijn van Roosevelt zat. Ook Reinhold stond in die tijd te boek als sympathisant van Wilson. Zijn diverse essays over internationale betrekkingen op de universiteit van Yale zijn daar een bewijs van. Bovendien is het veelzeggend dat Niebuhr ooit eens benaderd is om werkzaam te worden voor de regering van Wilson.¹⁰ In 1902 was er nog even sprake van dat de vader van Reinhold professor zou worden aan de universiteit in Eden.

Na de 'middelbare' school volgde Reinhold de kerkelijke opleiding aan het Elmhurst College. Tijdens deze periode heeft hij veel kennis opgedaan van de klassieke oudheid en de klassieke talen. Deze opleiding zou later onder leiding komen te staan van zijn broer Richard. In 1910 vertrok Reinhold van Elmhurst naar het Eden College in St. Louis. Op deze school maakte hij kennis met

⁹ Reinhold Niebuhr, 'Intellectual autobiography', in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956) 3. De Duitse theoloog en kerkhistoricus Adolf Harnack (1851-1930) heeft veel betekend voor de theologie in Duitsland en daarbuiten. In dit verband is het goed te vermelden dat hij wars was van dogmatisme en een praktische in plaats van een systematische theologie voorstond. Hij zag een sterke verwantschap tussen de humanistische cultuur en het protestantse christendom. In: *Microsoft Encarta Encyclopedie Winkler Prins (editie 2000)*.

¹⁰ Stone, Ronald H., *Professor Reinhold Niebuhr: a mentor to the twentieth century* (Louisville 1992) 15.

Samuel Press, die hem tot op latere leeftijd heeft beïnvloed. Vooral zijn bijbelstudies over de apostel Paulus en de profeet Amos hebben veel betekend voor Reinholds latere denken. Later zou Reinhold zitting hebben in het bestuur van het Eden College, terwijl zijn broer Richard decaan was. Tijdens zijn periode aan het Eden College blonk Reinhold uit in buitenschoolse activiteiten. Hij speelde toneel, debatteerde en schreef voor het studentenblad *Keryx*. In deze tijd schreef hij twee essays, die later gepubliceerd zijn.¹¹ Op aandringen van Samuel Press zocht Reinhold naar een mogelijkheid om verder te studeren. Hij vond vervolgens een plaats aan de universiteit van Yale. Ondertussen was hij benoemd tot dominee van de Duitse Evangelische Synode van Noord Amerika. Theologisch bevond dit kerkverband zich tussen luthers en reformatorisch. Het had vanaf de oprichting in 1840 een enorme groei doorgemaakt. De meeste kerkdiensten werd nog lange tijd, tot 1925, in het Duits gehouden.

Aan de universiteit van Yale behaalde Reinhold zowel zijn bachelorgraad als zijn mastertitel. Zijn bachelorscriptie had als onderwerp: 'The validity and certainty of religious knowledge.' Terwijl Niebuhr rond 1915 predikant was in Derby in de staat Connecticut, schreef hij een masterscriptie met als titel: 'The contribution of christianity tot the doctrine of immortality.' Deze scriptie was een proeve van het liberaal theologisch gedachtegoed zoals dat aan de universiteit van Yale heerste. Het was tevens gestempeld door het realistische pragmatisme van William James (1842-1910) en Douglas C. Macintosh (1877-1948). Meer hierover volgt in de volgende paragraaf. Met het behalen van zijn mastertitel kwam er een (voorlopig) einde aan Reinholds wetenschappelijke loopbaan. Vanwege het overlijden van zijn vader werd van hem verwacht dat hij voor inkomen zou zorgen. Toen Reinhold aan het einde van zijn leven terugblikte op zijn periode aan de universiteit van Yale, stelde hij vast dat het liberalisme eigenlijk al tanende was toen hij er nog in werd onderwezen. De Eerste Wereldoorlog had het liberale geloof namelijk niet onaangetaast gelaten.¹²

Reinholds leven kreeg een vervolg in Detroit waar hij in 1916 predikant werd en hij tot 1928 zou blijven. Tijdens deze periode werd hij indringend geconfronteerd met het leven van de arbeiders in de auto-industrie van Henry Ford. Om die reden bemoeide Reinhold zich actief met het beleid van Henry Ford en streed hij voor sociale maatregelen.¹³ De tijd dat Reinhold predikant was in Detroit ging gepaard met enorme groei. Als gevolg van de expanderende auto-industrie vertienvoudigde de kerk in ongeveer tien jaar. De ervaringen van Reinhold in Detroit zijn later gebundeld in een boek met de titel *Leaves from a notebook of a tamic cynic*. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette Reinhold zich sterk in voor Amerika's deelname aan de oorlog. Hij nam plaats in een commissie van de synode die verantwoordelijk was voor het pastorale werk met betrekking tot de oorlog. Reinholds inzet kwam mede voort uit zijn positieve houding ten opzichte van het beleid van president Wilson. De afloop van de oorlog deed Reinhold echter twijfelen aan Wilsons liberalisme. De conferentie van Versailles

¹¹ Stone, *A mentor*, 10, 11. Deze zijn terug te vinden in: Chrystal, G. William (ed.), *Young Reinhold Niebuhr: his early writings 1911-1931* (St. Louis 1977).

¹² *Ibidem*, 22.

¹³ *Ibidem*, 30. Niebuhr, Reinhold, 'Intellectual autobiography' in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956) 5.

sterkte zijn overtuiging dat de diplomatie van Wilson geen succes had geboekt. Uiteindelijk bracht dit hem ertoe zich te wenden tot het pacifisme. Een ander boek uit zijn periode in Detroit dat veelzeggend is, heeft als titel *Does civilization need religion? A study of the social resources and limitations of religion in modern life*. Reinhold beschrijft in dit boek hoe religie een bron kan zijn van sociaal handelen, zonder dat dit uitmondt in illusoir idealisme. In dezelfde periode kwam Reinhold tot de opvatting dat er een groot verschil bestaat tussen het handelen van een groep en het handelen van individuen. De gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog sterkten hem in die overtuiging. Het morele geweten van individuen werd gesmoord door de machtsaspiraties van de natiestaten. Vooralsnog kwam Reinhold tot het standpunt dat het egoïsme van staten nauwelijks te overstijgen is, hoewel hij toch blijft hopen dat dit gebeurt. Hij wijst het idee van een wereldregering dan ook van de hand. Later zal hij inzien dat via de weg van nationale belangen alsnog bovenstatelijke instituties tot stand kunnen komen.¹⁴ Zijn overtuigingen heeft Reinholds in 1932 neergeschreven in zijn boek *Moral man and immoral society*.¹⁵ Dit boek kan worden beschouwd als een keerpunt in Niebuhrs leven. Hij verwierp het liberale vooruitgangsgeloof en sterkte zich in het socialistische denken, hoewel hij tegelijkertijd kritischer werd over de wijze waarop het marxisme zich in de Sovjet Unie manifesteerde.¹⁶ Later heeft Reinhold aangegeven dat de titel beter had kunnen zijn: *The not so moral man in his less moral communities*.. Deze verschuiving schreef Niebuhr zelf toe aan het feit dat hij in de loop der tijd een steeds consistentere realisme was gaan aanhangen.¹⁷

Zijn publicaties leidden uiteindelijk tot een aanstelling aan het Theologisch Seminarie en tot redacteurschap van het blad *The World Tomorrow*. Niebuhr doceerde verschillende vakken over het onderwerp religie en (sociale) ethiek. Van het een kwam het ander en in 1930 werd hij aangesteld als hoogleraar in praktisch christendom. Niebuhr werkte in die tijd veel samen Harry F. Ward, die een radicale aanhanger was van het Social Gospel.¹⁸ Hoewel Niebuhr aanvankelijk meeging in de Social Gospel-gedachte, nam hij afstand van Wards bewondering voor het sociale Sovjet-model. In 1933 kreeg Niebuhr gezelschap van Paul Tillich, die docent werd op het gebied van filosofie en religie. Vanaf 1928 tot 1959 heeft Niebuhr onderwijs gegeven op het gebied van de christelijke ethiek. In 1943 voegde ook John C. Bennett zich bij hem als docent theologie. Tot 1930 wijdde Niebuhr zijn gehele vrijgezellenbestaan aan zijn taak als docent christelijke ethiek. Al die tijd woonde hij nog samen met zijn moeder. Totdat hij in 1930 Ursula Keppel-Compton ontmoette. Zij was de eerste vrouwelijke onderzoeksassistent aan het seminarie, omdat zij aantoonbaar beter was dan de

¹⁴ Stone, *A mentor*, 48.

¹⁵ Ibidem, 49.

¹⁶ Nobel, Jaap Willem, *De utopie van het realisme. De machtstheorie van Hans J. Morgenthau en de kritiek op het Amerikaanse beleid in de Koude Oorlog* (diss.) (1985 Amsterdam) 18.

¹⁷ Niebuhr, *Man's nature*, 22.

¹⁸ Het Social Gospel is de naam voor een stroming die sinds 1900 in diverse protestantse kerken in Amerika de sociale betekenis van het evangelie op de voorgrond bracht. Men kan een radicaal sociale, een meer conservatieve en een meer progressieve richting onderscheiden. De Social Gospelbeweging werd, ondanks theologische kritiek van bepaalde zijden, de theologische grondslag voor de Federal Council of Churches. In: *Microsoft Encarta Encyclopedie (Editie 2000)*.

mannelijke kandidaten. Ze had theologie en geschiedenis gestudeerd. Een andere welbekende onderzoeksassistent in die tijd was Dietrich Bonhoeffer, met wie zij lang bevriend zijn geweest.¹⁹ Op een gegeven moment werd Niebuhr gevraagd of hij Ursula uitleg wilde geven over een politiek onderwerp. Vanaf het moment dat zij elkaar ontmoetten, volgde meerdere afspraken, liefde en een trouwerij. Het leeftijdsverschil tussen Niebuhr en Ursula was opvallend. Niebuhr was, toen zij trouwden, 38 jaar en Ursula 23 jaar. Ze hebben uiteindelijk veertig jaar samen geleefd. Ze kregen twee kinderen: Christopher en Elisabeth.

In de jaren dertig nam de kritiek van Niebuhr op het marxisme en de politieke uitwerking daarvan toe. Hij brak echter pas in 1940 met de socialistische partij. Niebuhr nam ook afstand van het pacifisme. Volgens hem moest er onderscheid worden gemaakt tussen kleiner en groter kwaad. Hij keerde zich tegen het isolationisme in de politiek van Amerika en pleitte voor deelname aan de Tweede Wereldoorlog. In die tijd nam zijn denken vanuit *the balance of power* steeds meer toe. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde Niebuhr in een fervente tegenstander van het communisme. Niebuhr maakte eigenlijk twee bekeringen mee in zijn leven, zoals zoveel intellectuelen in zijn tijd. In de jaren dertig bekeerde hij zich radicaal tot het socialisme, in de jaren veertig en vijftig vervolgens tot een extreem conservatieve waardering van de Amerikaanse instellingen en de Amerikaanse Ruslandpolitiek.²⁰

Niebuhr heeft zijn bekendheid als denker vooral te danken aan het boek *Moral man and immoral society. A study in ethics and politics*. Toch is dat feitelijk niet zijn belangrijkste werk. Niebuhrs magnum opus is zijn boek *Nature and destiny of man: an christian interpretation*. Dit boek, dat uit twee delen bestaat, is een weerslag van zijn Gifford Lectures, die hij in 1938 en 1940 gehouden heeft. De inhoud van het boek kan niet los worden gezien van de context waarin het boek is geschreven. De opkomst van Nazi- Duitsland bracht Niebuhr ertoe te stellen dat Europa niet de intellectuele bronnen heeft om het nihilisme en het cynisme van het opkomende Nazisme te weerstaan. Niebuhr bood met zijn boek inzicht in de waarde van het christelijke denken over het wezen en de bestemming van de mens. In zekere zin kan het boek worden gezien als een apologie. Tegenover verschillende falende wereldbeschouwingen presenteerde Niebuhr het christelijke denken als superieur alternatief, waarin een antwoord op deze problemen wordt geboden.²¹ Niebuhrs boek werd met waardering ontvangen. Natuurlijk was niet iedereen het er geheel mee eens, maar over het algemeen werd ingezien dat het boek van Niebuhr van grote betekenis was. Het heeft generaties theologiestudenten beïnvloed in hun denken over het wezen van de mens.

¹⁹ Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande kerkleider, deelnemer in de verzetsbeweging tegen het Nazisme en schrijver van christelijke boeken, zoals *Verzet en Overgave* en *Navolging*.

²⁰ Nobel, *De utopie*, 19.

²¹ Beker, Ernst, Johannes, *Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth* (diss.) (Nijkerk 1958) 43.

Reinhold Niebuhr heeft daarna nog meer boeken geschreven. In 1940 schreef hij een boek waarvan de Gifford Lectures de basis vormde, met als titel *Christianity and power politics*.²² Drie jaar later schreef hij een boek waarin hij inging op het fenomeen democratie. Het boek, *The children of light and the children of darkness*, vormt zowel een kritiek op idealistisch denken als op cynisch denken. Een veel geciteerde zin van Niebuhr uit dit boek vat dat uitstekend samen: ‘Man’s capacity for justice makes democracy possible, but man’s inclination to injustice makes democracy necessary.’ Een ander bekend boek van Niebuhr, *Faith and history. A comparison of christian ad modern views of history*, verscheen in 1949. Het bevat een uitleg van Niebuhrs visie op de geschiedenis. Drie jaar later verscheen een boek waar Niebuhr opnieuw indruk mee maakte. Het had als titel *The irony of American history*. Hij zette daarin uiteen hoe hij ironie als sleutel zag tot het verstaan van de geschiedenis.²³ Een jaar later schreef Niebuhr een boek dat het best kan worden gezien als een uitwerking van *Nature and destiny of man*. Het had als titel *Christian realism and political problems*. Een boek met hetzelfde grondmotief verscheen in 1965. Niebuhr gaat in dit boek, *Man's nature and his communities*, verder in op de relatie tussen individuen en groepen. In dit boek verwerkte hij ook de kritiek die hij kreeg op zijn Gifford Lectures. Het boek kenmerkt zich vanwege een andere stijl. Niebuhr moest namelijk toegeven dat zijn theologische verwoording van de zonde geen aansluiting vond bij het moderne denken.²⁴ Ondertussen schreef hij in 1955 een boek over *The self and the dramas of history*. In dit boek besteedt Niebuhr meer aandacht aan het wezenlijke van het menszijn. Het kan worden gezien als een seculiere verwoording van zijn boek *Nature and destiny of man*.²⁵ Eenderde van het boek gaat meer over wat de mens niet is dan over hij wel is. Een ander gedeelte over de joodse en hellenistische gedachten over de mens. Het laatste gedeelte bevat essays over tal van onderwerpen.

Vlak voor zijn pensioenering werd Niebuhr door het *Institute for Advanced Studies* in Princeton in de gelegenheid gesteld een boek te schrijven onder de titel *The structure of nations and empires. A study of the recurring patterns and problems of the political order in relation to the unique problem of the nuclear age*.²⁶ Op een enkel boek na kan dat worden beschouwd als zijn laatste grote werk. Niebuhr is tot de ziekte hem parten begon te spelen, collegeseries blijven geven aan verschillende universiteiten. Niebuhr was en bleef docent in hart en nieren. De discussie met studenten had zijn hart. Hij waardeerde het wanneer studenten met hem van mening verschilden. Sommige studenten vergezelden hem tijdens zijn wandelingen, terwijl ze spraken over politiek, theologie, seksuele ethiek en de inhoud van de colleges.²⁷ Het feit dat Niebuhr tot het einde van zijn leven docent is gebleven, bevestigt wat Ronald Stone bewoog tot zijn biografie: Reinhold Niebuhr moet vooral en vooreerst gezien worden vanuit zijn roeping als hoogleraar sociale ethiek.

²² Stone, *A mentor*, 133.

²³ Stone, *A mentor*, 192.

²⁴ Niebuhr, *Man's nature*, 23.

²⁵ Stone, *A mentor*, 256.

²⁶ *Ibidem*, 226.

²⁷ *Ibidem*, 252, 253.

De laatste jaren van zijn leven was Niebuhr te zwak om veel activiteiten te ondernemen. Hij schreef een laatste essay over de verschillen en overeenkomsten van de katholieke, joodse en protestantse traditie. Niebuhr was erg pro-Israël. Hij zag de staat Israël als een toevluchtsoord voor de slachtoffers van de Holocaust. Zijn loyaliteit aan het jodendom blijkt onder andere hieruit dat de rabbijn Abraham Heschel met wie hij bevriend was Niebuhr begraven heeft.²⁸ De laatste maanden van zijn leven werd Niebuhr verzorgd door zijn vrouw, die zijn vrienden ontving en hem voorlas. Uiteindelijk stierf hij op 1 juni in het jaar 1971.²⁹

§ 1.2.1. Wetenschappelijke kennis

De vraag wat nu werkelijk wetenschappelijke kennis is, hangt nauw samen met de vraag hoe de werkelijkheid gekend kan worden. In de loop van de geschiedenis zijn daar tal van opvattingen over geweest. Volgens Niebuhr wordt in de moderne ontologie de menselijke kennis van de werkelijkheid beperkt tot datgene wat rationeel aanvaardbaar is. Hij ziet deze rationele benadering als een beperking, omdat op deze manier wordt uitgesloten dat geloofszaken waar de christelijke kerk op gebaseerd is, worden bewezen, terwijl ze in de ervaring wel degelijk bevestigd worden. Volgens de moderne wetenschapsopvatting kan wetenschap geen dingen beschrijven die mysteries bevatten, omdat mysteries niet rationeel zijn te analyseren. Voor Niebuhr is dat echter onverenigbaar met het mysterie van de menselijke vrijheid dat voor hem boven alle twijfel het wezen van de mens uitmaakt.³⁰ Vanuit zijn antropologie komt Niebuhr er bijvoorbeeld toe te zeggen dat de gang van de geschiedenis niet uitsluitend rationeel te verklaren valt.³¹ Paul Tillich wijst erop dat dit te maken heeft met een preoccupatie van Niebuhrs denken over het wezen van de mens. Niebuhr geeft dat volmondig toe.³²

Op de vrijheid van de mens is volgens Niebuhr maar één antwoord mogelijk: het christelijke geloof. Dat laatste is bij Niebuhr even goed een bron van kennis. Dit is echter geen rationeel verkregen kennis, maar openbaringskennis. Dat deze kennis als irrationeel wordt opgevat, is volgens Niebuhr een gevolg van veranderende opvattingen over de orde achter de waarneembare werkelijkheid. Volgens hem is er in de wetenschap alleen nog maar plaats voor een orde die op basis van causaliteit inzichtelijk kan worden gemaakt.³³

De empirische kennis die de mens opdoet, kan opgehelderd, toegelicht dan wel gecorrigeerd worden door openbaringskennis.³⁴ Niebuhr spreekt in dat verband over een ‘circular relation between

²⁸ Ibidem, 259-263. Over de vriendschap tussen Heschel en Niebuhr heeft zijn vrouw Ursula een essay geschreven. Dit is te vinden op:

http://speakingoffaith.publicradio.org/programs/2005/02/10_niebuhr/ursula.shtml

²⁹ Ibidem, 265.

³⁰ Reinhold Niebuhr, ‘Reply to interpretation and criticism’, in Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956) 432.

³¹ Niebuhr, ‘Reply and criticism’, 433.

³² Niebuhr, ‘Reply and criticism’, 433 en Veldhuis, *Realism*, 9.

³³ Reinhold Niebuhr, ‘Intellectual autobiography of Reinhold Niebuhr’, in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956) 14.

³⁴ Beker, *Libertas*, 16.

the presuppositions of faith and the facts of experience.’³⁵ Hij bedoelt daarmee te zeggen dat vooronderstellingen de menselijke ervaring kleuren. Vooronderstellingen zijn zo ingebakken in onze waarneming, als de oogafwijking van een bijziende. Mensen zijn daarom altijd geneigd hun vooronderstellingen te bevestigen. Alleen bewijs dat niet door zijn eigen waarneming is verworven, kan de mens ervan overtuigen van datgene wat hij behoort te zien. De nadruk ligt hierbij op het woord behoren. In dat woord ligt een normatieve lading. Niebuhr gebruikt dat woord om aan te geven dat openbaringskennis ervoor kan zorgen dat de mens de werkelijkheid ziet, zoals hij deze behoort te zien.³⁶ De werkelijkheid kan alleen recht geïnterpreteerd worden als de mens zichzelf recht interpreteert.³⁷ De mens op zijn beurt kan alleen recht geïnterpreteerd worden als hij zichzelf beschouwt vanuit een punt buiten zichzelf. Het christelijke geloof biedt zo’n punt.

Om bovenstaande te illustreren, verhaalt Niebuhr van een conferentie waarop ex-communisten vertelden hoe ze door hun communistische ideeën alles op een gekleurde manier beoordeelden. Totdat ze op een gegeven ogenblik moment tot de ontdekking kwamen dat het communistische geloof niet strookte met hun waarneming. Als gevolg daarvan verwierpen ze het communistische geloof. Volgens Niebuhr doet het moderne secularisme hetzelfde. Het verwerpt het joods-christelijke geloof, vanwege zogenaamde onaanvechtbare bewijzen op basis van ervaring. Deze ervaringsbewijzen worden echter evenzeer voorafgegaan door niet-wetenschappelijke aannames, zoals het geloof in (wiskundige) orde of in rationaliteit.³⁸ Als elke wetenschappelijke ordening van ervaringsgegevens wordt voorafgegaan door geloof, vallen ook ‘secularisten’ ten prooi aan een ‘circular relation’.³⁹ De empirische feiten worden gekleurd door bepaalde vooronderstellingen, terwijl die vooronderstellingen weer bevestigd worden door ervaringsgegevens. Aan deze cirkel valt niet te ontsnappen, tenzij bewijs wordt geleverd dat de wijze waarop de werkelijkheid wordt gezien, niet voldoet aan de manier waarop deze behoort te worden gezien. Dat is precies wat Niebuhr probeert te doen in zijn boek over het wezen en de bestemming van de mens. Hij toont daarin aan dat noch de naturalistische filosofie, die alles vanuit de natuur probeert te verklaren, noch de idealistische filosofie, die vooral het accent legt op de rede, recht doet aan de werkelijkheid.⁴⁰ Uiteraard laat hij het daar niet bij. Zoals de ondertitel van het boek al zegt, presenteert hij een christelijke benadering als alternatief.

Niebuhrs opvatting over geloof en ervaring betekent niet dat beide elkaar altijd volmaakt aanvullen. Er is geen vlekkeloze overgang van ervaring naar openbaring en vice versa. In Niebuhrs opvatting over kennis blijft er altijd ruimte voor menselijk falen. Dat laatste vloeit voort uit de ambiguïteit van de menselijke werkelijkheid. Het menselijk denken is niet alleen onderworpen aan de

³⁵ Ibidem

³⁶ Niebuhr, 'Intellectual autobiography', 16.

³⁷ Beker, *Libertas*, 17.

³⁸ Niebuhr, 'Intellectual autobiography', 14.

³⁹ In zijn boek, *Faith and history, A comparison of christian and modern views of history* (1949) 134, gebruikt Niebuhr de term religieus geloof. In dit verband zou die term beter passen, omdat het meer zegt over de wijze waarop bepaalde zaken ‘gelovig’ verondersteld worden. De term geloof, zoals Niebuhr die vaak gebruikt, verwijst te sterk naar de inhoud van het (christelijk) geloven.

⁴⁰ Niebuhr, Reinhold, *Wezen en bestemming van de mens*, dl. I. (Amsterdam 1951) 9.

begrenzings van het verstand, maar ook aan hartstochten en eigenbelang. Al het menselijk kennen is onderworpen aan ideologische belangen. De mens is, als gevolg van zijn beperkte zelftranscendentie, altijd weer geneigd absolute geldigheid toe te kennen aan zijn kennis. Niebuhr ziet dat als een poging om de eindigheid van het menselijk perspectief te verbloemen en de smet van eigenbelang en hartstochten te verdoezelen.⁴¹

Binnen het hedendaagse wetenschappelijke denken is de opvatting van Niebuhr over kennis onaanvaardbaar. Niebuhr gaat uit van theologie en de huidige wetenschap van ontologie. Niebuhr ziet de werkelijkheid als schepping, die haar zin ontleent aan haar Schepper. De ontologie gaat ervan uit dat wat niet gekend kan worden, ‘waarschijnlijk’ niet bestaat. Geloofsuitspraken over de zin van het leven vallen daarom buiten het terrein van de wetenschap. De wetenschap dient immers gevrijwaard te zijn van niet-rationeel verklaarbare kennis. Op die manier streeft de wetenschap naar ‘objectieve’ kennis. Deze is toetsbaar en falsifieerbaar, omdat de feiten kenbaar en controleerbaar zijn. Geloof en wetenschap dienen om die reden strikt gescheiden te zijn. Omdat Niebuhr geen nauwkeurig onderscheid maakt tussen geloofsovertuigingen en filosofische vooronderstellingen, wekt hij de indruk geloof en wetenschap te vermengen. Geloof is namelijk van een geheel andere aard dan filosofie. Geloof stelt vragen naar oorsprong, zin en bestemming, terwijl filosofie vragen stelt naar de zuiverheid en samenhang van kennis. Bovendien geldt dat (christelijk) geloof niet op één hoop gegooid kan worden met het geloof in orde of rationaliteit. Het christelijke geloof is inhoudelijk anders dan geloof in wiskundige orde. Hooguit komen ze daarin overeen dat beide een in zichzelf bestaande onafhankelijke realiteit postuleren die alleen door cirkelredeneringen kan worden bevestigd. In dat geval had Niebuhr consequent moeten kiezen voor de term religieus geloof.

§ 1.2.2. Wetenschappelijke methode

Niebuhrs opvatting, dat openbaring en ervaring in een cirkelvormige relatie tot elkaar staan, is bepalend voor de manier waarop hij wetenschap bedrijft. Zijn werkwijze kan het best omschreven worden als empirisch en pragmatisch. Hoewel Niebuhr er naar streeft algemene theoretische structuren te vormen, pretendeert hij niet dat deze de toets van absolute verificatie kunnen doorstaan. Toch formuleert hij een aantal criteria waaraan kennis of theorie moeten voldoen. Zij moet coherent en consistent zijn met andere waarheid en overeenkomen met de feiten van de empirische test. Niebuhr vindt echter dat er voorrang moet worden gegeven aan ervaring boven rationele consistentie.⁴² Niebuhr ziet de werkelijkheid dusdanig complex dat geen theorie deze geheel zou kunnen omvatten. Volgens Niebuhr hebben we dat laatste te accepteren. Het is onmogelijk de tegenstellingen en het mysterie van het menselijke bestaan volledig te verklaren.⁴³

⁴¹ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 194.

⁴² *Ibidem*, 10.

⁴³ *Ibidem*.

Tegen deze achtergrond kan Niebuhr worden gezien als een empirist. Niet in de betekenis dat waarheid uitsluitend door middel van verificatie en falsificatie tot stand komt. Een betere omschrijving van zijn methode is radicaal empirisme. Niebuhr is hierin sterk beïnvloed door William James, die empirische kennis zo strikt opvat, dat elke toekomstige gebeurtenis de bestaande kennis weer in twijfel zou kunnen trekken. De dagelijkse ervaringen van het leven vormen voor Niebuhr een onontbeerlijke basis voor betekenisvolle theorieën die verder reiken dan het terrein van de natuurwetenschap.⁴⁴ Om die reden kent Niebuhr veel waarde toe aan ‘common sense’-kennis, wanneer het gaat over het onderscheid tussen waar en onwaar. ‘Common sense’-kennis ziet hij als het resultaat van ontelbare ervaringen van voorgaande generaties. Niebuhr laat zich hierin niet alleen kennen als een radicale empirist, maar ook als een pragmatist. Hij stelt zijn wetenschappelijke kennis onder voorturende kritiek van de praktijk.⁴⁵ Dezelfde houding heeft Niebuhr in zijn omgang met ethiek. Hoge ethische idealen, die onderling botsen, kunnen niet in een theoretisch systeem opgelost worden. Pas in concrete situaties kunnen zulke tegenstellingen worden opgelost. Niebuhr zelf gebruikt hiervoor het begrip christelijk pragmatisme. Dat betekent het innemen van een verantwoordelijke houding, temidden van een menselijke wereld, waarin geen ding geheel goed of geheel kwaad is, zonder dat het leidt tot besluiteloosheid. Voor Niebuhr is dat niets minder dan toepassing van christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid nemen voor de werkelijkheid van politiek en samenleving. Daarbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat dit niet altijd uitsluitend christelijke oplossingen oplevert voor politieke en economische problemen. Er zal altijd sprake zijn van een compromissituatie tussen ideaal en werkelijkheid.⁴⁶

⁴⁴ Veldhuis, *Realism*, 11. ‘Scientific knowledge’ is hier vertaald als natuurwetenschappelijke kennis. Dit in onderscheid met wetenschappelijke kennis die niet volgens de methode van de natuurwetenschappen tot stand komt. Hoewel Veldhuis hier de schijn wekt dat Niebuhr de natuurwetenschappen beperkt vindt, geldt dit niet ten aanzien van zijn Niebuhrs opvatting over de natuurwetenschappelijke methode. Niebuhr kent de natuurwetenschappen een hogere graad van wetenschappelijke zuiverheid toe dan de menswetenschappen. Hij vindt de natuurwetenschappen echter beperkt in die zin dat ze niet de gehele werkelijkheid in kaart brengt. In: Mulder, Gerard, *Een comperatieve analyse van de christelijke geschiedvisies van Reinhold Niebuhr en Herbert Butterfield* (Online scriptie Universiteit van Utrecht 2005) 26, 27.

⁴⁵ Veldhuis, *Realism*, 11.

⁴⁶ Veldhuis, *Realism*, 13.

Hoofdstuk 2. Antropologie in de geschiedenis van het denken

Inleiding

Wat onderscheidt de mens van het dier? Met die vraag begint Niebuhr zijn boek *Wezen en bestemming van de mens*. Niebuhr weet het wel. Het is de vrijheid van de mens om boven natuur en verstand uit te stijgen. Met deze visie, die niet alleen ten grondslag ligt van zijn epistemologie, maar ook van zijn antropologie, gaat Niebuhr de gehele geschiedenis van het denken af. Hij vraagt als het ware alle belangrijke denkers uit de geschiedenis naar hun opvattingen over het wezen en de bestemming van de mens. Hij is daarbij vooral op zoek naar een antwoord op de mens als vrij wezen. Hij begint zijn zoektocht bij de klassieken en eindigt in de moderne tijd. De conclusie van zijn zoektocht is dat men er in de loop van de geschiedenis niet in is geslaagd de mens te begrijpen zoals hij is.

Omdat de mens zichzelf verkeerd interpreteert, doet hij ook de werkelijkheid geen recht. Dat stelt de moderne cultuur voor een aantal problemen waar zij volgens Niebuhr geen antwoord op heeft. Niebuhrs christelijke antwoord op de moeilijkheden van de moderne cultuur volgt in hoofdstuk drie. De reden dat Niebuhr zich niet zomaar tot het liberalisme of het marxisme rekent, ligt daarin dat hij niet mee kan komen met de antropologieën die daaraan ten grondslag liggen. Dit hoofdstuk gaat in op de vraag waarin de filosofie tekort heeft geschoten als het aankomt op het verstaan van de mens. De eerste paragraaf kan worden beschouwd als een aanloop op het probleem van het menselijk zelfverstaan. Aansluitend daarop volgen paragrafen waarin de klassieke antropologie en de moderne antropologie worden behandeld. In laatstgenoemde paragraaf wordt ingegaan op de problemen waar de moderne antropologie mee te kampen heeft. In het kielzog van dit hoofdstuk volgt een hoofdstuk waarin Niebuhr een alternatieve antropologie presenteert: een christelijke antropologie.

Voor dit hoofdstuk is voornamelijk gebruik gemaakt van het boek *Wezen en bestemming van de mens* van Niebuhr zelf. De vertaler van *Nature and destiny of man* heeft 'nature' in het Nederlands vertaald als 'wezen'. Dat is een goede vertaling. De woorden 'wezen', 'aard' en 'natuur' zijn volgens het woordenboek *Van Dale* vrij uitwisselbaar. Het woord wezen bevat echter één betekenis die bij aard en natuur niet terugkomen. Wezen heeft als betekenis dat het 'een ding maakt tot wat het is'. In het geval van Niebuhr is dat meer sprekend dan natuur of aard.

§ 2.1. Probleem: de mens als mens

Niebuhr begint zijn boek *Wezen en bestemming van de mens* met de waarneming dat de mens een apart soort dier is. Het gegeven dat de mens zichzelf deze vraag kan stellen, wijst erop dat hij anders is dan de dieren. De mogelijkheid van de mens om zichzelf tegen het licht te houden en de vraag te stellen naar het verschil tussen hem en de dieren, gaat gepaard met een zweem van onzekerheid. Hoewel de mens in dit onzekere gevoel juist op het dier lijkt, maakt de mogelijkheid tot transcendentie hem anders. Deze transcendentie is geen gevolg van zijn redelijkheid, omdat deze transcendentie meer is dan de mogelijkheid algemene begrippen te vormen. De bijzondere positie van de mens brengt hem

ertoe vragen te stellen naar de aard van zijn wezen. Is hij nu goed of kwaad? Wil hij het kwaad een plaats geven zonder dit toe te schrijven aan allerlei historische oorzaken, dan moet hij de oorzaak van het kwaad bij zichzelf zoeken. Het gegeven dat de mens op zichzelf als mogelijke oorzaak van het kwaad reflecteert, leidt tot de gedachte dat de mens in staat is om buiten zichzelf en het leven uit te stijgen. Daarom is de mens in staat wijsgerige en godsdienstige stelsels te doorgronden. De mens neemt daarbij een hooggelegen positie in boven natuur en geschiedenis. Volgens Niebuhr leiden deze antropologische gegevens tot twee gezichtspunten, van waaruit de mens zichzelf ziet. In het eerste geval wordt de mens gezien als een kind van de natuur. Hij is daarin onderworpen aan de onberekenbare grillen, driften en tijd die de natuur haar organische vormen gunt. In het tweede geval wordt de mens gezien als een geestelijk wezen dat buiten de natuur, het leven, zichzelf, de rede en de wereld staat. Volgens Niebuhr benadrukken de meeste filosofieën slechts één van beide.⁴⁷

De eenzijdige nadruk op een van beide aspecten, is terug te zien in twee filosofische stromingen: het naturalisme en het idealisme. Deze filosofische grondhoudingen zijn uiteindelijk bepalend geweest voor de geschiedenis van het denken. Aan de hand van deze gedachte gaat Niebuhr in zijn boek alle belangrijke denkers en denkstromingen na, waarbij hij zich continu afvraagt of ze recht doen aan de mens als kind van de natuur en als geestelijk wezen. Hij gaat daarbij uit van de gedachte dat het moderne denken een combinatie of een uitwerking is van het klassieke denken enerzijds en het christelijke denken anderzijds. Was het bijbelse denken oorspronkelijk tegengesteld aan het antieke denken, met Thomas van Aquino (1224-1274) is een synthese aangebracht tussen het denken van Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr.) en Aurelius Augustinus (354 n. Chr.- 430 n. Chr.) De geschiedenis van de moderne cultuur ving aan met de afbraak van deze synthese. De Renaissance lichtte er de klassieke elementen uit, terwijl de Reformatie de bijbelse elementen van de klassieke traditie probeerde vrij te maken. Wat beide opvattingen nog aan gemeengoed hadden, ging teloor toen het moderne denken de klassieke opvatting opnieuw interpreteerde en wijzigde in naturalistische zin. Het heeft uiteindelijk geleid tot een overwinning van de moderne klassieke opvatting van de mens.⁴⁸ Om die moderne opvatting, en de daarbinnen heersende verwarring, te begrijpen gaan de volgende paragrafen in op de klassieke en moderne antropologie.

§ 2.2. De klassieke antropologie

De klassieke opvatting van de mens kan het best worden begrepen aan de hand van Plato (427 v. Chr. - 347 v. Chr.) Aristoteles en het Stoïcisme. Zij komen overeen in de opvatting, dat de mens moet worden verstaan vanuit het geheel van zijn redelijke vermogens. Het unieke van de mens is gebaseerd op zijn *nous*.⁴⁹ Dit Griekse woord kan vertaald worden als geest, maar in de betekenis ervan ligt een

⁴⁷ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 14.

⁴⁸ *Ibidem*, 15.

⁴⁹ Voor Plato is de *nous* het hoogste element in de ziel, naast de andere twee: het bezielde en het begerende. Aristoteles ziet binnen de *nous* zowel een actief element en een passief element. Waarbij het passieve in verband staat met de individualiteit van een op zichzelf staand fysisch organisme en het actieve in verband staat met de

sterke nadruk op het redelijke. De logos wordt gezien als het ordenende beginsel dat harmonie brengt in het leven van de ziel en als scheppend en vormend principe van de wereld. Omdat het metafysische uitgangspunt voor de Grieken beslissend is voor hun visie op de mens resulteert dit, bij zowel Plato als Aristoteles, in een antropologie die wordt gekenmerkt door twee zaken.⁵⁰ Allereerst wordt de redelijke mens vereenzelvigd met het goddelijke. Ten tweede gaan ze uit van een dualisme. Het lichaam is kwaad en de ziel of de geest is goed.⁵¹

De metafysica van het Stoïcisme was in tegenstelling tot die van Plato en Aristoteles meer pantheïstisch en naturalistisch. De rede werd meer immanent beschouwd, zowel in het wereldproces als in de ziel en het lichaam van mens.⁵² Toch zien ook zij de rede als het essentiële van de mens. Alleen is bij hen de vraag of de rede moet aansporen tot een volgen van de natuur of tot een weerstaan ervan. Dit laatste ziet Niebuhr als belangrijkste reden om ook de Stoa een zekere vorm van dualisme toe te schrijven. In ieder geval komt het meer overeen met Plato en Aristoteles dan dat het ervan verschilt.⁵³ Onder invloed van het naturalistische en materialistische denken van Epicurus (341 v. Chr. – 270 v. Chr.) en Democritus (460 v. Chr. – 380 v. Chr.) werd de mens steeds meer gezien als een bestanddeel van de natuur, in plaats van daarboven verheven door de rede. Door deze ontwikkeling werd de moderne cultuur ertoe gebracht de mens allereerst te zien als een kind van de natuur. Hoewel de klassieken de kern van de mens zonder gebreken zagen, heeft dit er nooit toe geleid dat zij ervan uitgingen dat alle mensen in staat zouden zijn gelukkig te leven. Ook leerden zij de tragiek van de menselijke geschiedenis: de mens kan niet creatief zijn, zonder tegelijkertijd ook destructief te zijn. De moderneren hebben dit element vergeten toen zij de klassieken deden herleven.⁵⁴

§ 2.4. De moderne antropologie

Zoals in paragraaf 2.1 al is gezegd, vertoont de moderne opvatting van de mens zowel klassieke, christelijke, als ook typisch moderne invloeden. Volgens Niebuhr leidt dat tot drie moeilijkheden, die als volgt samengevat kunnen worden. Ten eerste, de tegenstrijdigheid tussen idealistische en naturalistische rationalisten enerzijds en de tegenstrijdigheid tussen rationalisten, idealistisch of naturalistisch en romantici anderzijds.⁵⁵ Als tweede, de (on)zekerheid met betrekking tot het begrip persoonlijkheid. Als laatste, de zekerheid over 's mensen goedheid, die door feiten van de

verstandelijke activiteit en een universeel en onsterfelijk beginsel. De nadruk op het verstandelijke blijkt uit Aristoteles' ontkenning dat de *nous* enig zelfbewustzijn zou hebben.

⁵⁰ Ibidem, 16.

⁵¹ Ibidem, 16.

⁵² Immanent betekent niet-bovenzinnelijk of in zichzelf besloten.

⁵³ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 17, 18.

⁵⁴ Ibidem, 18-20.

⁵⁵ Niebuhr gebruikt verschillende begrippen die tot verwarring kunnen leiden. Wanneer Niebuhr spreekt over de romantiek, doelt hij op een beweging in de cultuur tegen het einde van 18e eeuw. De romantiek kan worden gezien als een reactie op het rationalisme van de 17e eeuw. Dit zijn dus stromingen die een plaats hebben in de tijd. Het naturalisme en idealisme zijn benaderingen van de werkelijkheid, die respectievelijk de natuur dan wel de rede als verklaringsgrond gebruiken. Vanuit die gedachte bestaan er naturalistische rationalisten, omdat de natuur als verklaringsgrond, op een redelijke manier verklaard kan worden.

geschiedenis weersproken wordt.⁵⁶ In de volgende alinea's zal elk van die moeilijkheden nader worden verklaard, waarbij als vanzelf duidelijk wordt waaruit het moderne denken is opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het alternatief, zoals Niebuhr dat biedt.

§ 2.4.1. Vorm en vitaliteit

De tegenstelling, naturalisme en idealisme, wordt door Niebuhr ook wel aangeduid als de tegenstelling tussen vorm en vitaliteit. Waarbij vitaliteit vertaald zou kunnen worden met natuurlijke levensdrift en vorm met datgene wat structuur geeft aan de natuur of schepping. De moderne cultuur heeft in haar controversen tussen rationalisten en romantici de problemen rondom deze tegenstelling duidelijk aan het licht laten komen. Zij heeft laten zien dat zowel natuur als geest aan de totstandkoming van vorm en vitaliteit hebben bijgedragen. Echter, haar idealistische of naturalistische antropologie berust op een metafysica, waarbij één aspect van de werkelijkheid wordt benadrukt. Idealisten zien de redelijke mens als de ware mens. Zijn rede wordt gezien als oorzaak of oorsprong van zowel vitaliteit als vorm. Omdat zij de geest vereenzelvigen met het redelijke, houden zij een geestelijke vernietigingsdrift niet voor mogelijk. De rede is immers het ordenend beginsel bij uitstek.⁵⁷ Volgens Niebuhr werd het fundament voor dit rationalisme al gelegd door Plato, omdat hij de *nous* vooral identificeerde met de rede.⁵⁸

Bij de rationalist Immanuel Kant (1724-1804) leidde dit tot de opvatting dat de rede zowel vorm als levenskracht aan de menselijke scheppingsdrang geeft. De empirisch niet kenbare wereld levert de vormen, de overal op toepasbare levenswetten, waaraan de menselijke wil zich onderwerpen moet.⁵⁹ Zij verschaft tevens de levenskracht, omdat de vitale kracht van de zedelijke daad beantwoordt aan de zedelijke wet, die onafhankelijk staat ten opzichte van de natuurlijke levensdrang. De filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1830) gaat hierin nog een stap verder, omdat hij zowel de geestelijke en natuurlijke levenskracht ontleent aan de werking van de rede. Alle vitale krachten van de mens worden door de rede vervormd en getemd. De filosofie van Kant en Hegel roept nogal wat reacties op in de vorm van de romantiek, het materialisme en de psycho-analytische filosofie. Het protest van de romantiek is gebaseerd op drie overtuigingen. Ten eerste de overtuiging dat de krachten van het natuurlijke leven moeten worden gehandhaafd tegenover de tucht van de rede. Ten tweede door de opvatting dat de rede de driften niet kan beheersen. Ten derde, omdat de rede desintegrerend werkt.⁶⁰ In elk van de overtuigingen spelen toonaangevende filosofen een rol.

⁵⁶ Ibidem, 26.

⁵⁷ Ibidem, 34.

⁵⁸ Wat niet betekent dat Plato de levendrift altijd negatief tegenover de rede plaatst. Volgens Plato's erosleer kan de rede ook sublimerend werken. Plato's verstandelijke liefde is immers een veredeling van de natuurlijke liefde. In: Niebuhr, *Wezen en bestemming*, deel I, 38.

⁵⁹ Kant gebruikt hiervoor het woord 'intelligibele wereld' of ook wel 'noumenale wereld'. Hij stelt dit tegenover de 'sensibele', de empirisch kenbare wereld. De intelligibele wereld onttrekt zich aan de menselijke waarneming. In: Mautner, Thomas (ed.), *Dictionary of philosophy* (England 1997) 278.

⁶⁰ Ibidem, 39-42

De eerste vorm van protest wordt aanvankelijk vertolkt door Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) die betoogde dat het de romantiek erom gaat te zorgen dat 'Fleiss in den Formen zuweilen die massive Wahrheit des Stoffes vergessen lassen kan.'⁶¹ De meest bekende en uiteindelijke kritiek is geformuleerd door de filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Volgens hem staat de wil tot macht, de vitaliteit, tegenover de rede. Bij Nietzsche resulteert dit tenslotte in nihilisme, omdat hij de levensdrang tegen alle mogelijke vormen van orde stelt. De tweede vorm van verzet komt zowel van de kant van Karl Heinrich Marx (1818-1883) als van de kant van Sigmund Schlomo Freud (1856-1939). Het is Marx erom te doen dat de rede de opkomende driften eerder probeert weg te redeneren, dan dat de rede deze werkelijk onder de tucht stelt. Waar Marx deze driften collectief en economisch duidt, interpreteert Freud deze meer individualistisch en seksueel.⁶²

Als laatste vorm van kritiek geldt dat de rede eerder desintegreert, dan organiseert. Het zijn Henri-Louis Bergson (1859-1941) en Arthur Schopenhauer (1788-1860) die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Bergson is van mening dat godsdienst bestaat om de ontbindende kracht van de rede tegen te gaan. Hij wijst daarbij op de harmonische eenheid van de primitieve stam en van de mierenhoop, die volgens hem aantonen dat het natuurlijke instinct een maatschappijverband waarborgt. Hij ziet echter wel in dat het eenheidsbesef van het natuurlijke instinct te eng is. Door middel van de mystiek, ook wel 'open' religie, zoekt hij een uitweg uit de gesloten moraal en statische religie van de primitieven. Schopenhauer stelt de alomvattende vitaliteit tegenover de innerlijke gespletenheid van het bewuste en redelijke wezen. De titel van zijn belangrijkste werk, *Die Welt als Wille und Vorstellung*, maakt dat duidelijk. Schopenhauer ziet de wereld als een allesomvattende vitaliteit, die hij de wil noemt. Deze gehele levensvitaliteit probeert door het te nauwe instrument van een enkele persoonlijkheid heen te stromen. Dat leidt, volgens Schopenhauer, tot menselijke zelfzucht; een drang om alle normen te verbreken. De wereld als wil verschijnt weliswaar in alle individuen, maar de veelsoortigheid daarvan is niet de wil zelf. De voorstelling hiervan is slechts de vorm waarin het zich vertoont. De wil zelf blijft geheel en ongedeeld aanwezig. Zodoende bevindt het essentiële, de wil, zich in het binnenste 'ik' van de mens. Dat brengt de mens ertoe zichzelf te zien als het middelpunt van de wereld. Daarom heeft hij bovenal aandacht voor zijn eigen bestaan en welzijn. Het enige geneesmiddel dat Schopenhauer hiervoor aanreikt, is ontkenning van de levenswil en het op zichzelf gericht zijn. De rede, die de wereld probeert te objectiveren tot verschillende wils-entiteiten, ziet Schopenhauer als een verdeeldheidstichtende en desintegrerende kracht.⁶³

Niebuhr behandelt Marx in een apart hoofdstuk, omdat hij niet simpelweg valt in te delen in het rationalisme of de romantiek. Dat wordt veroorzaakt door twee zaken: Marx verklaart het onderbewuste leven van de mens materialistisch en Marx probeert de menselijke vrijheid overeind te houden door de rede en het natuurlijke leven recht te doen. Volgens Marx geeft de natuur vitaliteit aan

⁶¹ Ibidem, 39

⁶² Ibidem, 40.

⁶³ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 43, 44.

's mensen handelen. De natuur, zonder de invloed van de mens, is een toestand waarin onbewuste en blinde daden de overhand hebben. Het bewuste handelende optreden van de mens zorgt ervoor dat vitale krachten worden omgezet in scheppingsdrang. De mens staat daarbij onder invloed van een hogere, bovenmenselijke logica die de wil van de mensen regelt. Hij ontkent daarmee geen redelijk vormbeginsel, zoals Hegel dat leerde. Het marxisme neemt echter afstand van Hegel, omdat laatstgenoemde stelt dat ook de rede de stuwende kracht is van de geschiedenis. Het marxisme ziet niet de menselijke rede als stuwende kracht, maar de historisch-economische verhoudingen, zoals die zich in de dialectiek van de geschiedenis manifesteren. De organisatie van de samenleving is bepalend voor het menselijk denken. Dit betekent echter niet dat Marx en Engels totaal geen oog hebben voor het vrijheidselement in het menselijke bewustzijn. De vitale kracht van de natuur krijgt wel degelijk ook vorm door het menselijke bewustzijn. Niebuhr signaleert evenwel dat dit niet consequent werd gehandhaafd, omdat Marx uitspraken deed waarin het menselijke bewustzijn werd gereduceerd tot een product van het leven. Waar Marx in zijn maatschappijleer een gematigd voluntarisme poneert, functioneert zijn psychologie puur materialistisch-deterministisch: 'De materie is niet een product van de geest, maar de geest is juist het hoogste product van de materie.'⁶⁴

Niebuhr is van mening dat de hierboven geschetste tegenstellingen in wezen pas begrepen kunnen worden wanneer de opkomst ervan sociaal-economisch beschouwd wordt. Aan de hand van de geschiedenis toont hij aan dat het naturalisme een wijsgerig product was van de opkomende middenstand. Het nam daarin stelling tegen het christelijk klassiek rationalisme. Dit zogenaamde feodale conservatisme gebruikte op zijn beurt het denkbeeld van de onveranderlijke en eeuwig geldende, redelijk-sociale normen om de samenleving, zoals die was in stand te houden. Het verzet van de romantiek en het materialisme tegen de industriële manifesteerde zich in een tweedeling in de samenleving: de lagere middenstand met de arbeidersklasse tegenover de industriële. Het verzet van de lagere middenstand uitte zich in verschillende vormen van romantiek, waarvan het fascisme wel het hoogtepunt was. De arbeidersklasse voelde zich meer aangetrokken door de filosofie van het materialisme en het communisme. De denkrichting van Freud moet daarbij vooral beschouwd worden als een verdere uitwerking van dit verzet, waarbij een deel van de middenstand achter uiterlijk vertoon van redelijkheid, de onderliggende chaos ontdekt. Volgens Niebuhr veronderstelt het moderne denken uiteindelijk vier mogelijkheden:⁶⁵

- a. Het verheerlijkt de vernietigingswoede, omdat deze vitaal is. Dit mondt uit in het fascisme.
- b. De moderne cultuur kiest voor een harmonie van vitale krachten, die gevormd wordt door redelijk denken. Dit leidt tot het liberalisme.
- c. Het wijst de aanmatiging van disciplinerende door de rede op voorhand af. De realiteit van de vernietigingsdrift van mensen wordt erkend. Zij hoopt op een totale verandering van de

⁶⁴ Ibidem, 51.

⁶⁵ Ibidem, 57

toestand van de mensheid, die tot stand komt door een revolutionaire reorganisatie van de maatschappij. Dit wordt voorgestaan door het marxisme

- d. Het wanhoopt aan elke radicale oplossing van het probleem van vitaliteit en orde en stelt zich tevreden met lapmiddelen, zoals Freud.

§ 2.4.2. Het begrip individualiteit ⁶⁶

De renaissance wordt over het algemeen beschouwd als een poging het klassieke denken weer te doen herleven. Ten aanzien van de persoonlijkheidsleer ligt dat iets minder eenvoudig. Volgens Niebuhr is de individualiteitsgedachte van de renaissance tot stand gekomen via het mystieke denken van de middeleeuwen, waarbij uitgegaan werd van de onbegrensde mogelijkheden van de menselijke geest. Er loopt een regelrechte lijn van de mysticus Meister Eckhardt (1260-1328), via de Broeders des Gemeenen Levens en Jan van Ruysbroek (1293-1381) naar de renaissancist Nicolaas van Cusa (1401-1464).⁶⁷ Met dit verschil dat de middeleeuwse gedachte, dat de mens God gelijk kon worden, leidt tot een vernietiging of verzinking van het individuele besef. De renaissance zet de gedachte van goddelijke potentie om in de gedachte dat de persoonlijkheid van de mens God is. Deze laatste gedachte is terug te vinden bij Giordano Bruno (1548-1600), die minder christen en meer neoplatonicus was dan Nicolaas van Cusa. Hij zei: 'De mens wordt God door contact met het transcendente object langs verstandelijke weg.'⁶⁸ De grootheid en uitzonderlijkheid van de mens, impliceert zijn vrijheid. Om die reden heeft de renaissance ook geworsteld met de rol van de vrije wil. Het leidt er bij Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) toe dat de natuur wordt opgevat als een eindeloze schakering van vormen, waarop geen enkele categorisering van toepassing is. Waar de renaissance oorspronkelijk de individualiteit van de menselijke geest benadrukt, past Montaigne dit toe op de natuur. Montaigne's naturalisme wordt vollediger uitgewerkt in de latere romantiek: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) zagen het individu als een openbaring van het universele.⁶⁹ Hoewel de individualiteitsgedachte langer stand heeft gehouden in het rationalisme dan in de romantiek, is zij ook daar uiteindelijk ten onder gegaan.⁷⁰ Zowel het naturalisme als het idealisme hebben daar een rol in gespeeld.

Naturalistische stelsels kunnen het persoonlijke teniet doen door de nadruk te leggen op datgene wat men als volk gemeen heeft. Nationalisme doet dat bijvoorbeeld door de bloedgemeenschap als enige zinvolle grondslag aan te merken. Spiritualistische theorieën veroorzaken hetzelfde wanneer zij het transcendente ego, de geest, ertoe brengen uit de onvoorziene werkelijkheid

⁶⁶ Volgens het woordenboek *Van Dale* valt er geen fundamenteel onderscheid te maken tussen individualiteit en persoonlijkheid of de aanduiding 'ik'.

⁶⁷ Broeders des Gemeenen Levens is een naam voor de geestelijken en leken die zich onder inspiratie van de door Geert Groote gepreekte Moderne Devotie eind 14de eeuw verbonden tot een leven in gemeenschap van goederen en tafel, maar geen kloostergeloften aflegden. In: *Encarta Encyclopedie Winkler Prins* (editie 2000)

⁶⁸ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, deel I, 65.

⁶⁹ *Ibidem*, 64-67.

⁷⁰ *Ibidem*, 85.

weg te vluchten. Enkele denkers die symbool staan voor het verdwijnen van de individualiteit zijn Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1662-1704) en David Hume (1711-1776). Volgens Hobbes is de enkeling een animaal wezen, dat streeft naar zelfbehoud. Macht is daarbij de enige bron van redelijkheid. Locke stelt dat het bewust zijn, de persoonlijkheid verklaart. Eigenlijk zegt hij: ik twijfel, dus ik besta. Hume stelt het nog radicaler. De mens wordt zich volgens hem niet bewust. Hij kan nooit iets anders waarnemen dan een waarneming. Het brengt William James uiteindelijk tot de opvatting: 'de gedachten zelf zijn het die denken'⁷¹

Hoewel niet alle vormen van idealisme het persoonlijke uitsluiten, doet het absolute idealisme dit in ieder geval wel.⁷² Het idealisme schakelt het bewustzijn namelijk gelijk met de geest, die vooral rationeel wordt geduid. Het hoogste van de geest is het goddelijke of het absolute. Het 'ik' houdt op te bestaan wanneer de geest zich vereenzelvigd met de algeest, het universele. Dat betekent dat de rede en het ware 'ik', als het ware versmelten. Het 'ik' blijft echter ook een organisch verband van leven en denken en is dus eindig. Het 'ik' heeft dus een smalle basis in het natuurlijke en een hogere en dunne geestesspits, zoals een toren dat ook heeft. Het 'ik' is een smalle toren met een wijd uitzicht. In het idealisme gaat het 'ik' in de breedheid van het uitzicht verloren. Dat brede uitzicht is herkenbaar in veel universele pretenties. Bij Kant gaat het 'ik' niet verloren in het al, omdat het bestaat in de aanvaarding van de zedelijke wet van het noumenale 'ik'. Bernard Bosanquet (1848-1923) staat echter dicht op de klassieken wanneer hij het 'ik' als zodanig slecht ziet, maar er vanuit gaat dat deze moet opgaan in een goddelijke eenheid.⁷³ In het geval van Josiah Royce (1855-1960), wordt eveneens als bij Kant, het 'ik' niet volledig opgeheven. Hij ziet het absolute als een mozaïek van verschillende persoonlijkheden. Hij verstaat persoonlijkheid echter niet vanuit de diepte van de geest, maar vanuit zijn afzonderlijkheid. De Italiaanse idealist, Giovanni Gentile (1875-1943), raakt aan de opmerking van William James dat de gedachten zelf denker zijn, door de denkende persoonlijkheid alle werkelijkheid te ontzeggen.⁷⁴

Op de tweesprong tussen naturalisme en idealisme, waarin beide de persoonlijkheid teniet doen, kiest de moderne cultuur een andere uitweg. Deze is te vinden in de romantiek. De romantiek kan gezien worden als een reactie op de redelijke benadering van het rationalisme. Het conflict komt eigenlijk neer op een tegenstelling tussen de geest als ratio en de ziel (of psyche) in haar nauwe verbondenheid met het lichaam. De romantiek kan, volgens Niebuhr, het best beschouwd worden als een merkwaardig mengsel van Rousseau's (1712-1778) primitivisme en het christelijk piëtisme. Schleiermacher vormt de historische verbinding tussen deze twee vormen. Hij zag het individu als een openbaring van het universele. Ieder mens is een vertegenwoordiging van de mensheid als geheel. De bedoeling van het leven is verscheidenheid. Deze leer leidt tot relativisme in ethiek, godsdienst en

⁷¹ Ibidem, 70-74.

⁷² Ibidem, 77.

⁷³ Ibidem, 77-80. Hiermee doelt Niebuhr op de slechtheid van de mens waar de klassieken meer oog voor hadden dan in het moderne denken het geval is.

⁷⁴ Ibidem, 80.

politiek. Hiermee raakt Schleiermacher aan het denken van Nietzsche, die een ongebreidelde autonomie voor de Übermensch opeiste en zich verzette tegen elke vorm van kuddemoraal. In religieuze zin leidt dit tot evenveel godsdiensten als persoonlijkheden. ‘Ieder mens heeft zijn eigen godsdienst’, zegt Johan Kaspar Lavater (1741-1801). Volgens Niebuhr leidt deze vorm van polytheïsme tot een substituuat in de vorm van aanbidding van ras en volk. De gevolgen die dit kan hebben, heeft de geschiedenis ons getoond.⁷⁵

§ 2.4.3. De menselijke goedheid

De renaissance wordt gekenmerkt door de opvatting dat de mens in wezen goed is. Door de ontkenning van de mens als bron van het kwaad, weet de moderne cultuur geen raad met het kwaad. Er zijn verschillende theorieën hoe de mens het kwade kan bestrijden of het goede kan bereiken. De visies gaan of uit van de rede of van de natuur. Beide uitgangspunten stellen Niebuhr voor vragen.

Vanuit de gedachte dat de natuur de oorsprong is van het goede, komt Rousseau ertoe te pleiten voor een terugkeer naar de natuur. Dit romantisch primitivisme gaat ervan uit dat een harmonische gezindheid kan ontstaan in een soort ‘algemene’ wil, die tot stand komt door democratische besluitvorming. Paul Henri Dietrich baron van Holbach (1723-1789), de rationalistische tijdgenoot van Rousseau, ontdekt dat het wezen van mens bestaat uit begeerte en eigenbelang. Hij zag het als taak van de rede deze harmonische kracht te ontdekken. Zijn hedonistisch naturalisme voert de rede uiteindelijk terug tot de wetten van de natuur. Later, in de 19^e eeuw, keert deze gedachte terug in het utilitarisme: niet de egoïst als zodanig, maar de verstandige egoïst is onschadelijk. James Mill (1773-1836) gaat ervan uit dat de rede het eigenbelang van de mens te boven gaat en de meerderheid ten goede komt. John Stuart Mill (1806-1873) neemt deze gedachte over, maar fundeert deze niet in de natuur, maar in de rede. De laatste grote utilitarist, Jeremy Bentham (1748-1832), gaat uit van het principe dat de mens zijn eigen geluk stelt boven alle geluk van de andere mensen samen. Hij heeft echter de regering nodig om een grens te stellen aan deze zelfzuchtigheid. Gaandeweg de moderne tijd voortschrijdt, blijkt dat het steeds onduidelijker wordt of het naturalisme de rede of de natuur de bron van de deugd ziet. John Dewey (1859-1952) vormt daarvan een mooi voorbeeld. Volgens hem moet de natuur worden beteugeld door de wetenschappelijke methode. De verkeerde onderwijsmethode scheidt theorie, praktijk, gedachte en daad van elkaar.

Het idealisme verschilt van het naturalisme, omdat het een diepte in de menselijke geest ziet waarvoor het naturalisme blind is. Omdat de geest veelal vereenzelvigd wordt met de rede, probeert het idealisme de mens te verklaren vanuit zijn redelijkheid. Het gaat ervan uit dat de redelijke mens, de zedelijke mens is. Om die reden ziet Alfred North Whitehead (1861-1947) de grond van het kwaad als een gevolg van de achterlijkheid van het intellect. Voor Baruch de Spinoza (1632-1677) betekent het vallen voor het kwaad dat de menselijke rede niet bij machte is de hartstochten te beheersen. Hij

⁷⁵ Ibidem, 82-92.

spreekt daarbij een lichte voorkeur uit voor het vermogen van de rede ten opzichte van de natuur. Hij is daarin genuanceerder dan René Descartes (1596-1650), die gelooft in de volledig volmaakte rationale mens. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ziet God als klokkenmaker, die ziel en lichaam tot op de seconde gelijk laat lopen. Het kwaad, de zonde, komt volgens hem voort uit de traagheid van de materie. Hegel ziet het hoogste 'ik' als identiek met de universele rede, die hij God of de ware ik noemde. Volgens hem is zonde het noodzakelijke en onvermijdelijke handhaven van het individuele tegenover het universele. De mens moet komen tot zelfovergave aan het universele. Kants denken vertoont een morele zelfvoldaanheid van de rationale mens. Onredelijke en onzedelijke daden zijn volgens hem een gevolg van de natuurlijke neigingen en hartstochten.⁷⁶

⁷⁶ Ibidem, 116

Hoofdstuk 3. Niebuhrs christelijke antropologie

Inleiding

De titel van dit hoofdstuk had ook kunnen luiden: 'Niebuhrs antropologie' of 'Een christelijke antropologie'. Beide zouden echter geen recht doen aan de inhoud van dit hoofdstuk. Niebuhrs antropologie is niet synoniem met christelijk en andersom geldt dat Niebuhrs antropologie voor een groot gedeelte op andere christelijke denkers gebaseerd is. Niebuhr presenteert zijn antropologie als een onafwijsbare visie.⁷⁷ Het vormt een antwoord op de onoplosbare problemen waar de moderne cultuur zich voor gesteld ziet. Het hoofdstuk vangt daarom aan met een paragraaf waarin Niebuhr antwoord geeft op de drie moeilijkheden van de moderne tijd. De rest van het hoofdstuk gaat dieper in op aspecten van zijn antropologie. Elk van de paragrafen behandelt belangrijke onderdelen van zijn visie op de mens. Natuurlijk staat Niebuhr daarbij op schouders van anderen. Zo is zijn leer over de vrijheid van de mens terug te voeren op de kerkvader Augustinus. Zijn opvatting over de zonde, als angst, is gebaseerd op het denken van de filosoof Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855). Zijn opvattingen over de *justitia originalis* leunen voor een groot gedeelte op gedachten van de filosoof Pascal.

Verschillende boeken vormen de basis voor dit hoofdstuk. Als belangrijkste bron geldt Niebuhr's eigen werk: *Wezen en bestemming van de mens*. Het boek *Libertas* van Johannes Beker is een systematische studie over het vrijheidsbegrip van Niebuhr. Het heeft om die reden veel duidelijkheid verschaft.

§ 3.1. Niebuhrs antwoord op de problemen van de moderne cultuur

Niebuhr ziet dat het verschil tussen het rationalisme en de romantiek vooral bepaald wordt door de duiding van de persoonlijkheid, terwijl het verschil tussen het naturalisme en idealisme gebaseerd is op de fundering van het kwaad. Op de vraag welke filosofie de vrijheid van de mens het meeste recht doet, antwoordt Niebuhr dat het idealisme meer oog heeft voor de vervlechting van mens en natuur, terwijl het overeind houdt dat de mens dit kan transcenderen. Niebuhr is ervan overtuigd dat het moderne denken dwaalt op drie punten: a. de mens wordt gezien als rede of vitaliteit; b. het persoonlijke van de mens wordt niet gefundeerd; c. naturalisme en idealisme begrijpen niet dat de mens zoveel vrijheid heeft dat hij zowel natuur als rede kan doorbreken.⁷⁸

In tegenstelling tot het idealisme en het romanticisme is Niebuhr ervan overtuigd dat vorm en vitaliteit bij elkaar horen. Hij ziet beide als aspecten van de schepping. De mens onderscheidt zich ten opzichte van het dier, doordat hij als gevolg van zijn transcendentie de vormen van de schepping kan verbreken en nieuwe kan scheppen. Zowel natuur als geest bezitten bronnen van levensdrift en vorm.⁷⁹

⁷⁷ Ibidem, 120.

⁷⁸ Ibidem, 120-121.

⁷⁹ Ibidem, 34.

Naar zijn mening staan de natuurlijke en geestelijke vitaliteit onder de ordenende wil van God die eenvoudig is, dus zowel vorm als vitaliteit. De god van het christelijke geloof is de Schepper van de wereld. Zijn wijsheid is het vormprincipe, de logos. Schepping betekent echter niet alleen de onderwerping van een primitieve chaos aan de ordening van de logos. God is de oorsprong van vitaliteit en orde. In hem vormen ze een eenheid. De rede is daaraan onderworpen, hoewel ze dat zelf ontkent. In die zin keert het christelijke geloof zich tegen het idealisme en naturalisme, die uitgaan van een metafysica waarin één aspect van de werkelijkheid als verklaringsgrond voor de werkelijkheid wordt gebruikt en het andere een bedreiging daarvan vormt.⁸⁰ Volgens Niebuhr is de natuurlijke levensdrang op zichzelf niet slecht en is de ratio niet nodig om de natuurlijke aandrift te verzwakken of zich er boven te heffen. Omdat het christendom deze beide zaken bij elkaar hield, leidde dit er volgens hem toe dat de westerse beschaving tot grotere daden kwam dan het oosten.⁸¹

Niebuhr is ervan overtuigd dat het christendom er de oorzaak van is dat het persoonlijke element meer aandacht kreeg. De moderne cultuur heeft echter niet willen erkennen dat de persoonlijkheid aan twee grenzen gebonden was: de wet van de geschapenheid enerzijds en de wet van liefde anderzijds. Volgens het christelijke geloof is de geest van de mens slechts gebonden aan de wil van God, zoals deze volmaakt in Christus openbaar is geworden.⁸² De mens kan zichzelf en de wereld alleen maar kennen en in de juiste verhouding zien door datgene wat God daarover zegt.⁸³ Niebuhr is zich er terdege van bewust dat teveel nadruk op individualiteit kan leiden tot anarchie. Alleen een religieus besef van nederigheid en verantwoordelijkheid kan dat voorkomen. Dat het persoonlijke tijdens de Middeleeuwen nauwelijks tot ontplooiing kwam, wijt Niebuhr aan twee zaken. Enerzijds stond de agrarisch-feodale samenleving met haar ingewikkelde sociale verhoudingen in de weg. Anderzijds belette de Rooms-katholieke kerk de ontwikkeling van het individualiteitsbesef. Het katholicisme had de theologie vermengd met het Griekse rationalisme, dat de enkeling aan de algemeen geldende regels der natuurwet onderwierp. Maar ook door haar autoritaire optreden, waarmee het zich als bemiddelaar tussen God en de ziel van de mens plaatste. Het protestantisme brak hiermee door de gedachte dat alle gelovigen verantwoordelijkheid dragen voor persoonlijk geloof in God.⁸⁴ Dit leidde ertoe dat het protestantisme een grondige afkeer ontwikkelde voor wetticisme, en wel om twee redenen. Allereerst kan geen uiterlijke vorm de ware aard van de motieven verbergen. Ten tweede zijn wetten inadequate wegen tot de deugd. Niet voor niets heeft het protestantisme veel minder met natuurwetten dan het katholicisme. Daarvoor heeft het teveel oog voor de bijzondere omstandigheden en het unieke van de enkeling om op algemene regels te vertrouwen.

⁸⁰ Ibidem, 34, 35.

⁸¹ Ibidem, 35.

⁸² Jezus wordt Christus genoemd, wanneer de nadruk ligt op zijn rol als zaligmaker, heiland of middelaar tussen God en de mens.

⁸³ Ibidem, 61.

⁸⁴ Ibidem, 63.

Misverstaan van de menselijke vrijheid leidt tot een verkeerde duiding van het kwaad. Hetzij dat wordt uitgegaan van de natuur, hetzij van de rede, in beide gevallen wordt de mens niet in zijn volledige vrijheid begrepen. De majesteit en de tragiek van het mensenleven overschrijden de dimensie waarbinnen de moderne cultuur de mens probeert te vatten. De menselijke geest hunkert naar het oneindige. De mens streeft altijd naar meer. Deze altijd voortdurende hunkering en jacht is kenmerkend voor de mens. De mens kan niet begrepen worden vanuit zijn natuurlijke of redelijke vermogens. De geest van de mens kan wanneer hij dat wil, zich boven zichzelf verheffen en zijn doel vinden in God. Dit vermogen, dit antwoord op de menselijke vrijheid, hangt echter nauw samen met de menselijke neiging niet God maar zijn partiële en eindige 'ik' en zijn eenzijdige en eindige waarden voor het oneindige goed te houden. Daarin ligt de oorzaak van het kwaad, of theologisch geformuleerd, de zonde van de mens.⁸⁵ Hiermee neemt Niebuhr afstand van Helvetius (1715-1771), die religie als oorzaak van het kwaad zag. Het kwaad vloeit niet voort uit de religie, maar uit het wezen van de mens. Dat tirannie en fanatisme van de mens religieuze trekjes vertoont, zou eerder moeten leiden tot de conclusie dat mensen religie gebruiken om hun eindige belangen te rechtvaardigen. Niebuhr wijst erop dat een bepaalde manifestatie van onrecht niet als oorzaak van de algemene neiging tot het kwade kan worden beschouwd. Godsdienstoorlogen zijn dus eerder vrucht dan wortel van de neiging tot het kwade.⁸⁶

§ 3.2. Wezen en bestemming van de mens

Niebuhrs magnum opus, *Wezen en bestemming van de mens*, vormt een heldere uiteenzetting van wat de mens is en waartoe hij is. In zijn boek toont Niebuhr aan hoe de bestemming van de mens, een antwoord is op het wezen van de mens. De mens, gevangen in vrijheid, ziet zichzelf pas echt helder wanneer hij Christus ziet. Hij vormt de belichaming van wat de mens is; wanneer hij volmaakt gelooft, volmaakt liefheeft en geheel zonder zorgen en angst is. Die persoon, die de vervulling is van geschiedenis en de wet van de liefde, is de norm waar de mens zich naar moet richten. De vraag in hoeverre de mens aan deze norm kan voldoen, wordt ten dele beantwoord in dit hoofdstuk. De vraag wat dit betekent voor het concrete ethische handelen, vormt het onderwerp van hoofdstuk vijf.

§ 3.2.1. De menselijke vrijheid

Wanneer Niebuhr spreekt over vrijheid als kenmerkende eigenschap van de mens, bedoelt hij dat vrijheid een bezit is van de mens. Zonder zelfbeschikking is de mens niet als mens te denken. Volgens Niebuhr kenmerkt de mens zich door twee zaken. Allereerst door de hoogte van zijn zelftranscendentie, waardoor de mens de vrijheid heeft om de rand van de eeuwigheid te raken. Ten tweede door zijn schepselmatige beperktheid, afhankelijkheid en eindigheid. Deze twee gegevens staan in een nauwe relatie tot elkaar. De mens blijft schepsel, ook al transcendeert hij tot grote

⁸⁵ Ibidem, 119.

⁸⁶ Ibidem, 97.

hoogten. De mens bezit vrijheid, zelfs al verkeert hij in de laagste aspecten van het natuurlijke leven. De mens onderscheidt zich van het dier, omdat een dier zijn natuurlijke omgeving niet kan transcenderen. Het dier kent zijn behoeften en voldoet daaraan. Behalve dat de mens zijn natuurlijke omgeving kan transcenderen, onderscheidt hij zich omdat zijn verlangens onverzadigbaar zijn. De mens wordt door een oneindig goed aangetrokken. Het onverzadigbare karakter van het menselijke verlangen brengt de zelftranscendentie onvermijdelijk tot het zoeken van een God, die de wereld transcendeert. De capaciteit van de zelftranscendentie gaat zover dat de mens door zijn geest vlak bij God kan naderen. God werkt in op de potenties die in 's mensen geest sluimeren, Hij richt deze op zichzelf. Een woord dat Niebuhr voor deze toestand gebruikt, is ambiguïteit. Niebuhr brengt hiermee tot uitdrukking dat de mens zich beweegt tussen gebondenheid en vrijheid, tussen oneindigheid en eindigheid. Wanneer de mens probeert deze ambiguïteit te overwinnen, leidt dat tot vergroting van het kwaad. Omdat de mens daar niet in zal slagen, is hij altijd onvrij. De mens kan nu eenmaal niet zijn eigen belangen overstijgen. Op grond van zijn vrijheid is de mens in staat de mogelijkheden van harmonie en orde boven de verschijnselen te zien, maar hij is niet in staat die hoge waarden te belichamen, omdat hij beperkt is. Aan de andere kant kan zijn schepselmatigheid nooit zijn vrijheid teniet doen. Een voorbeeld hiervan geeft Niebuhr aan de hand van het seksuele leven. Daarin kan de mens in tegenstelling tot het dier meer dan alleen proactief bezig zijn. De mens kan hierin een bredere geestelijke en artistieke creativiteit ontplooiën, maar tegelijkertijd ook ontaarden in destructieve perversiteit.⁸⁷

§ 3.2.2. Zonde en angst

In het denken van Niebuhr hangen vrijheid en zonde nauw samen.⁸⁸ Daar waar de natuurlijke impulsen van de mens en zijn vrijheid in conflict raken, kan hij niet zonder zonde zijn. Zonde is daarmee echter geen deterministisch gegeven. Er ligt in het schepsel-zijn volgens Niebuhr wel een gelegenheid tot zondigen, maar niet de noodzakelijkheid. De onvermijdelijkheid tot zondigen komt van de duivel en de gelegenheid tot zondigen ligt in de schepping. Het is als gevolg van de duivel dat de mens zijn situatie van vrijheid en gebondenheid verkeerd interpreteert. De duivel schetst de mens, net zoals in het verhaal uit Genesis 3, een verkeerd beeld van zijn vrijheid.⁸⁹ Door de duivel wordt deze situatie een voortdurende bron van verleiding. Niebuhr ziet de zondeval dan ook als afbeelding van de essentie van de zonde, maar niet als de oorsprong van de zonde.⁹⁰ De val moet worden gezien als een mythische gebeurtenis die zich in het leven van de mens steeds weer herhaalt en voordoet. Omdat

⁸⁷ Beker, *Libertas*, 35-39.

⁸⁸ Het woord zonde verschilt in betekenis van kwaad, omdat het een theologische term is. Zonde is overtreding van de zedelijke of goddelijke wet, terwijl kwaad gebruikt wordt voor datgene wat in strijd is met de moraal.

⁸⁹ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 167.

⁹⁰ De zondeval wordt beschreven in Genesis 3. De eerste mensen Adam en Eva luisteren naar de slang, de duivel, die hen vertelt dat ze als God zullen zijn wanneer ze van de boom van kennis van goed en kwaad eten die God hen verboden heeft. Eva luistert naar de slang en laat Adam delen in de vruchten. Niebuhr ontkennt dat de zondeval historisch heeft plaatsgevonden. Hij ziet het meer als een mythe. Het is vooral door dergelijke standpunten dat Niebuhr als liberale theoloog wordt gezien.

Niebuhr vast wil houden aan een oorspronkelijk goede wil, is de zondeval geen eenmalig gebeuren, maar een steeds terugkerend fenomeen. Volgens Niebuhr is het onmogelijk de totale verdorvenheid van de mens te aanvaarden. Als de mens geheel verdorven is, zou de mens dat als normaal moeten zien. Dat is echter niet het geval. Het kwaad, de zonde, wordt nog altijd als niet normaal beschouwd. De mens is zich dus bewust van zijn hogere bestemming. Niebuhr stelt zich hier in lijn met Pascal die spreekt van een herinnering aan een vroegere gelukkige toestand, waardoor de mens nooit toe kan geven aan de gedachte dat hij totaal verdorven is. De vrijheid om het verkeerde te doen, is alleen mogelijk wanneer de mens nog weet heeft van het goede. Anders is de zonde geen zonde, maar een lot. Kwaad is volgens Niebuhr niet een afwezigheid van het goede, maar een ontarding van het goede. Goed en kwaad staan daarmee in een dialectische verhouding tot elkaar, in die zin dat het goede afhankelijk is van het kwade. Ook de duivel is volgens Niebuhr geen slecht geschapen wezen, maar net als mens een wezen dat zich verzet tegen de grenzen van zijn bestaan. Hij rebelleert voortdurend tegen God, vanwege de plek die Hij hem gegeven heeft.⁹¹

In navolging van Kierkegaard komt Niebuhr tot een preciezere definitie van het kwaad. De mens is in een voortdurende angst. Enerzijds omdat hij beperkt is, anderzijds omdat hij de grenzen van zijn vrijheid niet kent. Deze angst is volgens Niebuhr de 'precondition of sin'.⁹² De angst is niet de zonde zelf, maar wel de deur waardoor de zonde in het leven binnendringt.⁹³ Op het punt waar vrijheid en gebondenheid elkaar raken, sluipt het kwaad binnen. Vanuit deze situatie is de mens aangelegd tot het doen van zonde, zonder dat Niebuhr stelt dat de mens gedetermineerd is tot het doen van zonde. In concreto betekent dit dat de mens komt tot pretenties die zijn grenzen te boven gaan. Aanmatiging dat zijn macht groter is dan de feiten rechtvaardigen. De pretentie dat hij gerechtigd is om trots te zijn op zijn prestaties en aanspraak kan maken op de oneindige waarde ervan. Hierdoor verheft hij zich boven zijn medemens. Zo komt de mens tot zedelijkheid die in wezen op angst berust. De mens kan zich bewust worden van zijn zonde, maar pas door kennis van Christus wordt echt duidelijk waar zijn zonde uit bestaat.⁹⁴ Dit komt omdat Christus een radicale ethiek voorschrijft waar de mens niet aan kan voldoen. Christus is daarin een uitdrukking van de wil van God. Niebuhr heeft met zijn zondeleer, geen deterministisch beeld willen schetsen, maar willen aantonen dat elke zedelijke daad van de mens een zekere ambiguïteit vertoont. Geen enkele handeling wordt daarvan uitgesloten, omdat de zonde met de vrijheid van handelen is gegeven.

Niebuhr maakt in zijn opvatting over de mens een onderscheid tussen wat de mens doet en wat hij in contemplatie ervaart. Door transcendentie van zijn geest is de mens in staat te reflecteren op zijn

⁹¹ Beker, *Libertas*, 202.

⁹² Ibidem, 203.

⁹³ Kierkegaard schrijft in zijn boek *Om begrebet angst*: 'Angst is de psychologische voorwaarde, die aan de zonde voorafgaat. Hij staat zo dicht, zo vreselijk dicht bij de zonde en toch is hij er niet de verklaring van.' In: Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 170. Niebuhr volgt deze gedachte en neemt daarmee afstand van Karen Horney, die beweert dat angst veroorzaakt wordt door de voortdurende angst die een concurrerende samenleving met zich meebrengt en Freud die stelt dat angst veroorzaakt wordt door verdringing. In: Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. 1, 48.

⁹⁴ Beker, *Libertas*, 204-205.

dadens. In dit hoogste gebied van de vrijheid, waar hij aan de zoom van de eeuwigheid raakt, kan de mens terugzien en contempleren op zijn dadens. Dan ontdekt de mens dat zijn dadens een vermenging zijn van hoge en uiterste waarden met het eindige en betrekkelijke waarin de mens gesteld is. Hoewel Niebuhr vasthoudt aan een ongedeeld ego, maakt hij onderscheid tussen een contemplerend en een handelend ego. Door contemplatie is de mens in staat de wil van God te benaderen. Zodra het echter aankomt op handelen, vertoont zich altijd de menselijke beperktheid. Een voorbeeld hiervan is wanneer de mens zich een denkbeeld vormt van een volmaakt belangeloze gerechtigheid, maar niet in staat blijkt dit te verwezenlijken. Volgens Niebuhr bestaat de ware vrijheid daaruit dat mens erachter komt dat zijn vrijheid tevens een gebondenheid aan de zonde is. Hij illustreert deze gedachte aan de hand van de voortdurende misleiding van de mens. Hoewel de mens door heeft dat zijn feitelijk handelen zijn mate van eigenliefde niet rechtvaardigt, probeert hij zichzelf daarvan wel te overtuigen. Het feit dat de mens steeds zijn geweten probeert te overtuigen, ziet Niebuhr als een bewijs dat de mens niet volledig kwaad is en nog wel sporen van goed in zich draagt.⁹⁵

Volgens Niebuhr is de 'homelessness' van de menselijke geest de grond van alle religie.⁹⁶ Hij citeert met instemming Albrecht Ritschl (1822-1889), dat de mens in elke godsdienst met behulp van de bovenaardse macht die hij vereert, zoekt naar een oplossing van de tegenstrijdigheid waarin hij zich bevindt. Het streven van de mens om zijn onzekerheid te overwinnen en zijn begrensdheden te overstijgen, is een verstoring van de harmonieuze schepping. Religieus gezien is dit opstand tegen God. Het is een poging om de plaats van God in te nemen. Moreel en sociaal gezien leidt dit tot de zonde van onrecht. Het 'ik' maakt zichzelf tot middelpunt van het bestaan. Het onderwerpt in zijn hoogmoed en machtswil anderen onvermijdelijk aan zijn eigen wil en doet daarmee hun leven onrecht aan. Als gevolg van zijn vrijheid, waarbij angst een belangrijke rol speelt, heeft de mens te maken met bezorgdheid. De mens kent de grenzen van zijn mogelijkheden niet en niets wat hij doet, kan hij als volmaakt beschouwen. Deze bezorgdheid kan zonden als hoogmoed, eigenliefde en zinnelijkheid tot gevolg hebben.⁹⁷ De gevolgen hiervan op moreel gebied brengt Niebuhr tot uitdrukking in zijn ethiek. Hoe de mens ondanks zijn zonden in het reine kan komen met God, is terug te vinden in Niebuhrs leer van de verzoening.⁹⁸ Met betrekking tot dat laatste stelt Niebuhr dat de mens alleen vrij kan worden van angst door het geloof in Christus. Wanneer de mens volledig vertrouwt op God, zal hij geen zorgen hebben en bevrijd worden van angst. Om die reden wordt ongelooft vaak de wortel van de zonde genoemd, of de zonde die aan de hoogmoed voorafgaat.⁹⁹ Daarbij is het nog maar de vraag of de

⁹⁵ Ibidem, 206-210.

⁹⁶ Ibidem, 88.

⁹⁷ Het is volgens Niebuhr niet duidelijk welke zonde ten grondslag ligt aan de andere. Volgens Thomas van Aquino is zinnelijkheid een gevolg van eigenliefde. Luther gebruikt eigenliefde en hoogmoed als synoniemen. Zonde van de hoogmoed is vooral een product van de Augustinische theologie. In: Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 173.

⁹⁸ Zie hiervoor: Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II en Beker, *Libertas*. 226.

⁹⁹ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 170.

mens in dit bestaan tot een volmaakt vertrouwen in God kan komen en dus de zonde kan overwinnen. De volgende paragrafen gaan daar verder op in.

§ 3.2.3. *Justitia originalis*

Zoals in voorgaande is uiteengezet, kan de mens niet als geheel verdorven worden gezien. Er is nog een besef in de mens gebleven, waardoor hij het kwaad als ongewoon beschouwt. Deze gedachte ontleent Niebuhr aan Pascal. Volgens hem toont 's mensen ellende juist zijn grootheid. Het feit dat de mens een ontroonde koning is, wijst erop dat hij ooit koning was. Er blijft een vage herinnering in de mens aanwezig van een vroegere toestand van zaligheid. Een zekere echo van de wet, die de mens overtreden heeft, klinkt nog na in zijn geweten. Elke poging aan de gewoonte van de zonde de schijn van het normale te geven, verraadt iets van de doodsangst van het onrustige geweten. Hoewel ook de moderne tijd tal van verklaringen aandraagt, blijft het conflict tussen wat de mens is en wat hij behoort te zijn, altijd merkbaar. Hoewel de mens niet meer is wat hij behoort te zijn, betekent dit niet het einde van de verplichting die zijn wezenlijke natuur aan hem stelt. Het feit dat een oog blind is, doet het oog nog niet uit het lichaam verdwijnen. Zelfs het verdwijnen van de ogen kan niet verbloemen dat de mens ingesteld is op twee ogen. Het gaat om de mate waarin de mens recht wordt gedaan in zijn oorspronkelijke staat (*justitia originalis*). Er zit dus een verschil tussen de ware aard van de mens en de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Tot de ware aard van de mens behoren al zijn natuurlijke gaven en begrensdheden, zijn fysieke en sociale instincten, zijn seksuele en raciale differentiaties, kortom zijn geaardheid als schepsel. De manier waarop met deze aard wordt omgegaan hangt af van 's mensen vrijheid en zijn zelftranscendentie. De natuurwet vormt een antwoord op de ware aard van de mens. De vrijheid van de mens vraagt echter om meer dan dat. Volgens Niebuhr dient ook de vrijheid van de mens te beantwoorden aan een wet. Volgens hem is dit de wet van de deugden: geloof, hoop en liefde. Het geloof in Gods voorzienigheid is nodig om te voorzien in de behoefte van de vrijheid. Het vormt voor de mens een ijkpunt, wanneer hij het gevoel heeft speelbal te zijn van allerlei krachten. Hoop is een vorm van geloof waarbij uitgezien wordt naar een rijk, waarin onbegrensde mogelijkheden verwezenlijkt zullen worden. De liefde is zowel een voorwaarde voor de vrijheid, als een houding die voortvloeit uit het geloof. Het is een voorwaarde, omdat het sociale leven niet geleefd kan worden vanuit een kudde-instinct alleen. Liefde is het staan in een betrekking tot een ander, meer dan alleen door natuurlijke banden. In de liefde ontmoet het ene geestelijke wezen de ander tot in de diepste grond van andermans ziel. De ander is niet langer object, maar subject. Deze 'ik-gij' relatie kan op haar beurt niet zonder geloof.¹⁰⁰ Niebuhr geeft daarvoor twee redenen: a) als de mens niet vrij is van bezorgdheid en angst is hij geneigd in egocentriciteit te vervallen; b) als de mens niet op God gericht is, verliest hij de mens als mens uit het oog. Hij zal de mensen gaan zien als dingen en

¹⁰⁰ Niebuhr spreekt over een 'ik-gij'-relatie. Hij ontleent dit aan Martin Buber (1978-1965), die vanuit deze gedachte zijn filosofie vormgeeft. Zie hiervoor: Waaijman, Kees, *De mystiek van ik en jij. Een nieuwe vertaling van "Ich und du" van Martin Buber* (Kampen 1990).

voorwerpen. De eisen van de christelijke ethiek, zoals uitgedragen door Jezus zelf, zijn daarom geen bevelen tot volmaaktheid of deugden ter vervolmaking. Het zijn fundamentele vereisten voor zijn vrijheid. Deze wet is niet een wet die door openbaring of door staatsgezag gegeven is, maar iets dat in het hart van de mens geschreven staat.¹⁰¹

Volgens Niebuhr zal de mens er echter nooit in slagen volledig aan de eisen van de *justitia originalis* te voldoen. De *justitia originalis* is een onmogelijke mogelijkheid in de geschiedenis. De plaats van de *justitia originalis* laat zich het best vergelijken met de plaats die Jezus inneemt in de geschiedenis. Enerzijds is zijn liefdesideaal immanent in de wereld, anderzijds transcendeert zijn liefdesideaal de menselijke mogelijkheden. Het is om die reden dat de ethiek van Jezus het meeste recht doet aan de situatie van vrijheid en gebondenheid waarin de mens verkeert. Jezus noemt zichzelf ook de tweede Adam, omdat Adam verwijst naar de oorspronkelijke of ware aard van de mens. Jezus is als het ware de afspiegeling van wat de mens was en behoort te zijn.¹⁰²

§ 3.2.3. Liefde

Er zit een belangrijk verband tussen het wezen van de mens, zijn vrijheid en de bestemming van de mens: liefde. Niebuhr stelt dat liefde de uiteindelijke wet is waaraan de mens in zijn vrijheid moet voldoen. Omdat de mens in staat is tot zelftranscendentie, kan hij lief hebben en zijn zelfliefde (egoïsme) overstijgen. Waar de ene mens normaal gesproken een bedreiging vormt voor de andere, kan door de liefde toch gemeenschap tot stand komen. Uiteraard zijn er verschillende vormen van liefde. Niebuhr maakt onderscheid tussen wederzijdse liefde en opofferende liefde. De eerstgenoemde vorm van liefde (*eros*) is de hoogst mogelijke vorm die in het menselijke bestaan mogelijk is. Wanneer mensen in wederkerige liefde zorg dragen voor de belangen van de ander, wordt aan de maatschappelijk eisen van het leven voldaan. Ieders aanspraken binnen het terrein van het algemene belang behoren immers naar evenredigheid bevredigd te worden. Opofferende liefde is daarmee min of meer een breuk met de gewone moraal. Offerende liefde is een daad die boven de geschiedenis uitgaat, maar tegelijkertijd in de geschiedenis een plaats heeft, omdat Jezus in de geschiedenis is neergedaald. Hij is in het kruis de volmaakte afspiegeling van wat liefde is. Niebuhr noemt het een stukje van de eeuwigheid binnen het terrein van de ethiek. Alleen vanuit dat oogpunt kan de mens zijn eigen belangen links laat liggen en zorg dragen voor de ander. Het woord dat Niebuhr gebruikt voor deze vorm van liefde is *agapè*.¹⁰³ Deze liefde, zoals geopenbaard in Christus is de hoogste vervulling van het menselijke leven. Het blijft echter een transcendent ideaal, waar de mens nooit aan zal kunnen voldoen. Toch vormt Gods openbaring in Christus een bron van zowel wijsheid, kracht als genade. Deze kan echter alleen aanvaard worden in geloof. Niebuhr omschrijft dat laatste als een gevolg van wanhoop en berouw die de mens bevangt wanneer hij ziet hoeveel ellende zijn zonde veroorzaakt.

¹⁰¹ Ibidem, 243-246.

¹⁰² Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 72.

¹⁰³ Ibidem, 65.

Door de vergeving van God, de genade, wordt niet enkel het tekort aangevuld, maar wordt de mens ook verlost van zijn bedrieglijke streven naar zelfvervolmaking.¹⁰⁴ Behalve dat Christus' *agapè* betekenis heeft voor de mens, heeft het ook betekenis voor de geschiedenis. Christus zelf is namelijk de openbaring van de mogelijkheden en de grenzen van de geschiedenis. Wanneer Hij terugkomt, komt de geschiedenis tot haar vervulling. Dan zal Zijn goddelijke liefde zegepralen over de machten van eigenliefde en egoïsme.¹⁰⁵ De uiteindelijke bestemming van de mens en de geschiedenis ligt daarmee buiten het tijdelijke leven. Het antwoord op de zin van de geschiedenis en het wezen van de mens, ligt dus in zijn bestemming. Deze bestemming is transcendent aan het leven en tegelijkertijd onderdeel van het leven. Hoe de mens als transcendent wezen tot zijn bestemming komt in het bedrijven van politiek, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

¹⁰⁴ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 101, 102.

¹⁰⁵ Mulder, Gerard, *Een comperatieve analyse van de christelijke geschiedvisies van Reinhold Niebuhr en Herbert Butterfield* (Online scriptie Universiteit van Utrecht 2005) 22, 23.

Hoofdstuk 4. Wezen en bestemming als plaatsbepalend

Inleiding

Niebuhrs opvattingen over het wezen en de bestemming van de mens zijn allesbepalend voor zijn politieke theorie. Het verschil tussen Niebuhrs opvattingen over politiek handelen ten opzichte van andere politieke theorieën moet dan ook worden gezocht in zijn visie op de mens. In hoofdstuk twee is weergegeven wat Niebuhrs kritiek is op deze mensbeelden. Hoofdstuk drie voorziet in een door Niebuhr gepresenteerd alternatief. Dit hoofdstuk is een politieke uitwerking van Niebuhr mensbeeld. Kortom, een hoofdstuk waarin wezen en bestemming van de mens plaatsbepalend zijn.

De eerste paragraaf sluit aan bij het vorige hoofdstuk, omdat het een uitleg is van de relatie tussen liefde, gerechtigheid en gelijkheid. De daaropvolgende paragraaf gaat in op het fundamentele onderscheid dat Niebuhr maakt tussen individueel gedrag en groepsgedrag. Hij trekt dit door in een onderscheid tussen individuele ethiek en groepsethiek. De derde paragraaf gaat in op de betekenis van macht in het denken van Niebuhr en de vierde paragraaf gaat in op Niebuhrs gedachten over de wereldgemeenschap. Macht en wereldgemeenschap zijn bij uitstek onderwerpen waarin Niebuhrs denken over politiek tot uitdrukking komt.

Voor dit hoofdstuk is indirect gebruik gemaakt van Niebuhrs bekendste werk *Moral man and immoral society*. Dit boek is nog verschenen voor Niebuhrs meest omvangrijke werk *Wezen en bestemming van de mens*, dat ook in dit hoofdstuk een belangrijke rol speelt. De belangrijkste gedachten van *Moral man and immoral society* zijn door Beker en Veldhuis samengevat. Om die reden spelen zij ook in dit hoofdstuk een belangrijke rol. Bovendien geeft Veldhuis duidelijk zicht op Niebuhrs visie op de wereldgemeenschap.

§ 4.1. Liefde, gerechtigheid en gelijkheid

Bij Niebuhr geldt dat liefde en dan vooral de *agapè*, het hoogste ideaal is wat mensen kunnen najagen. Het zal echter nooit volledig tot uiting komen in het menselijk handelen. Niebuhr stelt dat de meeste mensen in hun hart de liefde wel zullen gevoelen, maar dat zij deze nooit volledig tot uiting zullen kunnen brengen in hun handelen. Mensen zijn niet in staat, om net zoals Jezus, onvoorwaardelijk lief te hebben. Hoewel Niebuhr niet uitsluit dat in individuele gevallen *agapè* een mogelijkheid blijkt, zal het in het dagelijkse leven altijd een onmogelijkheid blijven.¹⁰⁶ Hier openbaart zich het genoemde onderscheid tussen de morele mens en de immorele samenleving. Zodra de mens geroepen wordt tot sociaal handelen, blijkt hij onvermogen om zijn eigenbelang te overstijgen. Dit betekent echter niet dat de ethiek van Jezus irrelevant is voor politiek en samenleving. Het blijft altijd een punt van waaruit de bestaande situatie kan worden beoordeeld en een punt waaruit nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Samengevat, is liefde als richtsnoer voor politiek en sociaal handelen een mogelijke

¹⁰⁶ Veldhuis, *Realism*, 41.

onmogelijkheid. Het is niet zomaar toe te passen, terwijl tegelijkertijd geldt dat het altijd normgevend is. Uit de feiten van de geschiedenis kan deze norm van liefde niet worden afgeleid. De bestemming van de mens ligt namelijk niet in de geschiedenis, maar daarbuiten. Alleen de liefde van God, als het centrum en het doel van het universum, kan de bron zijn van liefde. Het geloof in Hem is een voorwaarde om angst en het daaruit voortvloeiende egoïsme weg te nemen. Alleen wanneer dat aanwezig is, kan de mens zijn naaste liefhebben. Het geloof is namelijk gebaseerd op het gegeven dat Jezus de onvolkomenheden heeft gedragen en op die manier de relatie met God heeft hersteld. Zijn liefde slaat als het ware een brug tussen zijn ethiek en die van zijn schepselen. Als mensen bereid zijn om zowel Gods oordeel over hun handelen als zijn vergeving te accepteren, dan zullen ze nieuwe mogelijkheden van liefde vinden. Dat is wat wordt verstaan onder het Koninkrijk van God. Niet letterlijk, maar door geloof en hoop. Het is een transcendent ideaal.¹⁰⁷

Voor zover de liefde mogelijk is, krijgt zij uitdrukking in het besef van verplichtingen, een algemene drang tot liefde. Historische wetten kunnen daarbij als het ware gloeiende vonken zijn van het liefdevuur van Christus. Niebuhr maakt hierbij een onderscheid tussen ‘push of duty’ and ‘pull of grace’.¹⁰⁸ Enerzijds wordt de mens gedrongen door een plicht tot liefde anderzijds wordt de mens getrokken door de kracht van genade. Hierbij tekent Niebuhr meteen een onderscheid aan tussen algemene openbaring en bijzondere openbaring.¹⁰⁹ De wet van de liefde is volgens Niebuhr op te maken uit de algemene openbaring. Het valt af te leiden uit de geschiedenis en uit gebeurtenissen in het natuurlijke. Tegelijkertijd spreekt Niebuhr over bijzondere openbaring. Dat is datgene wat op een bijzondere manier geopenbaard wordt door God. De liefde die hierin wordt gepresenteerd is een ultieme liefde, die tegelijkertijd transcendent en immanent is. De liefde die zich in de geschiedenis als wet heeft geopenbaard, is als het ware te herleiden tot de liefde zoals die in het bijzonder is geopenbaard in Christus. Dit betekent dat Niebuhr zowel voor gelovigen, die vertrouwen op de bijzondere openbaring, als voor de niet-gelovigen een wet van liefde stelt die normatief is voor dit leven. Dit is belangrijk om te begrijpen waarom Niebuhr vanuit het christelijke geloof een ethiek kan formuleren die voor alle mensen geldt. Dat hangt samen met zijn onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring, waarbij het tweede de vervulling is van het eerste.¹¹⁰

Voor het maatschappelijke leven geldt de wet van liefde als enige norm. Het houden van de tien geboden bijvoorbeeld ziet Niebuhr als een verre mogelijkheid, waarbij uitgegaan wordt van een toestand waarin God, de naaste en de mens in volledige harmonie verkeren. Zover zal het in dit leven nooit komen. De toepassing van Jezus’ ethiek ligt veel ingewikkelder dan door sommigen wordt

¹⁰⁷ Ibidem, 40-41.

¹⁰⁸ Beker, *Libertas*, 368.

¹⁰⁹ Het onderscheid tussen algemene openbaring en bijzondere openbaring is een theologisch onderscheid. Algemene openbaring is datgene wat mensen waar kunnen nemen van Gods schepping, onderhouding en regering van de wereld. Door deze openbaring hebben alle mensen een indruk van God. De bijzondere openbaring staat voor het spreken van God via Zijn Woord, de bijbel. Het brandpunt van deze openbaring is Jezus Christus.

¹¹⁰ Beker, *Libertas*, 370.

gedacht. Het boek *Moral man en immoral society* is hiervan een proeve. Niebuhr schreef dit boek 2 om aan te tonen dat de relatie tussen christelijke ethiek en sociale ethiek heel wat complexer is dan het Social Gospel voorstelde. Het is namelijk een dialectische verhouding van liefde tot het Koninkrijk van God enerzijds en aardse gerechtigheid anderzijds. De liefde is zowel de vervulling als de ontkenning van alles wat de liefde tot onbepaalde hoogten te brengen, terwijl tegelijkertijd beseft wordt dat de volmaaktheid niet bereikt zal worden. Toch kan besef hiervan al het begin zijn van een hoger peil van gerechtigheid op aarde.¹¹¹

In de geschiedenis openbaart gerechtigheid zich in de vorm van gelijkheid. Het is een principe waarvan gerechtigheid zich bedient. Niebuhr noemt deze gelijkheid, liefde in rationele vorm. Dit in tegenstelling tot extatische liefde, die meer gebaseerd is op emoties. Beide vormen van liefde houden elkaar in evenwicht. Rationele liefde voorkomt dat motieven belangrijker worden dan de gevolgen. Tevens zorgt deze ervoor dat onmiddellijk gevoelde verplichtingen tot gecontinueerde verplichtingen worden gemaakt. Niebuhr is zich ervan bewust dat wanneer de deugd vereenzelvigd wordt met de rede, de zedelijke actie wordt verlamd. Ook de rede kan een instrument zijn van hartstocht en eigenbelang.¹¹² Zowel redelijke liefde als extatische liefde dragen uiteindelijk zorg voor het ontstaan van sociale normen. Omdat sociale normen voortdurend onderhevig zijn aan meer van het een dan van het ander, wordt volmaakte rechtvaardigheid nooit bereikt. De rechtstelsels die zich in de loop der tijden gevormd hebben, zijn tot stand gekomen door een sociaal proces. Ook hiervan geldt dat het uiteindelijke burgerlijke recht altijd minder zuiver is dan de natuurwet die eraan ten grondslag ligt. Gelijkheid als hoogste ideaal van gerechtigheid wijst bijvoorbeeld naar liefde als hoogste norm van gerechtigheid. De geldigheid van het gelijkheidsprincipe enerzijds en het onmogelijkheid dit ten volle te realiseren anderzijds, tekent de verhouding tussen absolute rechtsnormen en de wijze waarop ze vorm krijgen in de geschiedenis. Dit betekent dat alle aardse rechtsbeginselen bepaalde onvolmaakte elementen bevatten. Omdat rechtsbeginselen een gevolg zijn van een sociaal proces, kan het belang van een bepaalde klasse of de opvattingen van een volk bepalend zijn volgens welke normen het maatschappelijke leven is geregeld. Dat hierdoor de ene groep bevoordeeld wordt boven de ander, is daarvan een onvermijdelijk gevolg.¹¹³

§ 4.2. Individu en collectief

In zijn denken maakt Niebuhr een sterk onderscheid tussen het zedelijk handelen van individuen en groepen. Dit onderscheid is fundamenteel in het denken van Niebuhr, omdat het een scheiding inluit

¹¹¹ Kinneging heeft een essay gewijd aan de verhouding gerechtigheid en liefde. Hij beschrijft drie manieren waarop liefde zich tot gerechtigheid verhoudt. De eerste benadering gaat uit van liefde als de deugd die ten grondslag ligt aan de rechtvaardigheid. De tweede manier gaat uit van rechtvaardigheid als plicht en liefde als verdienste. Als laatste beschrijft hij gerechtigheid als maatschappelijke deugd en liefde als persoonlijke deugd. Het lijkt alsof Niebuhr aan alle drie de vormen recht probeert te doen. In: Kinneging, Andreas, *Geografie van goed en kwaad* (Utrecht 2005) 171-175.

¹¹² Beker, *Libertas*, 382.

¹¹³ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 225 –230.

tussen individuele moraal en collectieve moraal en om die reden een andere manier van politiek handelen. Het vraagt om een ethiek, die afwijkt van een zuiver individueel gericht ethiek. Omdat Niebuhrs ethiek gebaseerd is op een sociologische opvatting over de groep, worden zijn sociologie en ethiek in aparte paragrafen behandeld.

§ 4.2.1. Groepsgedrag

In hoofdstuk vier beschreven we hoe de zonden van hoogmoed en egoïsme voortdurend aanwezig zijn in het leven van mensen. In zijn boek *Wezen en bestemming* geeft Niebuhr extra aandacht aan het onderscheid tussen individuele hoogmoed en collectieve hoogmoed. Hoewel groepshoogmoed voortvloeit uit de hoogmoed van individuen, is het tegelijkertijd zo dat de groep gezag over de enkeling uitoefent. Zeker wanneer een groep aan de macht komt en zijn wil kan opleggen, is het voor de enkeling alsof deze groep normerend is geworden voor het zedelijke leven. De enkeling zal geneigd zijn voor de eis van de groep te buigen, ook al komt dat niet met zijn geweten overeen. De groep is vele malen brutaler, schijnheiliger en egoïstischer in het nastreven van zijn doel dan de enkeling. Daardoor ontstaat een spanning tussen individuele moraal en groeps Moraal. Niebuhr illustreert deze constatering aan de hand van enkele politieke leiders zoals de grote Italiaanse staatsman Camillo Benso di Cavour (1810-1861), die zei: ‘Wat voor boeven zouden wij zijn, als wij voor ons zelf deden, wat we voor ons land doen.’ En Frederik de Grote (1712-1786) die hoopte ‘dat het nageslacht onderscheid zal weten te maken tussen de filosoof in mij en de monarch, de fatsoenlijke man en de politicus.’¹¹⁴

De zelfzucht manifesteert zich in het bijzonder in de nationalistische staat. Door middel van symbolen, pracht en praal, die uitdrukking geven aan het gevoel van collectieve eenheid, wordt de enkeling gewonnen voor het collectief. Omdat in elke politieke gemeenschap al een soort eerbied voor het majesteitlijke gezag leeft, laat de staat zich maar al te gemakkelijk verafgoden. Het sterkst komt dit tot uitdrukking in de fascistische staat, die onvoorwaardelijk eist dat men voor hem buigt. Doorgetrokken naar de democratische politiek, heeft elke politieke partij de neiging zich te laten leiden door hoogmoed en de eis om aanbeden te worden.¹¹⁵ In tegenstelling tot het individu, heeft de groep niet het vermogen tot zelftranscendentie. Daardoor is zelfkritiek haast niet mogelijk. Om die reden zijn moderne theoretici van mening dat het gedrag van volken amoreel is en vooral voortkomt uit de natuur. Niebuhr neemt hier afstand van, omdat juist de hoogmoed van volken ook een geestelijk karakter draagt. Het gedrag van volken is niet slechts gebaseerd op zelfbehoud, maar gaat vaak gepaard met machtsbegeerte, verachting van de ander, huichelarij en zelfverafgoding. Natuurlijk kan worden geprobeerd dit terug te voeren op het instinct tot zelfbehoud, maar dan geldt dat ook voor het individuele leven. Daarmee zou het handelen van volken niet onderscheiden zijn van het handelen van individuen. Het is namelijk onmogelijk alleen op basis van het recht op zelfbehoud het handelen te

¹¹⁴ Ibidem, dl. I, 192.

¹¹⁵ Ibidem, 193.

motiveren. Dit gaat altijd gepaard met het hanteren van waarden die een hoger doel voorstaan. De reden hiervan is Niebuhr's: de mens is geen dier en vecht daarom niet alleen voor zijn bestaan, maar belichaamt bepaalde waarden, die een gevolg zijn van zijn zelftranscendentie. Voor de staat geldt ongeveer hetzelfde. De staat kan ook een belichaming zijn van democratische of communistische waarden.¹¹⁶ Tegelijkertijd is moeilijk op te maken wanneer er sprake is van het een of van het ander. Geen enkele natie is er ooit zeker van of haar strijd gevoerd wordt uit zelfbehoud of vanuit een poging transcendenten en universele waarden te verdedigen.¹¹⁷ Duitsland is hiervan zowel in de Eerste als in Tweede Wereldoorlog een duidelijk voorbeeld. Zeker in de Tweede Wereldoorlog pretendeerde Duitsland een instrument te zijn van universele waarden, die het volk boven zijn relatieve bestaan uittilde. De pretentie dat het volk zelf de absolute en enige waarde is, zal nooit in het hart van een enkeling opkomen. Het is een gevolg van enkelingen die, verenigd als volk, hun eindigheid en betrekkelijkheid trachten te overstijgen. De mens zelf, het Arische ras, was de bestemming van de mensheid. Niet God, maar de mens werd bestemming. In dit proces biedt de zelfzucht van de gemeenschap het individu de gelegenheid in een groter geheel op te gaan of zichzelf tot oneindige hoogten te verheffen. De collectieve hoogmoed is 's mensen laatste en treurigste poging het beperkte en contingente van zijn leven te ontvluchten. Omdat dit de voornaamste oorzaak is van alle onrecht in de geschiedenis, ligt hier voor Niebuhr de diepste kern van de zonde.¹¹⁸ Het streven naar zelfbehoud en het najagen van transcendenten waarden kan er in de praktijk ertoe leiden dat volken vechten voor vrijheid en democratie, maar pas dan als hun levensbelangen in gevaar komen. Hetzelfde geldt door volken die erop uit zijn beschavingen te redden. In dit spel zijn neutrale staten, volgens Niebuhr, niet minder schuldig. Ook moralisten die op grond hiervan beweren dat geen enkele beschaving het verdedigen waard is, hebben ongelijk. De geschiedenis vraagt relatieve onderscheidingen in plaats van absolute.¹¹⁹

Niebuhr toont aan dat nationale zelfvergoddelijking al eeuwenlang de kern van het probleem is geweest. Hij wijst op het Oude Testament waar de profeten het joodse volk terechtwezen, omdat zij zichzelf met God gelijkstelden en meenden dat God alleen voor Israël bestond, terwijl God ook andere volken strafte die zich overgaven aan zelfvergoddelijking. Volgens Niebuhr misten Plato en Aristoteles een dergelijk gezichtspunt buiten de mens, van waaruit de mens kritisch beschouwd kan worden. Zo'n gezichtspunt is slechts mogelijk in een openbaringsreligie, waarin het geloof de stem van God hoort, die uit een andere dimensie komt en die van een totaal andere orde is. Om die reden durfde Augustinus het verval en de ondergang van het Romeinse Rijk te duiden als een gevolg van de grenzeloze hoogmoed van het Romeinse Rijk. Tegelijkertijd ontkwam Augustinus haast niet aan hetzelfde omdat hij in geestelijke hoogmoed dacht dat de staat van God met de historisch gegroeide kerk gelijk was. De investituurstrijd en de goddelijke machtsaanspraken van de Paus zijn daar een

¹¹⁶ Ibidem, 196.

¹¹⁷ Ibidem, 194-195.

¹¹⁸ Ibidem, 195-196.

¹¹⁹ Ibidem, 197.

gevolg van. De keizer had de macht tot iets heiligs verheven, terwijl de paus het heilige tot macht had gemaakt.¹²⁰ De reformatie en de renaissance kunnen dan ook worden gezien als een emancipatiestrijd tegen de politieke macht van de kerk. Luther streed tegen de hoogmoed van de paus als de antichrist, terwijl koningen bij de macht van God regeerden. Door deze eenzijdigheid kreeg politieke eigendunk de ruimte, die in de navolgende eeuwen ten volle is benut. Een onbedoeld gevolg hiervan is de zelfverheerlijking van volken; de natie werd een god. De reden dat deze nationale zelfaanbidding in christelijk Europa zich zoveel heviger manifesteerde, heeft volgens Niebuhr te maken met het feit dat het een anti-cultuur was. Hoewel in Niebuhrs denken alle mensen en alle volkeren zondigen in hoogmoed en geen mens en volk vrij is van zonden, kunnen wel gradaties worden aangebracht tussen landen die er wel en geen boodschap aan hebben. Die gedachte behoedt Niebuhrs theorie voor normloosheid of determinisme.

§ 4.2.2. Groepsethiek

Niebuhr stelt dat een groep minder dan het individu in staat is tot een zekere mate van objectiviteit. Daarom zijn groepen minder in staat de belangen van een ander te zien en minder in staat daar rekening mee te houden. Was de individuele mens bij Niebuhr al beperkt in zijn verbeeldingskracht en intelligentie, in groepen krijgt deze eigenschap een cumulerende werking.¹²¹ Hij illustreert deze stelling aan de hand van het gezin. Een vader kan voor zijn gezin en vrouw belangeloos en liefdevol zijn, terwijl hij bij verdediging van het gezin kan veranderen in een cynische egoïst.¹²² Volgens Niebuhr is dit verschil te verklaren uit het feit dat handelen uit liefde gemakkelijker plaatsvindt bij iemand die dicht bij je staat, omdat inlevingsvermogen dan gemakkelijker is. Een andere verklaring hangt samen met de neiging van mensen om hun belangen universeel te definiëren. De bezorgdheid van de enkeling wordt zodoende als het ware tot het hogere niveau van de groep getild. Individuen zullen daarom eerder loyaal zijn aan de groep, dan dat zij tegen de groepsbelangen ingaan. Natuurlijk zijn er genoeg voorbeelden van individuen die de belangen van groep terzijde schuiven ter wille van andere belangen. Wat voor het individu echter mogelijk is, is onmogelijk voor de groep als geheel. Groepen hebben de neiging zichzelf als einddoel te zien. Dit hangt nauw samen met het gegeven dat groepen veel minder dan individuen in staat zijn tot zelftranscendentie. Veldhuis werkt dit verder uit. Niebuhr maakt volgens hem een ander punt, dat samenhangt met zijn visie op het geweten en de wil van de mens. Volgens Niebuhr zijn het geweten en de wil geen geïsoleerde onderdelen van de mens, maar omvatten ze de mens als geheel. Als een enkeling besluit zichzelf op te offeren voor de groep is dat een beslissing van zijn gehele persoon. Een regering of overheid is hiertoe niet in staat, omdat zij nooit volledig kan worden geïdentificeerd met de totale bevolking. Zij kan haar wil en geweten nooit

¹²⁰ Ibidem, 197, 198

¹²¹ Beker, *Libertas*, 381.

¹²² Veldhuis, *Utopianism*, 47.

helemaal opofferen voor de bevolking als geheel en dus zal er altijd conflict blijven over de resterende belangen.¹²³

Niebuhr ziet om deze reden verstoring van de gemeenschap meer als een gevolg van groepen dan van individuen. Dat is volgens hem ook de ervaring van het individu zelf. De mens is zich op grond van zijn innerlijke zedelijkheid bewust van het feit dat zijn daden niet overeenkomen met zijn innerlijke godsdienstigheid. Dit verklaart ook waarom mensen altijd weer op zoek zijn naar romantische of zedelijke verklaringen van hun daden in de groep. Hier keert het element van 'dishonesty' weer terug, met dit verschil dat het culmineert in groepsverband. Dit gevoel van 'dishonesty' drijft de mens tot handelen, waarin hij het dierlijk gedrag overtreft. Dieren zijn namelijk alleen maar uit op zelfbehoud, terwijl mensen verder gaan. De geest van de mensen, en dus ook de rede, geeft zulk een impuls aan het menselijk egoïsme dat het kan leiden tot egoïsme van demonische proporties. Omdat de mens nooit geheel rationeel is zodra er belangen in het geding zijn, is macht het enige middel. Alleen door macht van de ene groep wordt het ego van de andere groep geremd. Niebuhr acht de zedelijkheid van de groep te laag om zich voldoende in te leven in de behoeften van andere groepen. Bij de uitoefening van macht geeft Niebuhr de voorkeur aan niet gewelddadige macht. Dan blijft er ruimte voor een beroep op de rede en is samenwerking eerder mogelijk. Niebuhr rekent er niet op dat er ooit een samenleving zal ontstaan waarin macht geen rol speelt. Het is hem er vooral om te doen dat het samenleven niet uitloopt op een mislukking. Optimistische verwachtingen, waarin gedroomd wordt van een wereld van gelijkheid zonder sociale conflicten, zijn aan Niebuhr niet besteed. Een wereld gepaard met machtsongelijkheid is gegeven met het menszijn. Religie kan daar niet veel aan veranderen. Religie mag volgens Niebuhr ook nooit gebruikt worden om de onvolmaakte werkelijkheid van het collectieve leven te ontvluchten. Dat betekent dat mensen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen of zich uitsluitend richten op het volmaakte ideaal zoals Christus dat belichaamde. Het Koninkrijk van God aan het einde van de geschiedenis is niet een vervolmaking van het individu, maar van de gemeenschap.¹²⁴ Toch ziet Niebuhr wel een rol voor religie weggelegd. Religie kan er namelijk voor zorgen dat vruchtbare sociale houdingen en impulsen uitgebreid worden tot de gehele groep. Zo schetst Niebuhr een ethiek waarbij gelijkheid in machtsverhoudingen een belangrijke rol speelt en religie ervoor zorgt dat de rationele sociale ethiek begrensd blijft door de christelijke ethiek.¹²⁵ Hoewel van dat laatste in het geval van groepen weinig hoop te verwachten is.

§ 4.3. Macht

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk eindigde met de conclusie dat toepassing van de liefde in aardse rechtsbeginselen nooit een volmaakte toestand zal kunnen bewerkstelligen. Een samenleving is

¹²³ Ibidem, 47-49.

¹²⁴ Ibidem, 53.

¹²⁵ Beker, *Libertas*, 381-385.

immers meer dan de orde van een rechtssysteem. Een harmonieuze samenleving kan niet alleen tot stand worden gebracht door het gezag van de wet. Er spelen namelijk ook vitale krachten in de samenleving. Rechtsnormen zijn dus een compromis tussen redelijke en zedelijke idealen enerzijds en van de situatie zoals deze wordt bepaald door een gegeven evenwicht tussen vitale krachten anderzijds. Deze krachten worden door twee soorten macht geregeerd. De macht van de overheid en machtsevenwicht. De eerste vorm van macht heeft als gevaar dat zij uitmondt in dictatuur. De tweede vorm is gevoelig voor de macht van de anarchie. Geen van beide is de enige oorzaak voor de ondergang van een samenleving. De paradox waar de mens mee te maken heeft, keert terug in de paradox van de geschiedenis en die van de sociale praktijk.¹²⁶

De betekenis van macht in de samenleving is gegrond in twee kenmerken van de menselijke natuur. Allereerst de eenheid van vitaliteit en rede. Ten tweede de kracht van de zonde in de mens, zoals die zich uit in eigenbelang. Dat laatste is zo sterk dat een redelijke of zedelijke overtuiging niet genoeg is om dit in te dammen. Het wettige gezag alleen kan hier van betekenis zijn, omdat het zich bedient van sanctie en geweld. Omdat vitaliteit en rede een eenheid vormen, is een beroep op het geweten of de rede alleen niet afdoende. De afweging of de ander meer macht heeft, speelt een minstens zo'n belangrijke rol.¹²⁷ Het is volgens Niebuhr belangrijk in het oog te houden dat alle verhoudingen meer beheerst worden door geestelijke machtsfactoren dan door fysieke, wat niet altijd bijdraagt aan meer rechtvaardigheid. Bij geestelijke machtsfactoren kan worden gedacht aan mentale en emotionele energie, het bezitten van bepaalde deugden, voorname afkomst, heldhaftigheid en redelijkheid. Door gebruik van deze macht kan de sterke misbruik maken van de zwakke. De verschillende sociale machten in een samenleving uiten zich in verschillende sociale functies. Deze machtsvormen liggen ten grondslag aan het beheer van bezit en het productieproces. Volgens Niebuhr is niet economische macht de meest fundamentele machtsvorm. De vroegmoderne geschiedenis toont juist aan dat economische macht een middel was voor heersers om hun politieke macht te vergroten. In moderne tijden is Nazi-Duitsland daarvan een mooi voorbeeld. Recht en onrecht zijn volgens Niebuhr een gevolg van machtsverhoudingen in een samenleving. Economische machtophopping heeft om die reden geleid tot onrecht en politieke spreiding van de macht tot meer rechtvaardigheid. Daarom kan democratie zoveel goeds doen in de bevordering van rechtsgelijkheid. De politieke macht is namelijk in handen van alle burgers.¹²⁸

De neiging van de mens om over de ander te heersen kan het best voorkomen worden door een evenwicht te handhaven tussen macht en vitaliteit. Nu is machtsevenwicht nog niet automatisch ook broederschap. Macht tegenover macht veroorzaakt spanning. Elke spanning is een plaats waar conflict potentieel aanwezig is. Het kan een oorzaak zijn voor anarchie en verdeeldheid. Omdat er nooit een zuiver machtsevenwicht zal ontstaan, is een ordenend centrum nodig, dat de rol van

¹²⁶ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 232.

¹²⁷ Ibidem, 232-234.

¹²⁸ Ibidem, 234-236.

scheidsrechter speelt in dreigende conflicten of ongelijkheid. In een democratie zijn belastingen daarvoor een geschikt middel. Daarmee stelt Niebuhr het overheidsgezag op een hoger niveau dan machtsevenwicht. Zonder overheid onttaardt machtsevenwicht in anarchie. Bovendien is het eerste een meer bewuste poging om rechtvaardigheid tot stand te brengen dan het laatste. Dat neemt niet weg dat ook het overheidsgezag een tweeslachtig karakter heeft. Het kan namelijk op twee manieren misbruikt worden. Het kan de overheersing betekenen van een groep over de gemeenschap als geheel. En het kan heerszuchtige neigingen gaan vertonen, omdat de overheid absolute geldigheid gaat opeisen. Meestal is dit misbruik van het majesteitskarakter van de overheid. De majesteit van een staat is immers alleen gewettigd als zij een belichaming en uitdrukking is van het gezag en de macht van de gemeenschap tegenover over al haar leden afzonderlijk. De erkenning van de majesteit van een overheid is van oorsprong een christelijk beginsel, omdat de overheid werd gezien als een goddelijke instelling. De geschiedenis leert echter dat elk majesteitskarakter gepaard gaat met onwettige aanspraken op majesteit en onschendbaarheid. Niebuhr ziet het opeisen van absoluut gezag door overheden als een poging de betrekkelijke aard van het overheidsgezag te camoufleren. Om die reden is democratie een geslaagde staatsvorm, omdat zij verzet tegen de overheid binnen het overheidsapparaat zelf georganiseerd heeft. Iedere burger is min of meer constitutionele macht toegekend, waarmee hij zich kan verzetten tegen onrechtmatige aanspreken van de overheid, zonder dat dit gepaard gaat met anarchie. Dit gaat op zolang democratie wordt gezien als een middel tot beter bestuur in plaats van bedreiging van de overheid zelf. Democratie is in de loop van de geschiedenis namelijk lange tijd misverstaan. De voortdurende spanning tussen tirannie en de dreiging van anarchie zal altijd inherent aanwezig blijven in het overheidsoptreden. Verschillende staatkundige en godsdienstige denkrichtingen hebben of het een of het ander teveel benadrukt, waardoor nooit tot een volledige harmonie tussen beide is gekomen. Ook de christelijke traditie heeft zelden genoeg inzicht gehad in de tweeslachtigheid van de overheid om op adequate wijze leiding te geven in hachelijke politieke situaties. De voortdurende misvattingen van het tweeledige karakter van de mens zien we terug in het misverstaan van de sociale praktijk en uiteindelijk ook in het tweeslachtige karakter van de overheid.¹²⁹ Uit deze gedachte trekt Niebuhr twee conclusies, die voor het staatkundige leven van belang zijn: a. dat er oog is voor de hogere mogelijkheden om in elke historische situatie de gerechtigheid meer aan het woord te laten; b. dat er rekening wordt gehouden met het dubbele gevaar van tirannie en anarchie dat in geen staatkundig systeem geheel kan worden vermeden. De geschiedenis zal nooit vrij zijn van botsingen van vitale belangen of misbruik van macht om een dergelijke belangenstrijd te voorkomen. Dat betekent niet een politiek waarin de belangenstrijd als absoluut normatief wordt beschouwd en tevens geen politiek waarin, door een geruste gewetensslaap, aan deze moeilijkheden voorbij wordt gegaan.¹³⁰

¹²⁹ Ibidem, 238-241.

¹³⁰ Ibidem, 254.

§ 4.4. Wereldgemeenschap

Het verschil in gedrag tussen individuen en groepen, zoals beschreven, is voor Niebuhr illustratief voor de manier waarop staten met elkaar omgaan. Het verschil is echter dat groepen in een samenleving op verschillende manieren kunnen worden bedwongen. Machtsevenwicht en overheidsmacht spelen daarin een belangrijke rol. Op internationaal niveau ligt het echter niet zo gemakkelijk. Er is namelijk geen centrale autoriteit die staten ertoe kan dwingen nationale belangen opzij te zetten. Naties laten zich allemaal leiden door nationale belangen. Allianties en bondgenootschappen spelen daarbij een belangrijke rol. In de internationale politiek speelt niet wat moreel juist is, maar hoeveel macht een natie bezit. Natuurlijk wordt dat streven verhuld achter ideologische systemen, die het imperialisme van de staat een schijn van legitimiteit moeten geven. De internationale orde die aanwezig is, is een gevolg van machtsevenwicht, ofwel *balance of power*. Zoals in paragraaf drie is beschreven, is machtsevenwicht alleen niet genoeg, omdat het een toestand van voortdurende spanning is, die gemakkelijk ontaardt in conflict en anarchie.

Na de Tweede Wereldoorlog, toen Niebuhr veel over internationale politiek schreef, constateerde hij als gevolg van dekolonisatie de opkomst van steeds meer natiestaten. Niebuhr vraagt zich echter af of de autonome natiestaat wel zo'n goed middel is om volken te organiseren. Als gevolg van technologische en economische ontwikkelingen ontstaat er namelijk een groeiende wederzijdse afhankelijkheid. Niebuhr ziet daarbij ook dat zwakkere staten onderworpen worden aan sterkere staten. Temidden van de bipolaire wereld van de Koude Oorlog ziet Niebuhr hoe de wereld in elkaar steekt. Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie beweren dat ze niet imperialistisch te zijn. Beide landen proberen dit te camoufleren door te suggereren dat het gaat om waarden. Volgens Niebuhr spelen echter drie soorten van motieven een belangrijke rol: uiteraard gaat het om economische macht, hoewel dat niet het belangrijkste is. Ten tweede speelt een missionair motief. Het ene land probeert zijn cultuur aan het andere land op te leggen, omdat het overtuigd is van de waarde ervan. Het laatste motief draait om prestige en veiligheid. Niebuhr vindt deze situatie tekenend voor de enorme hypocrisie en het gebrek aan zelfkritiek dat groepen en staten kenmerkt.¹³¹ Deze observaties brengen Niebuhr ertoe na te denken over een wereldsamenleving. Hij wordt daarbij gedreven door twee zaken. Allereerst ziet hij als gevolg van toenemende economische afhankelijkheid de mogelijkheid en de verplichting om ook op internationaal niveau te streven naar de doorwerking van het beginsel van gerechtigheid.¹³² In de tweede plaats dwingen grensoverstijgende problemen tot een internationale aanpak: water- en luchtvervuiling, de beheersing van natuurlijke bronnen, maar vooral het gevaar van een nucleaire oorlog, waardoor de wereld vernietigd kan worden. Deze zaken kunnen alleen opgelost worden op wereldniveau. Niebuhr ziet de noodzaak van een wereldregering wel degelijk in, alleen ziet hij de verwerkelijking ervan somber in. De Verenigde Naties ziet hij wel als een geschikt forum voor internationaal overleg, maar als zodanig incapabel om een wereldregering te zijn. Zolang er geen

¹³¹ Veldhuis, *Realism*, 51.

¹³² Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 254.

organisch gegroeide verbanden zijn waar een wereldregering uit kan worden opgebouwd, ziet Niebuhr geen ander perspectief dan een wereld die bestaat bij de gratie van machtsevenwicht. Dit realisme onderscheidt Niebuhr van bepaalde idealisten die voorbijgaan aan de realiteit. Niebuhr acht het niet mogelijk dat er een wereldregering komt, zonder dat deze gepaard gaat met een hegemonie van grote mogendheden. Een dergelijke situatie is alleen houdbaar wanneer alle volken toegerust worden met constitutionele macht, zodat zij zich kunnen verzetten tegen de aanspraken van de hegemoniale macht. Niebuhr noemt dit een staatkundig evenwicht, waarin het beginsel van constitutionele gerechtigheid besloten ligt. Niebuhr wil zich echter niet neerleggen bij een situatie waarin een wereldregering niet meer tot de mogelijkheden behoort. Volgens hem kan een werelddamenleving niet worden opgebouwd door pessimisten die alleen maar willen streven naar een staatkundig evenwicht. Ook niet door cynici die de wereld willen ordenen met behulp van een centraal ordenend gezag. Dat laatste zal namelijk gepaard gaan met willekeurige machtsuitoefening, waardoor het onrecht bevorderd wordt. Voor idealisten, die streven naar een wereld op een hoger niveau van ontwikkeling en daarom hoop hebben dat alle problemen worden opgelost, ziet Niebuhr ook geen plaats. De nieuwe wereld moet worden opgebouwd door mensen die het kwaad in hun handelen onderkennen en bekennen en die toch blijven hopen door het geloof. Er is immers geen ontkomen aan de paradoxale verhouding tussen de mensheidsgeschiedenis en het Koninkrijk van God.¹³³

¹³³ Ibidem, 254-255.

Hoofdstuk 5. Niebuhrs kritiek op het liberalisme en het marxisme

Inleiding

Niebuhrs positie op het gebied van de internationale betrekkingen is enerzijds een logisch voortvloeisel van zijn leer over de mens. Anderzijds geldt dat deze moet worden gezien als een resultaat van zijn kritiek op andere politieke theorieën. Veldhuis suggereert zelfs dat de negatieve aspecten van zijn denken, dus zijn kritiek op anderen, misschien wel belangrijker zijn dan zijn 'eigen' positieve bijdragen.¹³⁴ Om Niebuhr te kunnen plaatsen in het denken over internationale betrekkingen moet dus ook gekeken worden naar zijn kritiek op andere politieke theorieën. Dit hoofdstuk vormt daarvan een verslag. Zoals hoofdstuk vier voortbouwde op hoofdstuk drie, is dit hoofdstuk een uitvloeisel van hoofdstuk twee.

Het denken over internationale betrekkingen kan grofweg in drie stromingen worden ingedeeld: liberalisme, realisme en marxisme. Deze verdeling is terug te vinden in het boek *The globalization of world politics* van John Baylis en Steve Smith. Elk van de drie stromingen is gefundeerd op denkers uit het verleden. Veel van die denkers zijn in hoofdstuk twee de revue gepasseerd. Toen is uitgebreid stilgestaan bij hun mensvisies, waar Niebuhr in hoofdstuk drie afstand van heeft genomen. Omdat Niebuhr het best begrepen kan worden vanuit zijn antropologie, moet zijn kritiek op zowel het liberalisme en het marxisme op dezelfde manier gezien worden. Vandaar dat dit hoofdstuk ingaat op de kritiek van Niebuhr op denkers die ten grondslag liggen aan zowel het liberalisme als het marxisme. Belangrijke personen, die volgens het boek *Globalization of world politics* aan de basis staan van het liberalisme en die terugkomen in het werk van Niebuhr zijn: Immanuel Kant en Jeremy Bentham. Voor het marxisme geldt Karl Marx als dé grondlegger.¹³⁵

Het is van belang om bij het lezen van dit hoofdstuk onderscheid te maken tussen liberalisme in de theologie en in de politiek. Hoewel het een het ander niet uitsluit, wordt in deze paragraaf gesproken over Niebuhrs verhouding ten opzichte van het politieke liberalisme.¹³⁶ Maar ook het politiek liberalisme kent verschillende stromingen. Volgens *Globalization of world politics* kunnen drie stromingen worden onderscheiden: liberaal internationalisme, idealisme en liberaal institutionalisme. Vooral het onderscheid tussen de eerste en de tweede groep is relevant. Niebuhr levert namelijk zowel kritiek op het liberaal internationalisme van Kant en Bentham en als op het idealisme, dat gedateerd kan worden van 1900 tot 1930. Dit in tegenstelling tot E.H. Carr die met zijn boek *The Twenty Years' Crisis* vooral en alleen kritiek leverde op het idealisme. Liberaal internationalisme en idealisme komen overeen in de gedachte dat het nationale belang kan worden

¹³⁴ Veldhuis, *Realism*, 72.

¹³⁵ Dunne, Tim, *Liberalism*, in: Baylis, John en Smith, Steve (eds.), *The globalization of world politics. An introduction to international relations* (second edition; Oxford 2001) 165-166.

¹³⁶ Het theologische en politieke liberalisme (idealisme) delen het geloof in een mensheid die evolueert naar een steeds hoger stadium van vooruitgang en welvaart. Hoewel Niebuhr verschillende uitgangspunten van het liberalisme deelt, wordt hij over het algemeen gerekend tot de stroming van de neo-orthodoxie. In: Alister McGrath, *Christelijke theologie. Een introductie*. (2^e druk; Kampen 1997) 107 en 113.

overstegen door universele ideeën. Idealisme onderscheidt zich omdat het uitgaat van de mogelijkheid een internationale orde te stichten, die ten koste gaat van de vrijheid van staten. Het idealisme kenmerkt zich dan ook door een sterke normatieve boodschap. Staten moeten namelijk gebonden worden aan internationale normen. De wereldbond, zoals die is voorgesteld door president Woodrow Wilson in zijn veertienpuntenplan is een voorbeeld van een idealistische benadering van de internationale betrekkingen.¹³⁷ Dit hoofdstuk is verder voor het overgrote deel gebaseerd op de boeken van Veldhuis, Niebuhr, Beker en op de biografie van Ronald Stone.

§ 5.1. Niebuhrs kritiek op het liberalisme

Een toonaangevende denker, die zich veel over politiek heeft uitgelaten, is de filosoof Immanuel Kant. Niebuhr verschilt met hem van inzicht waar het aankomt op de duiding van het kwaad. Volgens hem deelt Kant de mens in tweeën. Het deel dat bij het natuurlijke proces betrokken is, heet wezenlijk slecht en het deel dat voor rede vatbaar is, wezenlijk goed. Dat betekent dat onredelijke en onzedelijke daden het gevolg zijn van natuurlijke neigingen en hartstochten die de redewetten trotseren. Kants denken vertoont dus een morele zelfvoldaanheid waar het de redelijke mens betreft. Bovendien is dit in tegenspraak met zijn eigen theorie over de zonde van de mens. In zijn boek *Das radikal Böse*, beschrijft hij het vermogen van de mens om de zedelijke imperatief te verdraaien, zodat ze een masker wordt, waaronder de mens zijn eigenliefde kan uitleven. Dit kwaad noemt hij radicaal omdat het alle stellingen tot in de grond aantast. Dit gegeven, waardoor de mens achter een zedelijke façade zelfzuchtige daden kan verrichten, wordt echter niet verwerkt in zijn denken over het kwaad, dat hij nog steeds tot het domein van de natuur rekent. Kants uitgesproken voorkeur voor de redelijke mens, leidt in politiek opzicht tot de gedachte dat vrijheid en rechtvaardigheid door middel van de rede tot stand kunnen worden gebracht.

De filosoof Hegel gaat nog een stapje verder, omdat hij geest en redelijkheid vereenzelvigd en de rede als een zelfstandig bewegende en vitale kracht ziet. Vanuit zijn filosofie ziet hij de staat als middel waardoor de redelijke wil, die in de mens slechts impliciet aanwezig is, tot bewustzijn en begrip van zichzelf komt. Het individu komt door middel van de geschiedenis tot zijn ware zelf in het universele. Hij gaat er dus vanuit dat de mens zedelijker wordt naarmate hij onderdeel wordt van de collectieve wil. Door het afschaffen van de individualiteit wordt de schijn gewekt dat universaliteit een einde betekent van het kwaad. Deze schijn van zedelijkheid en redelijkheid komt in de verhouding van volken tot de wereldgemeenschap tot uiting in imperialisme en staatsverheerlijking. Hoewel Niebuhr dat laatste ook als een wezenlijk gevaar beschouwt, ziet hij dat meer als een gevolg van collectiviteit dan als de oplossing ervan.¹³⁸ Het idealisme van Kant en Hegel leidt uiteindelijk tot een onbegrensd vertrouwen in zedelijkheid door redelijkheid, waarbij voor de gedachte dat kwaad voortvloeit uit de mens geen ruimte is.

¹³⁷ Dunne, Tim, *Liberalism*, in Balys, *Globalization*, 165-168.

¹³⁸ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 115.

Behalve het idealisme laat ook het utilitarisme zich leiden door de superioriteit van de rede. Belangrijke personen die deze traditie vertegenwoordigen, zijn Jeremy Bentham, James Mill en zijn zoon John Stuart Mill. Volgens James zorgt de rede ervoor dat het eigenbelang van enkelingen overstegen wordt. De mens die door de rede beheerst wordt, zal dat wat het zwaarste weegt laten prevaleren. Hij gaat er daarbij vanuit dat de meerderheid zich laat leiden door de rede en dus rechtvaardig zal oordelen. Jeremy Bentham is zich bewust van het feit dat de mens zelfzuchtige neigingen heeft. Hij bestrijdt dit echter niet door de rede, maar door de politiek. De regering moet belonen en straffen, om op die manier de zelfzuchtige enkeling in te dammen. David Hume zegt hierover dat de rede de sociaal gerichte neigingen moet aanmoedigen ten nadele van de egoïstische. Ook Hume schrijft de antisociale neigingen in de mens niet zozeer toe aan de rede, maar aan de natuur.¹³⁹ Andere denkers op dit spoor zijn Whitehead en Dewey. Beiden gaan ervan uit dat de maatschappij alleen langs redelijke weg kan worden geregeerd.¹⁴⁰

De voornaamste kritiek van Niebuhr op het liberalisme is het feit dat zij de menselijke geest (*nous*) vereenzelvigd met logos en geest met redelijkheid. De mogelijkheid van het kwaad wordt om die reden altijd toegeschreven aan het lichaam of aan de psyche.¹⁴¹ Het ‘kinderlijk’ vertrouwen in de rede heeft volgens Niebuhr geen oog voor het gegeven dat mensen niet volledig onbaatzuchtig kunnen handelen. De suggestie van Dewey dat onderwijs en onderzoek wel tot een onbaatzuchtig oordeel kunnen leiden, is niet realistisch, omdat geen onderzoek zo boven de geschiedenis kan staan, dat het volledig onbaatzuchtig is. Net zoals geen enkele rechtbank volledig vrij is van zekere vooringenomenheid, zijn onderzoek en onderwijs dat ook niet. Juist voor dat laatste dient oog te zijn, omdat de geschiedenis leert dat het grootste onrecht daar ontstaat waar gesuggereerd wordt dat de vooringenomen partijen niet partijdig zijn.¹⁴² Het probleem, het kwaad, zit dus dieper. Niebuhr verwijt het liberalisme dan ook een te groot vertrouwen in de mogelijkheden van de mens, zonder rekening te houden met het kwaad.¹⁴³ Volgens hem is volledige rationele objectiviteit in sociale situaties onmogelijk. Het sociale conflict kan alleen geregeld worden, wanneer er oog is voor de bestaande machtsverhoudingen.¹⁴⁴

Bovenstaande kritiek doet vermoeden dat Niebuhr onder geen beding een liberaal kan worden genoemd. Toch ligt het niet zo gemakkelijk. Niebuhr had veel kritiek op het utopisch en optimistisch denken, terwijl dat niet perse in alle vormen van het liberalisme aanwezig is. Zeker niet in het Amerikaanse liberalisme.¹⁴⁵ Hij heeft later ook toegegeven dat zijn kritiek niet altijd terecht was.¹⁴⁶ De

¹³⁹ Ibidem, 105, 106.

¹⁴⁰ Ibidem, 106.

¹⁴¹ Ibidem, 112.

¹⁴² Ibidem, 108, 109.

¹⁴³ Beker, *Libertas*, 203, 204 en Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. 1, 247.

¹⁴⁴ Beker, *Libertas*, 381.

¹⁴⁵ Utopisch denken kan eenvoudigweg opgevat worden als denken vanuit een ideale toekomstige samenleving. Karl Mannheim definieert het als type van oriëntatie, die niet gebonden is aan de bestaande orde en waarbij de werkelijkheid wordt overstegen. In: Veldhuis, *Realism*, 86.

¹⁴⁶ Stone, *A mentor*, 220.

oorzaak van deze misplaatste kritiek, ligt hierin dat Niebuhr te weinig onderscheid maakte tussen het Europese liberalisme en het Amerikaanse liberalisme. Het liberalisme in Amerika bevat niet hetzelfde grenzeloze optimisme als het Europese liberalisme. Het was altijd een meer pragmatische en realistische stroming. Het verlichte optimisme was wel aanwezig, maar had niet de overhand in het liberale denken. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het liberalisme in Europa een beweging was van de middenklasse tegen het feodalisme, die zich moest verdedigen tegen conservatisme dat geworteld was in een kerkelijke of aristocratische traditie.¹⁴⁷ In Amerika behoort het conservatisme feitelijk tot de bredere stroming van het liberalisme, dat zich grotendeels gevoed weet door de ideeën van Adam Smith (1723-1790). Niebuhrs positie binnen de liberale stroming kan dan ook worden getypeerd als tweeslachtig. Hoewel Niebuhr kritiek had op het liberale gelóóf van Adam Smith in de macht van abstracte ideeën ten opzichte van de gecompliceerde internationale verhoudingen, meent hij dat Smith grote diensten bewezen heeft.¹⁴⁸ Biograaf Ronald Stone noemt Niebuhr een liberaal, omdat hij onwrikbaar vast wil houden aan vrijheid van de mens. Deze theologische overtuiging heeft Niebuhr vertaald naar de politiek door te pleiten voor instituties die de vrijheid van de mens waarborgen.¹⁴⁹ Niebuhr prijst de conservatieven vanwege hun concreet historisch denken, dat gevrijwaard is van utopisch denken. Aan de andere kant verwijt Niebuhr de conservatieven dat zij hun menselijke verlangens teveel vereenzelvigd hebben met hun economische ambities en dat zij een 'tamme' antropologie hebben, waardoor zij menen dat de markt alle belangen reguleert en in evenwicht houdt.¹⁵⁰

Niebuhr zoekt een weg tussen de wijsheid van het conservatisme en de menselijke deugden van het liberalisme. Hij vindt dit terug in het Roosevelt-type van liberalen, omdat zij enerzijds rekening houden met de machtsverhoudingen in het sociale leven en de internationale verhoudingen en anderzijds omdat zij zich niet laten vertroebelen door de conservatieve gedachte dat Amerika's hegemonie gebaseerd is op haar technische economische macht.¹⁵¹ Niebuhr heeft dan ook kritiek op filantropie van vele liberalen die de armen weliswaar bijstaan, maar ondertussen niets doen aan de wortels van de armoede. Volgens Niebuhr vloeit dit gedrag voort uit de liberale gedachte dat het kwaad door hervorming geleidelijk aan zal verdwijnen. Dit idee gaat hand in hand met de gedachte dat onrechtvaardigheid overwonnen kan worden door beter onderwijs en meer informatie. Ook hekelt Niebuhr de gedachte dat het kwaad bestreden moet worden door verandering van het morele gedrag van mensen in plaats van verandering van sociale structuren. Alsof morele deugdzaamheid automatisch leidt tot groter geluk. Volgens Niebuhr vloeien deze gedachten voort uit een misplaatst vertrouwen in de menselijke natuur en de gedachte dat er gestage vooruitgang in de geschiedenis valt

¹⁴⁷ Ibidem, 218.

¹⁴⁸ Beker, *Libertas*, 181 en Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. 1, 69.

¹⁴⁹ Stone, *A mentor*, 215.

¹⁵⁰ Beker, *Libertas*, 181.

¹⁵¹ Beker, *Libertas*, 181 en Stone, *A mentor*, 215-217. Roosevelt-liberalen is een verwijzing naar Franklin Delano Roosevelt, die van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten was.

te ontdekken.¹⁵² Niebuhrs positie ten opzichte van het liberalisme kan als volgt samengevat worden. Hij stemt in met de idealen waar liberalen naar streven, maar verwijt hen onvoldoende inzicht in de menselijke natuur, wat leidt tot een goedkope en oppervlakkige benadering van politieke en sociale problemen.¹⁵³

§ 5.2. Niebuhrs kritiek op het marxisme

Het rationalistische denken van Kant en Hegel leidde tot een protestreactie van de romantiek. Nietzsche bijvoorbeeld, wilde het natuurlijke leven handhaven tegenover de tucht van de rede. Uiteindelijk leidde dit tot nihilisme, omdat volgens Nietzsche alle orde en tucht moest wijken voor de vitale krachten. Een tweede vorm van protest kwam van de zijde van Marx en Freud. Volgens hen kan de rede de driften ten diepste niet beheersen. Hun visies gaan uiteen waar het aankomt op het karakter van deze driften. Bij Freud zijn deze driften individueel en seksueel en bij Marx economisch en collectief.¹⁵⁴ Volgens Marx bepalen de economische driften, die door het verstand niet weg te redeneren zijn, de productieverhoudingen van de maatschappij. Alles wat de cultuur vervolgens voortbrengt is een poging om de machtsverhoudingen goed te praten. De dominerende klasse construeert filosofische, zedelijke en rechtsgeldige systemen om haar privileges in stand te houden. Volgens Marx dwaalt het liberalisme, omdat mensen wel het goede zoeken, maar pas datgene als goed zien wat strookt met hun eigenbelang. Volgens Niebuhr is dit een diep inzicht in het hypocriete gedrag van de mens om eigenbelang te verkopen achter een façade van algemeen belang. Marx maakt echter een denkfout, wanneer hij de klassenstrijd als het middel ziet om dit te veranderen. Hij is van mening dat wanneer de overheersing van de ene klasse over de andere klasse verdwijnt, dit ervoor zal zorgen dat de mens terugkeert tot zijn natuurlijke goedheid. Daarmee zal de noodzaak en de dwang van een overheid wegvallen. Marx vergeet daarbij echter dat al het redelijk denken van alle klassen de neiging heeft haar eigenbelangen te verschuilen achter een masker van algemeen belang.¹⁵⁵ Hiermee onderkennen Marx en Engels niet dat het kwaad en de hypocrisie zich bij alle mensen voordoen. Tegelijkertijd ontkennen Marx en zijn geestverwant Engels het kwaad in de mens, omdat de werkelijke drijfveer altijd een onbewuste reflectie is van de materiele omstandigheden.¹⁵⁶

Volgens Niebuhr hebben zowel het marxisme als het liberalisme zich vergist door particulier eigendom gelijk te stellen met economische macht. Het beheer en de leiding van het economische proces is immers ook een vorm van economische macht. Door bezit met economische macht op een lijn te stellen, heeft het marxisme zich politiek misgerekend. Afschaffing van het economische

¹⁵² Veldhuis, *Realism*, 75.

¹⁵³ Ibidem, 76.

¹⁵⁴ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 39, 40.

¹⁵⁵ Ibidem, 102.

¹⁵⁶ Ibidem, 52.

eigendom heeft als gevaar dat de economische en politieke macht in handen komt van een heersende groep.¹⁵⁷

Niebuhrs kritiek op het marxisme is gedurende zijn leven bepaald niet eenduidig. In zekere zin kan er onderscheid worden gemaakt tussen de ‘vroege’ Niebuhr en de ‘latere’ Niebuhr. De kritiek, zoals hierboven geformuleerd dateert uit 1941. Voor die tijd was Niebuhr juist erg ingenomen met het marxisme, omdat het een goede verklaring bood voor de sociale omstandigheden. Toch was hij nooit kritiekloos, hij noemde zichzelf niet voor niets een christelijke marxist.¹⁵⁸ Dit hangt nauw samen met Niebuhrs wetenschappelijke methode, zoals omschreven in hoofdstuk een. Niebuhr is daar getypeerd als een radicale empirist en een pragmatist. Dat eerste betekent dat elke gebeurtenis de bestaande kennis weer in twijfel kan trekken. Het tweede houdt in dat Niebuhr veel betekenis toekent aan de praktische toepasbaarheid van kennis. Kennis staat bij hem voortdurend in correlatie met de praktijk. Niebuhr noemde dit zelf christelijk pragmatisme. Concreet betekende dit dat Niebuhr tot ver in de jaren dertig sympathiseerde met het marxisme. In Nederland werd Niebuhr om die reden geweigerd te spreken op een christelijke jeugdconferentie. Hij was immers een communist.¹⁵⁹ Niebuhrs sympathie voor het marxisme heeft veel te maken met dingen die hij van dichtbij meemaakte. Hij zag in hoe het liberalisme geen adequaat antwoord had op zijn ervaringen in Detroit, waar de autofabriek van Henry Ford stond en op de economische depressie die hij in New York City meemaakte. Er waren radicale sociale veranderingen in de structuur van de samenleving nodig. Vanuit de sociale en politieke realiteit leek het marxisme de juiste analyse te geven van de werkelijkheid.

Volgens Veldhuis kwam Niebuhrs interesse vooral voort uit de directe relevantie die het scheen te hebben voor de actuele problemen, waarmee hij geconfronteerd werd. Toen Niebuhr echter de uitwerking ervan zag zoals Stalin die voorstond, begon hij te twijfelen aan de theoretische validiteit van het marxisme. Veldhuis is van mening dat Niebuhrs latere kritiek vooral betrekking had op de politieke uitwerking van het marxisme.¹⁶⁰ Dat laatste staat wel enigszins ter discussie, omdat het boek *Wezen en bestemming* wel degelijk getuigt van fundamentele kritiek op Marx' denken. De kritiek aan het begin van deze paragraaf laat dat afdoende zien. Ook Ronald Stone gaat verder. Volgens hem betreft de kritiek van Niebuhr drie zaken: 1. De verwezenlijking van het marxisme in politieke instellingen. 2. De ongeschiktheid van het marxisme als een politieke theorie. 3. Het gevaar van het marxisme als een religie.

Eerstgenoemde kritiek heeft Niebuhr met eigen ogen bevestigd gezien, toen hij in 1930 een bezoek aan de Sovjet-Unie bracht. Enerzijds prees hij het streven naar gemeenschappelijk bezit, maar anderzijds twijfelde hij sterk of het onderdrukken van privé initiatieven wel zou bijdragen aan het algemene welzijn van de gemeenschap. Hij zag met eigen ogen hoe boeren werden gedwongen tot het leven van proletariërs. Het optreden van de sovjetleider Jozef Stalin (1879-1953) overtuigde hem

¹⁵⁷ Veldhuis, *Realism*, 81.

¹⁵⁸ Ibidem, 77.

¹⁵⁹ Ibidem.

¹⁶⁰ Ibidem, 78.

ervan dat het communisme dáár in ieder geval ziek was. Het communisme was er eerder ten behoeve van de belangen van de Russische staat, dan tot heil van het wereldwijde proletariaat. Niebuhrs sympathie voor het marxisme nam af naarmate hij de gebreken van de staat, die op de marxistische theorie gebaseerd waren, zag toenemen. Tegen het begin van de Tweede Wereldoorlog zag hij geen reden waarom het communisme een minder grote dreiging zou zijn dan het nazisme. Niebuhr weet het falen van het communisme enerzijds aan de historische omstandigheden, maar evenzo aan de fouten van de marxistische politieke theorie. Marx benadrukte dat de economische macht in handen diende te zijn van het proletariaat, maar vergat daarbij dat deze economische macht noodzakelijke checks nodig heeft om niet tot corruptie te geraken.¹⁶¹ Niebuhr wijst erop dat ook het proletariaat blind kan zijn voor het kwaad in de samenleving. Evenals het liberalisme verwacht het marxisme dat er een toestand aan zal breken waarin de mens volmaakt zal zijn. 'For the period after the revolution every orthodox Marxian is a liberal.' Volgens Niebuhr zal er echter altijd een kloof blijven bestaan tussen de werkelijkheid en het ideaal.¹⁶²

De ongeschiktheid van het marxisme als politieke theorie komt daaruit voort dat het aan het marxisme als sociale theorie de kracht van een natuurwetenschappelijke theorie toekent. Dat wat in descriptieve zin waar is, kan niet in prescriptieve zin wordt toegepast. Marx heeft dat door elkaar gehaald.¹⁶³ Niebuhr heeft een scherp oog gehad voor religieuze trekjes in het communisme. John C. Bennett noemt Niebuhr uniek in zijn intellectuele en geestelijke kritiek op het communisme. Religie definieert Niebuhr op z'n smalst als toewijding aan een oorzaak die verder gaat dan het terrein van de pure rationaliteit. In bredere zin ziet hij religie als vertrouwen in het succes van die oorzaak en de daarbij behorende waarden. Niebuhr zag in het marxistische geloof in vooruitgang de essentie van een religieus dogma. Het geloof in het dialectische verloop van de geschiedenis, uitmondend in een utopie, heeft een religieus dogmatisch karakter. Net als alle religies heeft het marxisme de neiging moraal te simplificeren. Het communisme wordt gekenmerkt door een absolute toewijding aan het principe van gelijkheid en loyaliteit aan het proletariaat. Zoals het pure christendom liefde als absolute eis hanteert, stelt het communisme de behoefte van de proletarische klasse aan gelijkheid als ultiem doel. 'Communism is a religion of mixed ethical values, but its energy proves that it is a religion.'¹⁶⁴ In de praktijk leidde dit ertoe dat kwaad toegestaan werd, omdat het moest leiden tot een klassenloze samenleving. Op deze manier kan achter een masker van hoogstaande idealen veel kwaad worden bedreven. Dit is nog gevaarlijker dan wanneer morele doeleinden worden verdedigd met puur cynische argumenten.¹⁶⁵

¹⁶¹ Stone, *A mentor*, 91,92

¹⁶² Veldhuis, *Realism*, 80, 81.

¹⁶³ Stone, *A mentor*, 92.

¹⁶⁴ Op dit punt heeft Niebuhrs' broer, Richard, stevige kritiek uitgeoefend. Reinhold benadrukt volgens hem teveel de absolute en perfecte liefdesethiek van Jezus. Richard legde meer de nadruk op de vol(ledig)heid van de christelijke ethiek. In: Stone, *A mentor*, 93, 94.

¹⁶⁵ Stone, *A mentor*, 93, 94.

Niebuhr heeft het communisme nooit willen afdoen als het kwaad tegenover het goed. Hij zag te scherp dat het marxisme duidelijk ook christelijke beginselen in zich meedroeg. Het communisme deelde teveel met het liberalisme en de christelijke traditie om het domweg als het kwaad te bestempelen. Dat het onder Stalin tot zo'n vreselijke situatie is geraakt, is alleen te verklaren vanuit de concentratie van macht. Niebuhr verklaart de oorzaak van de communistische misstanden vanuit utopisch denken en idolaat fanatisme. Het streven naar een illusoire volmaakte samenleving, verblindde mensen voor de ingewikkelde realiteit van goed en kwaad. Dat laatste behoedt Niebuhr voor superieur denken over de westerse democratische samenleving. Hij wijst erop dat de waarden van democratie en vrijheid lang niet in alle westerse landen zo volmaakt zijn verwezenlijkt als sommige ideologen willen doen geloven. Ook wijst hij erop dat democratie niet voor alle landen het juiste recept is. Democratie in het westen heeft dankzij specifieke historische omstandigheden kunnen ontstaan en kan om die reden nooit geëxporteerd worden. Niebuhr pleit er dan ook voor om het conflict niet te beslechten door militaire macht, maar op economisch, politiek en ideologisch niveau. Het primaire doel van alles is echter het wederzijds belang, namelijk het vermijden van 'hell and disaster'.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Veldhuis, *Realism*, 84, 85.

Hoofdstuk 6. Niebuhr en het realisme

Inleiding

Tot dusver valt Niebuhr niet in een hokje te plaatsten. Hij is geen volbloed liberaal. Hij is marxist geweest, maar heeft daar later afstand van genomen. De positie van Niebuhr als realist is echter niet omstreden. Zonder enig voorbehoud wordt hij vaak tot de school van het realisme gerekend. In sommige gevallen wordt hij zelfs gezien als de grondlegger van het realisme. Kennan noemde hem 'the father of us all'. Zo gemakkelijk ligt het echter niet. Allereerst is de school van het realisme namelijk niet zo eenduidig als het soms lijkt. Bovendien heeft Niebuhr behoorlijk veel kritiek geuit op bepaalde vormen van realisme. Ten tweede is het maar de vraag waar het vaderschap van Niebuhr dan precies uit bestaat. Wat is zijn erfenis precies? Aan de hand van deze vragen wordt Niebuhrs plaats binnen het realisme nader gepreciseerd.

Voor antwoorden op beiden vragen is gebruik gemaakt van verschillende boeken: het handboek *The Globalization of World Politics*, het proefschrift van dr. J. W. Nobel met als titel *De utopie van het realisme. De machtstheorie van Hans J. Morgenthau en de kritiek op het Amerikaanse beleid in de Koude Oorlog*. Verder is gebruik gemaakt van een scriptie die geschreven is door Johan Visser met als titel *Reikend naar een wereldsamenleving. Reinhold Niebuhrs christelijk realisme en het debat in de Leer der Internationale Betrekkingen*. (Universiteit van Groningen 1996).

§ 6.1. Niebuhrs plaats binnen het realisme

De school van het realisme kan het best begrepen worden vanuit haar positie ten opzichte van het idealisme. Het vormt namelijk een reactie op het denken zoals dat hoogtij vierde tijdens het interbellum. Het realisme zag echter meer en meer in dat het idealistisch denken geen adequaat antwoord had op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Volgens de realistische benadering ging het idealisme teveel uit van het vermogen van de mens om oorlog te overkomen. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bevestigde alleen maar dat de idealistische benadering gefaald had in het bestuderen van de internationale betrekkingen. Tussen 1930 en 1940 vond het zogenaamde Grote Debat plaats tussen de realisten enerzijds en idealisten anderzijds. De realisten zegevierden in dit debat, waardoor zij vanaf 1939 een leidende rol hadden op het gebied van de internationale betrekkingen. Het realisme was enerzijds een reactie op het idealistische denken, anderzijds paste het heel goed bij de toegenomen machtspositie van Amerika. Het realisme benadrukte dat Amerika niet zozeer moest uitgaan van ideologie, maar van belangen. Samenwerking met andere machtige staten was mogelijk, ook al hing men verschillende waarden aan. De theorie van het realisme van na de Tweede Wereldoorlog wordt wel modern realisme genoemd. Dit in onderscheid met het klassieke realisme van Thucydides (460-406 v. Chr.), Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1558-1679) en Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Niebuhr wordt veelal op een hoop geveegd met het moderne realisme van Hans J. Morgenthau (1904-1980), E.H Carr (1892-1982), Frederick Schuman

(1904-) en George F. Kennan (1904-2005).¹⁶⁷ Het is echter maar de vraag om Niebuhr klakkeloos in dit rijtje kan worden gezet. Daar is een aantal redenen voor te geven.

In de eerste plaats geldt dat het idealisme, waar het realisme zich tegen afzette, geen duidelijk omschreven school was. Er was namelijk geen stroming die officieel te boek stond als idealistisch. Het idealisme als stroming heeft ook geen boeken nagelaten, noch voorvechters gekend. In zekere zin was het een nogal eenzijdig debat. Dat neemt niet weg dat het realisme wel degelijk afstand nam van bepaalde heersende gedachten. Zowel in de politiek als aan de universiteit was het idealisme aanwezig. De politiek van president Wilson was doordrenkt van idealistische en a-politieke denkbeelden. Aan de universiteit was het historiografische denken doordrenkt van idealistische concepten. Deze zogenaamde *Progressive Historians* stonden in de jaren vijftig onder kritiek van de *Consensus Historians*, die de harmonie van de Amerikaanse samenleving benadrukte. Beide ideeën, zowel het positieve denken over de mens als de gedachte dat de samenleving vrij zou zijn van belangenstrijd, stonden haaks op het denken van het realisme. Het is echter de vraag of er gericht sprake was van een debat met deze stromingen. Volgens Nobel heeft bijvoorbeeld Morgenthau zijn theorie heel abstract verdedigd en het utopianisme aangevallen zonder wetenschappelijke verwijzingen.¹⁶⁸ Voor Niebuhr geldt min of meer hetzelfde. Hij heeft veel mankementen in het idealistische liberalisme afgewezen, maar nooit volledig afstand genomen van het liberalisme. Het realisme dankt zijn bestaan als politieke stroming dan ook voor een groot deel aan zijn verzet tegen het idealisme dat niet welomschreven of georganiseerd was.

Deze historische analyse neemt niet weg dat het moderne realisme en het klassieke realisme inhoudelijk een aantal gemene delers hebben waardoor het realisme stroming te boek staat. Wat precies de essentie is van het realisme verschilt nogal per benadering. Omdat het realisme als stroming zijn bestaansrecht vooral te danken heeft aan zijn kritiek op het idealisme, verdient het de voorkeur het ook op die manier te typeren. In dat geval komt Nobel tot de volgende drie kenmerken van het realisme.¹⁶⁹

- a. Grondbeginsel van het realisme is dat de politiek niet moet uitgaan van abstracte beginselen, maar van de concrete historische werkelijkheid van machtsverhoudingen en nationale belangen.
- b. Het realisme gaat er vanuit dat recht geen zelfstandige betekenis heeft, maar gefundeerd is in machtsverhoudingen.

¹⁶⁷ Balys, *Globalization*, 142.

¹⁶⁸ Nobel, *De utopie*, 14-16.

¹⁶⁹ De benadering van Nobel verdient de voorkeur boven de manier waarop Tim Dunne en Brian Schmidt het realisme hebben getypeerd. Zij stellen dat statism, survival en self-help de drie dogma's zijn van het realisme. Dunne, Tim en Schmidt, Brian C., *Realism*, in: *Globalization of world politics*. 143. De typering van het realisme ten opzicht van het idealisme wordt gesteund door Vasquez, John A., *Power of power politics* (Cambridge 1998) 35 en Torbjorn L., *A history of international relations theory* (New York 1997) 241, 242.

c. Het realisme ziet politiek als een terrein waarop bepaalde wetmatigheden van toepassing zijn.

Die wetmatigheden hangen nauw samen met de aard van mensen.¹⁷⁰

Ondanks deze gemene deler ziet Nobel wel verschillende benaderingen binnen het realisme. Het realisme is namelijk niet helemaal een eenduidige school. Nobel wijst erop dat vooral onderwerpen als de Koude Oorlog, Amerika's verantwoordelijkheid in de wereld en de functie van militaire macht de verschillen binnen het realisme blootlegde.¹⁷¹ Nobel onderscheidt twee scholen: de ethische, sociaal-kritische richting en een pragmatische, systeem-georiënteerde richting. Eerstgenoemde school zag het internationale conflict voornamelijk als een strijd tussen rijke en arme naties of machtigen en machtelozen, terwijl de tweede school meer afging op de internationale verhoudingen. Nobel rekent Niebuhr tot de eerste stroming.¹⁷² Wanneer Niebuhrs opvattingen naast de kenmerken van het realisme worden gelegd, zoals Nobel die heeft gedefinieerd, blijkt hij geen volbloed realist. Niebuhr heeft weliswaar aandacht gevraagd voor een realisme dat uitgaat van een historisch gegroeide werkelijkheid, maar aan de andere kant is het Niebuhr geweest die heeft gepleit voor een ethiek van de liefde. De norm die Niebuhr hiervan afleidt is gerechtigheid. Dat veronderstelt enerzijds de voortdurende aanwezigheid van het kwaad, anderzijds is het de norm waarmee datgene bereikt wordt wat spontane liefde in een ideale situatie zou realiseren. Het is dus een concrete norm die afgeleid is van een abstract beginsel.¹⁷³ Recht is dus niet uitsluitend gefundeerd in machtsverhoudingen. Het heeft ook een transcendente betekenis. Hoewel ook Niebuhr bepaalde wetten afleidt uit het gedrag van mensen en groepen, waarvan het streven naar macht een voorbeeld is, duidt hij dit gedrag op een andere niveau. Hij ziet het streven naar macht als een geestelijke kwaliteit. Daarbij komt dat Niebuhr zich niet neer wil leggen bij een mens die tot het kwaad is gedoemd. Juist het geloof biedt volgens hem een perspectief op 's mensen bestemming, waardoor een deterministisch beeld van het kwaad onmogelijk is.

Een derde reden waarom Niebuhr niet onomstotelijk tot het realisme kan worden gerekend, heeft te maken met de manier waarop hij schrijft over klassieke realisten als Thucydides, Machiavelli, Hobbes en Rousseau. Over Thucydides heeft Niebuhr nagenoeg niets geschreven. Machiavelli komt er eveneens bekaaid af. Niebuhr ziet Machiavelli als een denker die voor het profetisch-critische element van het Christendom geen oog heeft. Hij deelt met Machiavelli de pessimistische visie op het wezen van de mens, maar verwijt hem een cynische staatskunde.¹⁷⁴ Hobbes en Rousseau krijgen aanzienlijk meer aandacht. In zijn boek *Nature en destiny of man* oefent Niebuhr geduchte kritiek op hen uit. Hij wijst erop dat Hobbes de menselijke persoonlijkheid teloor laat gaan. Hobbes' sensualistische psychologie en naturalistische metafysica bieden geen plaats voor de menselijke persoonlijkheid. In Hobbes' visie zijn mensen animale wezens, wier persoonlijkheid bestaat uit de drang tot zelfbehoud.

¹⁷⁰ Nobel. *De utopie*, 10-12.

¹⁷¹ Ibidem, 20 en 28.

¹⁷² Ibidem, 16-17.

¹⁷³ Veldhuis, *Realisme*, 114.

¹⁷⁴ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. II, 248 en Stone, *A mentor*, 70.

De rede vormt geen rem op deze drift maar breidt deze alleen maar uit, waardoor anarchie dreigt. Gedreven door de angst van wederzijdse vernietiging komt de mens tot de beslissing van het sociale contract: regeringen worden in het leven geroepen. Alleen politieke macht kan de drift tot zelfbehoud beteugelen en oordelen. Deze macht is de enige bron van zedelijkheid. De menselijke geschiedenis wordt in deze visie een eenvoudig gevolg van menselijke beslissingen, zonder een persoonlijkheidselement die hoog genoeg boven de samenleving staat om er enig besluit van gewicht over te kunnen nemen.¹⁷⁵ Volgens Niebuhr wordt het denken van Hobbes gekenmerkt door een opmerkelijke paradox. Hobbes is van mening dat de vrijheid van de mens niet verschilt van de vrijheid van het dier. Dat de menselijke geschiedenis desondanks aanvangt met de beslissing van het sociale contract, is daarmee niet te rijmen. Hobbes' denken kent dus een tegenstrijdigheid tussen zijn psychologie, de mens is niet meer dan het dier, en zijn sociologie waarin hij de vrije beslissing van de mens in de geschiedenis open houdt. Hobbes ziet de natuur als bron van anarchie (het kwaad), terwijl Niebuhr er op wijst dat juist de menselijke geschiedenis een veel reëler gevaar voor anarchie in zich draagt.¹⁷⁶ Volgens Niebuhr is deze tegenstrijdigheid tussen een voluntaristische sociologie en een deterministische psychologie illustratief voor het moderne denken.¹⁷⁷

De kritiek die Niebuhr oefent op Hobbes geldt in zekere zin ook voor Rousseau. Omdat hij de vrijheid van de mens misverstaat, komt hij tot onwerkelijke politieke opvattingen. Volgens Rousseau moeten alle mensen zich terugtrekken in de bossen. Zo wil hij de harmonie van de natuur herstellen en tegelijkertijd de menselijke verantwoordelijkheid tot het sluiten van een sociaal contract overeind houden. Rousseau acht het mogelijk dat alle mensen verenigd worden in een algemene wil, die bij een meerderheid van stemmen tot stand komt. Rousseau vergeet hierbij echter dat mensen altijd in staat zullen blijven boven deze algemene wil uit te stijgen. De algemene wil is niet een soort oertoestand waar de mens in opgaat, maar zal altijd onder kritiek blijven en voor verbetering vatbaar zijn. Volgens Niebuhr is Rousseau's filosofie een te simpele oplossing. Al te gemakkelijk leidt zijn filosofie tot een tirannie van de minderheid, omdat een minderheid haar standpunten een schijn van algemeen belang zal geven. Kant noemde dit in zijn *Das radikal Böse* het masker waarachter de eigenliefde schuil kan gaan. Volgens Niebuhr heeft onder andere het denken van Hobbes en Rousseau geleid tot politiek fanatisme, waarvan de opkomst van Nazi-Duitsland een treffend voorbeeld is.¹⁷⁸ De oorzaak hiervan ligt in een verkeerde visie op het wezen van de mens, namelijk zijn vrijheid. De vrijheid van de mens geeft aan het kwaad een complex karakter waardoor een simpele oplossing niet mogelijk is. De hobbesiaanse opvatting van het streven naar zelfbehoud doet tekort aan de menselijke begeerte tot macht, verbeelding en zelfverheffing. Anderzijds geldt dat de hobbesiaanse visie op de samenleving als staat van oorlog niet van toepassing is, omdat de mens altijd in staat zal zijn eigenbelang te

¹⁷⁵ Niebuhr, *Wezen en bestemming*, dl. I, 72.

¹⁷⁶ Ibidem, 99.

¹⁷⁷ Ibidem, 100.

¹⁷⁸ Stone, *A mentor*, 133.

overstijgen en in te zien dat het sociale leven nut heeft.¹⁷⁹ Dat laatste geldt ook voor de opvatting van Rousseau als zou de mens zich voegen naar een ‘algemene wil’, die voor iedereen goed is. De rede is immers niet de bron van het kwaad en de natuur niet de zetel van de deugd.

Niebuhrs positie binnen de internationale betrekkingen blijkt moeilijk te duiden. Enerzijds komt dat omdat Niebuhr naar verschillende kanten kritiek geeft. Anderzijds geldt dat Niebuhrs bijdragen dusdanig versnipperd zijn dat er niet kan worden gesproken van een welomschreven politieke theorie.¹⁸⁰ Niebuhr zelf noemde zich een christelijke realist, die voortbouwde op de inzichten van de allereerste christen-realist: Augustinus.¹⁸¹ Zijn boek *Christian realism and political problems* is dan ook grotendeels gebaseerd op het denken van Augustinus.¹⁸² Volgens Niebuhr is Augustinus er als een van de weinigen in geslaagd om een adequate omschrijving van de mens te geven. Een begrip dat daarbij een belangrijke rol speelt is het *imago dei*, wat betekent dat de mens naar Gods beeld geschapen is.¹⁸³ Vanuit de gedachte dat de mens geschapen is naar Gods beeld, ontwikkelt Niebuhr zijn antropologie. In antwoord op de problemen van de moderne cultuur, noemt hij vorm en vitaliteit, individualiteit en het kwaad, het best verklaarbaar vanuit de grondgedachte dat de mens is geschapen naar het beeld van God.¹⁸⁴ De term christelijk realisme lijkt een tegenstelling te bevatten. Het christelijke geloof gaat immers uit van een gedachte hoe de werkelijkheid zou moeten zijn, terwijl het realisme de realiteit als uitgangspunt neemt. Deze tegenstelling geeft precies de spanning in Niebuhrs denken aan. Het is Niebuhr er voortdurend om te doen de ultieme norm van liefde een plaats te geven binnen de begrensde mogelijkheden van de geschapen, maar ook zondige werkelijkheid. Hij spreekt van christelijk realisme, omdat het christelijke denken een realistische kijk op de werkelijkheid geeft. Niet in cynische zin, maar wel met oog voor de doorwerking van het kwaad. Tegelijkertijd biedt het christelijke denken mogelijkheden aan daarin verandering aan te brengen.

Realisme kan dan ook op twee manieren gebruikt worden. Allereerst als een diagnose van de werkelijkheid. Veldhuis noemt dit het ‘descriptieve’ niveau. Aan de hand van de diagnose kan worden vastgesteld wat de mogelijkheden zijn. In de tweede plaats heeft realisme ook een normatieve betekenis. Dan gaat het om de vraag welke waarde er moet worden toegekend aan de situatie zoals die is vastgesteld. Niebuhrs realisme bevindt zich tussen deze uitersten. Hij erkent de waarde en het bestaan van bepaalde normen die onafhankelijk van onze waarneming bestaan en geldig zijn. Deze transcendenten normen zorgen ervoor dat de realiteit onder voortdurende kritiek staat. Hoewel de realiteit en de geschiedenis leren dat deze normen nooit volmaakt kunnen worden nagevolgd, doet dat niets af aan de waarde ervan. Christelijk realisme is erop gericht normen te stellen die afgeleid zijn van de hoogste en ultieme norm, zonder dat ze hun relevantie en betekenis voor het heden verliezen. Deze

¹⁷⁹ Veldhuis, *Realism*, 37.

¹⁸⁰ Knutsen, *A history*, 241.

¹⁸¹ Stone. *A mentor*, 68.

¹⁸² *Ibidem*, 204.

¹⁸³ *Ibidem*, 137.

¹⁸⁴ Zie hoofdstuk drie van deze scriptie

normen kan geen absolute geldigheid worden toegekend, omdat ze afhankelijk zijn van de specifieke historische omstandigheden waarin ze toegepast worden. Tot welke opvattingen dit leidt op het gebied van wetenschap, menselijke vrijheid, zonde, gerechtigheid, liefde, groepsgedrag, macht en wereldgemeenschap is beschreven in de voorgaande hoofdstukken.

§ 6.1. Niebuhr: “the father of us all”?

Bovenstaande paragraaf wijst erop dat voor zover het realisme een duidelijk omschreven school is, Niebuhr niet ongenueanceerd tot het realisme kan worden gerekend. Toch werd Niebuhr door de realist Kennan omschreven als de ‘father of us all’. Deze uitspraak van Kennan wordt in heel veel literatuur aangehaald. Niet alleen omdat men klakkeloos de mening van Kennan volgt, maar ook omdat Kennan tot uitdrukking brengt wat door anderen zo wordt ervaren. Het is interessant om na te gaan of deze uitspraak eigenlijk wel op waarheid berust. En als het op waarheid berust, wat is dan precies het vaderschap van Niebuhr is. Om het antwoord op deze vraag te vinden, zullen we een overzicht geven van de waardering van Niebuhr in diverse handboeken. Aan de hand hiervan kan worden nagegaan of de uitspraak van Kennan op waarheid berust of dat zijn uitspraak alleen onder bepaalde condities waar is.

In het boek *Contending theories of international relations. A comprehensive survey*, wijzen de auteurs erop dat Morgenthau op een van de zes punten van zijn politieke theorie sterke gelijkenis vertoont met Niebuhr. Morgenthau stelt namelijk dat het realisme in descriptieve zin niet gelijk kan worden gesteld met de morele wetten die de wereld regeren.¹⁸⁵ In het boek *A history of international relations theory* wordt Niebuhr neergezet als iemand van het ‘arch-realism’. Hoewel hij lange tijd is genegeerd, was Niebuhr een van de sleutelfiguren van het naoorlogse realisme. Zijn boek *Moral man and immoral society*, dat al in 1932 was verschenen, was voor velen een bruikbare kritische benadering van de internationale politiek. Tot deze ‘velen’ behoorde ook Morgenthau. Hij is later bekend geworden als ‘s werelds meest invloedrijke theoreticus op het gebied van de internationale betrekkingen. Niebuhr en Morgenthau staan aan de basis van het Amerikaanse realisme, waarbij Niebuhrs rol beperkt is gebleven tot het leggen van het morele fundament. Zijn bijdragen op het gebied van de internationale politiek zijn versnipperd en weinig systematisch. Morgenthau en Niebuhr delen vier dingen: 1. De pessimistische antropologie van de conservatieve traditie. Hoewel Morgenthau’s omschrijving van de mens meer bio-psychologisch dan wijsgerig antropologisch is.¹⁸⁶ 2. Mensen gaan de confrontatie aan als groep, niet als individuen. 3. Conflict is inherent aan groepsinteractie. 4. De staat is de belangrijkste actor in internationale politiek. Bovengenoemde opvattingen sloten erg goed aan bij de situatie van de Koude Oorlog.¹⁸⁷ Een ander handboek, *The*

¹⁸⁵ Dougherty, James, E. en Pfaltzgraff, Robert, L., *Contending theories of international relations. A comprehensive survey* (5th edition; New York 2001) 77.

¹⁸⁶ Knutsen, *A history*, 241. Zie ook: Falger, V.S.E. *Evolutie en politiek. Biopolitologische verhandelingen* (Groningen 1994) 219.

¹⁸⁷ Knutsen, *A history*, 241.

power of power politics, rekt Niebuhr samen met Carr en Kennan tot de eerste generatie realisten. Tegelijkertijd is John Vasquez de eerste die uitlegt op basis van welk boek Niebuhr tot het realisme kan worden gerekend. Hij kiest *Christianity and power politics* als meest kenmerkende boek van Niebuhr, omdat hij van mening is dat Niebuhrs vroegere werk het meest invloedrijk was. Tevens kenmerkt het boek zich door een kritiek op zowel utopisch en pacifistisch denken in protestantse kring. Vasquez heeft in zijn boek ook een overzicht opgenomen van een onderzoek uit 1972, waarbij wetenschappers werden gevraagd wie volgens hen de belangrijkste denkers op het gebied van de internationale betrekkingen waren. Niebuhr eindigt hierbij op de negentiende plaats met slechts 3,7 procent van de stemmen. In de lijst met de belangrijkste werken, op het gebied van de internationale betrekkingen, komt niets van hem voor.¹⁸⁸

In de bundel *Controversies in International relations theory. Realism and the neo-liberal challenge* wordt Niebuhr door de auteur Ole R. Holsti ingedeeld bij het klassieke realisme, omdat hij zoveel aandacht besteedt aan het wezen van de mens. Holsti onderscheidt Niebuhr en Augustinus van Machiavelli, Hobbes en Morgenthau, omdat zij geen theologische maar een seculiere visie op het wezen van de mens hebben.¹⁸⁹ Verder wordt Niebuhr nog genoemd om te illustreren dat het realisme groepsgedrag van een lagere morele orde ziet dan individueel gedrag. Uiteraard wordt hierbij verwezen naar het boek *Moral man and immoral society*.¹⁹⁰ Jack Donnelly, schrijver van het boek *Realism and international relations* besteedt redelijk veel aandacht aan Niebuhr. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat zowel Niebuhr als Morgenthau van mening zijn dat Machiavelli's visie op het wezen van de mens grotendeels descriptief is. De vraag hoe deze werkelijkheid als zodanig gewaardeerd moet worden onderscheidt Niebuhr en Morgenthau van Machiavelli.¹⁹¹ Donnelly wijst erop dat zowel Morgenthau als Carr hebben toegegeven dat zij veel verschuldigd zijn aan Niebuhrs boek *Moral man and immoral society*. Verder is Donnelly een van de weinigen die het boek *Nature and destiny of man* aanprijst als Niebuhr belangrijkste werk voor degenen die geïnteresseerd zijn in de theologie en filosofie. Hij vraagt zich openlijk af of Niebuhr niet minstens van dezelfde grootte is als Morgenthau en Waltz. Verder wijst ook hij erop dat Niebuhr van grote invloed is geweest op zowel Morgenthau als Carr.¹⁹² Het belangrijkste werk van Niebuhr is de klassieker *Moral man and immoral society*.¹⁹³ Tenslotte noemt hij Niebuhr nadrukkelijk als het gaat over de plaats van moraal in de politiek. Hij citeert Niebuhrs opmerking dat moreel cynisme, wat zo gemakkelijk het gevolg is van een realistische kijk op de werkelijkheid, even schadelijk is als simpel idealisme en puur moralisme.¹⁹⁴

¹⁸⁸ Vasquez. *Power of power politics*, 64-66.

¹⁸⁹ Holsti, Oli R, 'Theories of international relations and foreign affairs, in': Kegley, Charles W. e.a., *Controversies in International relations theory. Realism and the neo-liberal challenge* (New York 1995) 38.

¹⁹⁰ Rosenthal, Joel H., 'Rethinking the moral dimensions of foreign policy', in: Kegley, *Controversies in International relations theory. Realism and the neo-liberal challenge* (New York 1995) 318.

¹⁹¹ Donnelly, Jack, *Realism and international relations* (Cambridge 2000) 9.

¹⁹² Donnelly, *Realism*, 40.

¹⁹³ *Ibidem*, 48.

¹⁹⁴ *Ibidem*, 185.

Nobel besteedt een gehele paragraaf aan Niebuhr waarbij hij ook ingaat op de vraag wat Niebuhrs invloed is geweest. Niebuhr beschouwt hij als de grondlegger van het realisme, waarbij het ‘father of us all’ van Kennan instemmend citeert. Volgens hem is de rode draad in Niebuhrs werk dat het kwaad in de wereld realistisch verdisconteerd moet worden. Ook hij beschouwt het boek *Moral man and immoral society* als paradigmatisch voor het realisme. Nobel wijst erop dat het moeilijk is om Niebuhr als representatief te zien voor het realisme: zijn theoretische en praktische standpunten liepen nogal uiteen. Volgens Nobel is het niet voor niets dat het een theoloog was die zoveel invloed op het realisme wordt toegeschreven, omdat het realisme sterke ethische kanten heeft. De vraag of Niebuhr die ethisch kant in heeft gebracht blijft daarmee echter onbeantwoord. Een ander punt waar Nobel op wijst is de manier waarop de theoloog Niebuhr zijn leer uitlegde. Hoewel hij het kwaad in de moderne politiek uitdrukte in theologische termen, kon de uitwerking van zijn denken door menig vrijdenker voor zijn rekening worden genomen. Tenslotte is het van belang dat Niebuhr zijn principes niet al te rigoureuus wilde doordrijven. De bezorgdheid om bepaalde beginselen niet absoluut toe te passen, zijn volgens Nobel typerend voor het realisme.¹⁹⁵

Johan Visser komt in zijn scriptie tot de conclusie dat Niebuhrs denken een belangrijke schakel zou kunnen zijn tussen het liberalisme enerzijds en het realisme anderzijds. Niebuhr is volgens hem bekend geworden vanwege zijn mensvisie en de daaruit voortvloeiende visie op het gedrag van groepen. Het geheel van Niebuhrs denken en zijn afwijkende opvattingen is echter onbekend gebleven. Volgens hem wordt dat veroorzaakt door twee zaken. Allereerst doordat Morgenthau en Waltz een centrale positie innemen op het gebied van de internationale betrekkingen, zodat er voor anderen weinig ruimte is. Hun centrale positie is mede een gevolg van de systematische manier waarop zij over politiek hebben nagedacht. In de tweede plaats is Niebuhrs geringe bekendheid een gevolg van zijn wetenschappelijke arbeid. Niebuhr is nooit een politieke wetenschapper geweest en als zodanig meer praktisch geïnteresseerd. Omdat het realisme steeds meer een strikt politicologisch en sociologisch benadering werd, is het niet verassend dat Niebuhr buiten dit debat is gebleven.¹⁹⁶ In zijn scriptie heeft Johan Visser een vergelijking gemaakt tussen de vier vooronderstellingen van het realisme en het denken van Niebuhr: de staat is de centrale actor, staten zijn rationele actoren, staten streven macht na en de internationale betrekkingen wordt gekenmerkt door anarchie.¹⁹⁷ Op basis van deze vier kenmerken concludeert Visser dat Niebuhr het realisme ‘voorbij’ gaat. De natie-staat is de centrale actor, maar de problemen van de technologische beschaving vragen volgens Niebuhr om een politieke orde, die de natie-staat overstijgt. Hetzelfde geldt voor anarchie en macht. De natie als eenheidactor wordt bij Niebuhr doorbroken door de waarde die hij toekent aan democratie als middel om zowel op nationaal als internationaal niveau machtspolitiek en zelfzucht te beteugelen. Ten

¹⁹⁵ Nobel, *De utopie*, 19, 20

¹⁹⁶ Visser, Johan, *Reikend naar een wereldsamenleving. Reinhold Niebuhrs christelijk realisme en het debat in de Leer der Internationale Betrekkingen* (Universiteit van Groningen 1996) 20-21.

¹⁹⁷ Johan Visser ontleent deze kenmerken aan Holsti, Ole R, ‘Theories of international relations and foreign policy’, 36-37 en Keohane, Robert O, ‘Theory of world politics’, 164-165, in: Visser, *Reikend*, 16.

aanzien van het streven van staten naar macht komt Niebuhrs mening sterk overeen met het realisme. Alleen is hij van mening dat macht ook kan, en moet worden gebruikt voor goede doeleinden. Niebuhr erkent een anarchie op internationaal gebied, maar hamert erop dat buitenlandse politiek het doel heeft dit te ‘voorbij’ te streven.¹⁹⁸ Op basis van deze vergelijking stelt Visser dat Niebuhr zich onderscheidt van het realisme. Hij geeft daarvoor de volgende reden. Volgens hem maakt Niebuhr verschil door zijn visie op de mens als vrij en gebonden wezen en de betekenis die Niebuhr toekent aan ethische normen voor het politiek handelen. De conclusie van Vissers scriptie is dat Niebuhr om die reden een goede schakel zou zijn in het debat tussen (neo)realisme en (neo)liberalisme.¹⁹⁹ Vanuit de literatuur worden nogal verschillende beelden gegeven van wie Niebuhr is en wat zijn betekenis is. Dat maakt het niet gemakkelijk om over het Niebuhr als de ‘father of us all’ te spreken. Toch kan er wel over Niebuhr als vader van het realisme worden gesproken als de volgende zaken in acht worden genomen.

1. Niebuhr kan alleen vader van het moderne realisme worden genoemd.
2. Hij heeft zichzelf een christen realist genoemd, staande in de traditie van Augustinus.
3. Hij was vooreerst hoogleraar in christelijke sociale ethiek en geen praktiserende politicus. Dat betekent dat zijn invloed vooral op theoretisch vlak te vinden is.
4. Niebuhr deelt het realisme op descriptief niveau, maar overstijgt het op normatief niveau.
5. Niebuhrs vaderschap is grotendeels gebaseerd op zijn kritiek op het idealistische denken.
6. Zijn vaderschap is niet gebaseerd op een systematische doordenking van de internationale betrekkingen en het formuleren van een wetenschappelijke theorie.
7. Zijn erfenis bestaat voornamelijk uit de theologische en filosofische fundamenteen die hij heeft gelegd, maar vooral omdat zijn uitwerking daarvan aansluiting vond bij seculiere denkers.
8. Niebuhrs denken is niet volledig overgenomen en vond vooral op bepaalde punten aansluiting: de onuitwisbaarheid van het kwaad en het egoïsme van groepen en staten.
9. Zijn erfgenamen doen geen recht aan zijn antropologische visie waarin de mens wordt voorgesteld als vrij én gebonden wezen. Het realisme definieert de mens veel meer biologisch.
10. De herinnering aan Niebuhr is vooral gebaseerd op zijn duiding van de oorsprong van het kwaad in plaats van zijn referenties aan de oorspronkelijke gerechtigheid (*justitia originalis*)
11. Niebuhrs invloed is vooral te danken aan zijn boek *Moral man and immoral society*

¹⁹⁸ Visser, *Reikend*, 52-55.

¹⁹⁹ Visser, *Reikend*, 75.

Hoofdstuk 7. Conclusie

De grondgedachte van deze scriptie, zoals tot uitdrukking gebracht in de inleiding, is dat Niebuhr alleen begrepen kan worden vanuit zijn antropologie. Op die gedachte is de structuur van deze scriptie gebaseerd. Het is aan de lezers om te oordelen of zij door het lezen van deze scriptie een helder beeld hebben gekregen van Niebuhr. Als dat laatste niet het geval is, kan dat twee dingen betekenen: of de vooronderstelling klopt niet of de onderzoeksvraag is onvoldoende beantwoord. Omdat het eerste ons onwaarschijnlijk lijkt, zullen we in deze conclusie een samenvatting geven van de verschillende antwoorden op de deelvragen. Dat zal worden gedaan langs de lijnen zoals we die in de inleiding hebben uitgezet. Eerst Niebuhrs antropologie in relatie tot zijn politieke theorie. Daarna de kritiek van Niebuhr op de antropologie van de ‘anderen’ en de uitwerking zij hieraan in politieke zin geven.

Niebuhrs visie op het wezen en de bestemming van de mens wordt primair ingegeven door de gedachte dat de mens door God geschapen is. De gedachte dat de mens geschapen is, betekent dat Niebuhr, in tegenstelling tot het moderne denken, vorm en vitaliteit bij elkaar houdt. Het betekent ook dat de menselijke individualiteit overeind blijft. Volgens het christelijke geloof is de mens slechts gebonden aan de wil van God, zoals die in Christus openbaar geworden is. Omdat de mens dit binnen de grenzen van zijn geschapenheid dient te verwezenlijken, gelden voor hem twee wetten: de wet van de liefde en de wet van de geschapenheid. Uit deze gedachte vloeit voort dat het kwaad ontstaat wanneer de mens deze wetten overschrijdt. Dat laatste ontstaat wanneer de mens zijn eindige partiële ‘ik’ oneindige waarde toekent. In sociaal opzicht leidt dit tot de zonde van egoïsme en eigenbelang. In religieus opzicht voert dit tot de zonde van hoogmoed en zelfverheffing; het als God willen zijn.

In Niebuhrs antropologie hangt het wezen van de mens nauw samen met zijn bestemming. Het één is niet te denken zonder het andere. Het wezen van de mens wordt namelijk bepaald door zijn vrijheid. Dat betekent enerzijds dat de mens beperkt en eindig is. Anderzijds betekent het dat de mens in staat is boven zichzelf uit te stijgen. De mens blijft dus altijd schepsel al transcendeert hij tot grote hoogte. Tegelijkertijd bezit de mens altijd vrijheid, al verkeert hij in de laagste aspecten van het natuurlijke leven. Deze gedachte is fundamenteel voor al het denken van Niebuhr. Vanuit deze gedachte komt hij ook tot een duiding van het kwaad. Hij definieert het kwaad, de zonde als een verkeerd gebruik van de menselijke vrijheid. Door een verkeerde voorstelling van zijn vrijheid, komt de mens tot het doen van zonde. Ten diepste wordt dit veroorzaakt door angst, die wordt veroorzaakt door een situatie van vrijheid enerzijds en gebondenheid anderzijds. Uiteindelijk leidt dit tot de opvatting dat het kwaad met de vrijheid van de mens gegeven is. Overigens, zonder dat dit betekent dat de mens gedetermineerd is tot het doen van kwaad. De gedachte van de oorspronkelijke zonde van de mens, zoals die wordt beschreven in Genesis drie, houdt nauw verband met de gedachte van de oorspronkelijke gerechtigheid (*justitia originalis*). De mens heeft ergens een besef, een herinnering van het goede, waardoor hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het kwade.

De mogelijkheid tot zelftranscendentie stelt de mens, in tegenstelling tot het dier, in staat tot reflectie op zijn gedrag. Het stelt hem ook verantwoordelijk voor de manier waarop hij omgaat met

zijn medemensen. Volgens Niebuhr zijn mensen onderling best in staat tot wederzijdse liefde. Het wordt echter anders wanneer er sprake is van groepen. Op dat moment daalt het zedelijke niveau van handelen en wordt haast onmogelijk om onderlinge liefde te eisen. Dit verschil in gedrag wijt Niebuhr aan de beperking van de mens tot zelftranscendentie. Die neemt in groepsverband zienderogen af. Waar de norm van de liefde niet meer regelrecht van toepassing is, geldt de afgeleide norm van gerechtigheid. De norm van gerechtigheid tussen groepen van mensen kan alleen afgedwongen worden door macht. Niebuhr onderscheidt twee soorten van macht: de macht van de overheid en machtsevenwicht. Waar op nationaal niveau de overheidsmacht een rol speelt, geldt voor internationale betrekkingen het concept van machtsevenwicht. Dat heeft als consequentie dat een wereldgemeenschap niet tot de mogelijkheden behoort. De hoogst haalbare norm is gerechtigheid, afgedwongen door een evenwicht van macht.

Niebuhrs bijbels geïnspireerde visie op de werkelijkheid, ligt aan de basis van wat hij christelijk realisme noemt. Deze term veronderstelt dat het christelijke denken een realistische, werkelijkheidsgetrouwe visie op de werkelijkheid geeft. Alleen op basis van een christelijke visie op de werkelijkheid, kan een realistische politiek worden gevoerd. Niebuhrs positie als christelijke realist, onderscheid hem op vele punten van de realisme als school in de internationale betrekkingen. Om dit te illustreren is het handig een onderscheid te maken tussen realisme op descriptief niveau en normatief niveau. Niebuhr deelt het realisme op descriptief niveau. Op dat punt kan hij zelfs de vader van het realisme worden genoemd. Hij verschilt echter wezenlijk van het 'mainstream' realisme waar het aankomt op het normatieve gehalte van het realisme. In alle gevallen blijft Niebuhr streven naar de doorwerking van hoge ethische normen zoals gerechtigheid en liefde. Nooit zal hij zich neerleggen bij de pessimistische kijk op de werkelijkheid. De mens is temidden van zijn oorspronkelijke zonde geroepen tot een terugkeer naar de oorspronkelijke gerechtigheid.

Niebuhrs antwoord op de klassieke en moderne antropologie is tevens een afwijzing van dit denken. Volgens hem kenmerken zowel de moderne als de klassieke antropologie zich door drie misvattingen. In de eerste plaats wordt de mens gezien als rede óf vitaliteit, waarbij men vaak vanuit een van beide de gehele werkelijkheid probeert te verklaren. In de tweede plaats ontnemen zij de mens zijn persoonlijkheid. In de derde plaats onderkennen zij niet dat de mens zoveel vrijheid bezit dat hij zowel natuur als rede kan doorbreken. De politieke uitwerking hiervan, in respectievelijk het liberalisme en het marxisme en alle tussenvormen, hebben dan ook een negatieve (politieke) uitwerking. Niebuhr schikt er niet voor terug om dit te illustreren aan de hand van de opkomst van Nazi-Duitsland, het communisme van Stalin en het idealisme van president Wilson.

Niebuhr heeft in zijn leven veel kritiek geleverd op tal van denkers en politieke stromingen. Zijn erfenis is enerzijds een gevolg van zijn voortdurende kritiek op anderen. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat Niebuhr wel degelijk een waardevol alternatief heeft gepresenteerd, die de geschiedenis in is gegaan als het christelijke realisme. Op de vraag of hij hiermee de beste benadering

van de (politieke) werkelijkheid heeft gegeven, zou Niebuhr steevast hebben geantwoord: 'you shall know by their fruits'.

Literatuurlijst

Geraadpleegde boeken van Niebuhr:

Niebuhr, Reinhold, *The children of light and the children of darkness. A vindication of democracy and a critique of its traditional defense* (New York 1944).

Niebuhr, Reinhold, *Faith and history. A comparison of christian and modern views of history* (Londen 1949).

Niebuhr, Reinhold, 'Intellectual autobiography', in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall, *Reinhold Niebuhr. His religious, social and political thought* (New York 1956).

Niebuhr, Reinhold, *Wezen en bestemming van de mens*, dl. I. (Amsterdam 1951), dl. II. (Amsterdam 1957).

Niebuhr, Reinhold, *Moral man and immoral society: a study of ethics and politics* (New York 1960).

Niebuhr, Reinhold, *Man's nature and his communities. Essays on the dynamics and enigmas of man's personal and social existence* (New York 1965).

Overige literatuur:

Beker, Ernst Johannes, *Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth* (diss.) (Nijkerk 1958).

Donnelly, Jack, *Realism and international relations* (Cambridge 2000).

Dougherty, James E. en Pfaltzgraff, Robert L., *Contending theories of international relations. A comprehensive survey* (fifth edition; New York 2001).

Dunne, Tim en Schmidt, Brian, 'Realism', in: Balys, John en Smith, Steve (eds.), *The globalization of world politics. An introduction to international relations* (second edition; Oxford 2001)

Dunne, Tim, 'Liberalism', in: Balys, John en Smith, Steve (eds.), *The globalization of world politics. An introduction to international relations* (second edition; Oxford 2001)

Falger, V.S.E., *Evolutie en politiek. Biopolitologische verhandelingen* (Groningen 1994).

Holsti, Oli, R, 'Theories of international relations and foreign affairs', in: Kegley, Charles W. e.a., *Controversies in International relations theory. Realism and the neo-liberal challenge* (New York 1995).

Kinneging, Andreas, *Geografie van goed en kwaad* (Utrecht 2005).

Knutsen, Tsjorborn L, *A history of international relations* (New York 1997).

McGrath, Alistar, *Christelijke Theologie. Een introductie* (Kampen 2000).

Mautner, Thomas (ed.), *Dictionary of philosophy* (England 1997).

- Mulder, Gerard, *Een comperatieve analyse van de christelijke geschiedvisies van Reinhold Niebuhr en Herbert Butterfield* (Doctoraalscriptie Universiteit van Utrecht 2005).
- Nobel, Jaap Willem, *De utopie van het realisme. De machtstheorie van Hans J. Morgenthau en de kritiek op het Amerikaanse beleid in de Koude Oorlog*. (diss.) (1985 Amsterdam).
- Rosenthal, Joel H., 'Rethinking the moral dimensions of foreign policy', in: Kegley, Charles W. e.a., *Controversies in International relations theory. Realism and the neo-liberal challenge* (New York 1995).
- Stone, Ronald H., *Professor Reinhold Niebuhr: a mentor to the twentieth century* (Louisville 1992).
- Tjorborn, L., *A history of international relations theory* (New York 1997).
- Tillich, Paul, 'Reinhold Niebuhr's doctrine of knowledge', in: Kegley, Charles W. en Robert W. Bretall (eds.), *Reinhold Niebuhr, his religious, social and political thought* (New York 1956).
- Vasquez, John A, *The power of power politics* (Cambridge 1998).
- Veldhuis, Ruurd, *Realism versus Utopianism? Reinhold Niebuhr's Christian realism and the relevance of utopian thought for social ethics* (Gorkum 1975).
- Visser, Johan, *Reikend naar een wereldsamenleving. Reinhold Niebuhrs christelijk realisme en het debat in de Leer der Internationale Betrekkingen*. (Doctoraalscriptie Universiteit van Groningen 1996).
- Waaijman, Kees, *De mystiek van ik en jij. Een nieuwe vertaling van 'Ich und du' van Martin Buber* (Kampen 1990).